

SAGW-Bulletin

1 | 2025

INTELLI GENZ

L'INTELLI GENCE

L'intelligence au Moyen Âge p. 18

Was die Künstliche über die menschliche Intelligenz verrät S. 25

Intelligence collective : un moteur essentiel de l'adaptation humaine p. 46

Generalsekretariat der SAGW

Generalsekretärin in Co-Leitung

Dr. Lea Haller

Generalsekretär in Co-Leitung

Dr. Beat Immenhauser

Leiter Personal und Finanzen

Tom Hertig

Wissenschaftliche Mitarbeiter:innen

Dr. Sara Elmer

Dr. Romaine Farquet

Christian Weibel

Julie Zingg

Kommunikation

Arnaud Gariépy

Stella Noack

Zélie Schaller

Marianne Stäger

Personal und Finanzen

Eva Bühler

Monika Hirschmann

Administration

Katrin Sproll

Marie Steck

Hilfsassistentin

Emilie Casale

Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften

Haus der Akademien

Laupenstrasse 7

Postfach

3001 Bern

sagw@sagw.ch

E-Mail an die Mitarbeiter:innen:

vorname.nachname@sagw.ch

**Intelligenz:
Der Faktor Mensch**

*L'intelligence :
le facteur humain*

Was als intelligent gilt – und was als dumm – ist Ansichtssache, und jede Epoche beantwortet diese Frage auf ihre Weise. Was das für die Gesellschaft bedeutet? Wir müssen Institutionen schaffen und erhalten, «die das nie vollständig versicherte Dummheitsrisiko mit einkalkulieren», schreibt Lea Haller in ihrem Essay «Dummheit: Die andere Seite der Medaille».

Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser

«Mir ist es nicht wichtig, ob jemand intelligent ist», schrieb die amerikanische Autorin Susan Sontag 1965. Nicht, dass sie Intelligenz für irrelevant gehalten hätte. Aber Intelligenz wurde für sie erst im zwischenmenschlichen Austausch überhaupt erfahrbar: «Aus jeder Begegnung zwischen Menschen, sofern sie einander wirklich menschlich behandeln, entsteht «Intelligenz»».

Sechzig Jahre nach Sontags Notiz auf ein loses Blatt Papier, später als Teil ihrer Tagebücher veröffentlicht (*Ich schreibe, um herauszufinden, was ich denke*), stellt sich die Frage nach der Intelligenz, die aus einer Begegnung entstehen kann, nochmals neu. Menschen schaffen Künstliche Intelligenzen, die ihnen als Ansprechpartner, lernende Superkombinationsmaschinen und Problemlöser dienen. Wirklich menschlich behandeln können uns diese Maschinen nicht. Doch sie werden immer besser darin, das zu suggerieren. Und auch aus der Begegnung zwischen Mensch und KI kann, wenn die eine Seite menschlich bleibt und die andere Seite all ihre technischen Vorzüge einbringt, durchaus «Intelligenz» entstehen.

Vielleicht ist es gerade die Täuschung über die vermeintliche Menschlichkeit der «intelligenten» Maschine, die dieses Wunder möglich macht. «Der Mensch kann nicht nicht anthropomorphisieren», schrieb der Physiker und Philosoph Eduard Kaeser neulich in einem Beitrag für die *NZZ*. Sobald Menschen in Lebewesen, Dingen oder Artefakten ein «selbst-bewegtes» Verhalten beobachten, neigen sie dazu, eine Intention und somit ein Bewusstsein zu unterstellen. Das taten bereits die Zeitgenossen des 18. Jahrhunderts, die im Bann der Automaten standen – mit Uhrwerken betriebene Androiden, die nach einem codierten Programm Trompete spielten oder Texte schrieben. Und das tun wir heute umso mehr gegenüber hochkomplexen Maschinen, die dem lernfähigen menschlichen Gehirn nachempfunden sind und mit uns über optimierte Schnittstellen interagieren.

Was bedeutete Intelligenz zu verschiedenen Zeiten? Welchen Stellenwert hat die menschliche Intelligenz in einer von Künstlicher Intelligenz durchdrungenen Welt? Wie gestalten wir Maschinen – und wie prägen die Maschinen uns? Solchen Fragen gehen wir in dieser Ausgabe nach.

In den Beiträgen geht es um den Intelligenzbegriff des Mittelalters (Cédric Giraud), um eine Expedition in die USA zur Erkundung des «Time Sharing» (Ricky Wichum), um den menschlichen Abgrenzungsreflex gegenüber Künstlicher Intelligenz (Claus Beisbart), um den Wert der Sprachberufe im Zeitalter der Large Language Models (Daniel Perrin) und um die Geschichte der Dummheit, mit der die Menschen genauso obsessiv beschäftigt waren wie mit der Vernunft (Lea Haller). Es geht um das Arbeiten mit den Händen als Bindeglied zwischen Körper und Sprache (Bernard N. Schumacher), um emotionale Intelligenz als Ressource für eine empathische Gesellschaft (Marina Fiori), um die Frage, ob Intelligenz vor Delinquenz schützt (Françoise Genillod-Villard und Muriel Schroeter), und um die transformative Kraft der Kooperation (Thomas Maillart).

Ich wünsche intelligente Lektüre.

Lea Haller
Generalsekretärin der SAGW in Co-Leitung

5 **Editorial**

Spotlight

8 **Ding hat Geist**

Joséphine Vodoz

10 **Kriminologie im digitalen Zeitalter**

Daniel Fink

13 **Interview**

«Es braucht Mut, sich öffentlich zu exponieren»

Marianne Stäger im Gespräch mit Friederike Vinzenz

16 **Carte blanche**

Sandro Cattacin

Dossier

INTELLIGENZ L'INTELLIGENCE

18 **L'intelligence au Moyen Âge**

Cédric Giraud

21 **Interaktive Intelligenz**

Ricky Wichum

25 **Was die Künstliche über die menschliche Intelligenz verrät**

Claus Beisbart

29 **Künstliche Intelligenz ruft nach Sprachprofis**

Daniel Perrin

32 **Dummheit: Die andere Seite der Medaille**

Lea Haller

37 **L'intelligence de la main**

Bernard N. Schumacher

40 **Quand les émotions deviennent une forme d'intelligence**

Marina Fiori

43 **Intelligence et délinquance : deux chemins qui se croisent**

Françoise Genillod-Villard et Muriel Schroeter

46 **Intelligence collective : un moteur essentiel de l'adaptation humaine**

Thomas Maillart

Série d'images : Howald Biberstein

57 **Worte zur Wissenschaft**
Mit Intelligenz zum Wörterbuch

Sandro Bachmann

Netzwerk Réseau

60 **Interview**

« Le vieillissement touche tous les aspects de la société »

Lea Haller en entretien avec Delphine Roulet Schwab

62 **Ganztageschulen in der Schweiz: Was denken die Eltern?**

Sara Elmer

63 **Early Career Award: Drei Preisträgerinnen**

64 **6 questions à Sandrine Vuilleumier**

65 **Charles Kleiber – ein Nachruf**

Christoph Schäublin

66 **Le mot de la fin**

Célia De Pietro

SPOTLIGHT

Un galet à chérir : une micro-expérience littéraire pour repenser le monde matériel

Joséphine Vodoz

« Souvent les gens marchent sur les galets, et ils ne les voient pas. Leurs pieds plats se posent dessus, puis s'en vont. Bogo le Muet n'aimait pas marcher sur les galets. Il n'oubliait pas ceux qu'il avait rencontrés, il n'aimait pas les laisser derrière. [...] Il les aimait tous. Mais il aimait surtout ceux qui n'avaient rien d'extraordinaire, aucun dessin, aucune marque, aucune cicatrice, rien ; les galets ronds, ovoïdes, ternes, ceux qu'on ne remarquait pas tout d'abord. Quand on les tenait dans sa main, on ne pouvait plus les oublier. »¹

Dans l'un de ses premiers romans, *Les Géants*, publié en 1973, l'écrivain Jean-Marie Gustave Le Clézio imagine la vie dans et autour d'un centre commercial gigantesque et monstrueux, Hyperpolis. À l'époque où les très grandes surfaces commencent à éclore sur le sol français, le centre commercial sert la construction d'un propos radicalement critique sur la consommation, dans ce roman expérimental aux multiples références orwelliennes.

En parallèle (et surtout en contraste) avec la vie du magasin rythmée par un ballet morbide entre les tonnes de marchandises et la clientèle envoûtée par elles, l'auteur nous narre la vie simple d'un enfant, Bogo le Muet, qui aime se rendre sur une plage qui côtoie le bâtiment. Le garçon développe une affection particulière pour les galets qui s'amassent sur la plage. Il les ramasse, tout comme les « boîtes de conserve », « bouteilles en matières plastiques », « os », « noyaux », « bouts de bois », « morceaux de briques », « éclats de fer », « mégots » et « pierres précieuses vert pâle » qu'il rencontre. Mais si les galets ont une place particulière dans le cœur de Bogo, c'est notamment à cause de leur neutralité visuelle et sensitive. Sous cet angle, ils forment une antithèse forte des marchandises proposées par Hyperpolis. Les descriptions de l'espace marchand le montrent comme un espace de saturation sensorielle : couleurs, odeurs, matières agressent les sens. Certaines marchandises, étant prises d'une vie étrange, pénètrent dans les corps de la clientèle passive, hypnotisée.

En comparaison, les galets apparaissent comme un support de calme, de sûreté permise par l'absence de stimulation, celle-ci étant la condition paradoxale de la rencontre avec celui qui manipule les objets. Par cette juxtaposition de deux modes de relation au monde matériel, Le Clézio met en question l'un des axes structurants à la fois de nos modes de consommation et de l'efficacité

¹ Le Clézio, Jean-Marie Gustave (1973) : *Les Géants*. Paris, Gallimard, coll. « L'imaginaire », p. 109.

des dispositifs marchands où ils s'épanouissent, à savoir la stimulation esthétique². Sous l'angle d'un renversement axiologique (par rapport à l'attrait collectif que suscitent factuellement ces dispositifs esthétiques à fonction marchande), Le Clézio propose d'expérimenter, avec Bogo, un mode d'appréhension du monde matériel monotone mais apaisé et qui semble, à la lecture, plus riche et durable que celui proposé par l'expérience marchande.

Les représentations culturelles ont participé à modeler, tout au long du 20^e siècle, nos relations à la culture matérielle, y compris notre recherche incessante de stimulation qui fonde le désir de renouvellement consumériste. C'est aussi par les représentations que peuvent passer des propositions inverses, comme celle de Le Clézio. On pourrait avoir envie de lire l'extrait, et l'ouvrage, par le prisme d'un antagonisme trop simple entre « nature » et « culture », la première étant source d'authenticité et la deuxième source d'aliénation. Nous y invite *a priori* la constitution de cette dichotomie en un topos de la culture moderne occidentale. Pourtant, comme le suggèrent les autres collections de Bogo, l'opposition n'est pas binaire : l'enfant entretient divers modes de relation avec l'extériorité, laquelle possède divers degrés d'agentivité, auxquels les catégories traditionnelles de « sujets », « objets » et « nature » ne se superposent pas. Ainsi, à la fin du chapitre, Bogo est « chassé » par la plage – « au bout d'un moment la plage en avait assez de Bogo le Muet, assez de tous ces gens qui marchaient sur elle, les enfants, les femmes, les mouettes »³.

Le bousclement de ces catégories rappelle ce à quoi nous invitent aujourd'hui les philosophies des « nouveaux matérialismes », à savoir une rupture avec les paradigmes épistémologiques matérialistes traditionnels et leurs ontologies fixes, organisées en oppositions binaires (nature/culture ; sujet/objet ; humain/non-humain ; matière/esprit ; etc.), au profit de l'émergence d'entités en relation, en réseaux et en reconfigurations constantes⁴.

Avec ce court extrait, Le Clézio fait cohabiter deux gestes qui gagneraient peut-être à être plus souvent pensés ensemble : une analyse et une critique des relations consuméristes au monde matériel qui se construit à partir d'un dépassement des catégories ontologiques sur lesquelles l'Occident industriel a fondé son système de production et de consommation et, surtout, sur lesquelles il a fondé sa propre domination sur tout ce qui n'est pas lui. L'écrivain montre aussi comment les œuvres culturelles

peuvent fonctionner comme laboratoire de ces nouvelles relations, proposant modes d'être et éthiques à appliquer dans la vie quotidienne.

●

Dans cette rubrique, des spécialistes des sciences humaines ou sociales font d'une chose du quotidien l'objet de leurs réflexions. Dans ce numéro, il est question du « galet ».

L'autrice

Joséphine Vodoz est docteure en littérature française depuis janvier 2025. Elle a travaillé sur les représentations du consumérisme dans la littérature française entre le XIX^e et le XXI^e siècle, ainsi que sur leurs fonctions dans la normalisation culturelle de la consommation.

2 On peut voir, sur cette question, Lipovetsky, Gilles et Jean Serroy (éd.) (2013) : L'esthétisation du monde. Vivre à l'âge du capitalisme artiste. Paris, Gallimard.

3 Ibid., p. 113.

4 On peut voir, pour une synthèse large sur le sujet, Coole, Diana et Samantha Frost (éd.) (2010) : New Materialisms : Ontology, Agency and Politics. Durham, Duke University Press. Ou, en France, les travaux de Bruno Latour.

Kriminologie im digitalen Zeitalter

Daniel Fink

Ein autonomes Jugendzentrum war eine zentrale Forderung der Zürcher Jugendbewegung der 1970er Jahre. Dass die Behörden diese nicht erfüllten, führte zu Protesten, die 1980 mit den Opernhauskrawallen eskalierten. Um dieser Gewaltspirale zu begegnen, setzten progressive Kräfte auf die noch junge Disziplin der Kriminologie.

1974 wurde die Schweizerische Arbeitsgruppe für Kriminologie (SAK) gegründet. Der Verein bringt Wissenschaftler:innen und Fachleute aus der Praxis ins Gespräch und veröffentlicht Publikationen zur Kriminologie. Zum 50-jährigen Jubiläum hat die SAK ihr gesamtes Publikationsarchiv digital aufbereitet.

Wer sich für die Entwicklungsgeschichte der Kriminologie interessiert, kommt nicht ohne historische Quellen aus. Doch sind Quellen auf Papier nur begrenzt zugänglich. Darum entschied der Vorstand der Schweizerischen Arbeitsgruppe für Kriminologie (SAK), den gesamten Publikationsbestand des Vereins zu retrodigitalisieren. Heute stehen, rechtzeitig zum 50-Jahre-Jubiläum, alle seit den 1970er Jahren erschienenen Publikationen der SAK unter www.e-periodica.ch digital zur Verfügung. Der Blick ins Archiv lohnt sich, und er eröffnet der Forschung neue Perspektiven.

Gründung in unruhigen Zeiten

Die späten 1960er und die 1970er Jahre waren unruhige Zeiten, geprägt von Jugendrevolten, der Forderung nach autonomen Räumen und einer Kritik an Institutionen und Autoritäten. Auch das tradierte Konsum- und Sexualverhalten wurde in Frage gestellt. Im aufgeheizten soziokulturellen Umfeld dieser Zeit beschloss der Psychologe Walter T. Häsler, auf präventive Jugendarbeit zu setzen. Er konzipierte Seminare für Lehrpersonen, in denen die Delinquenzprävention im Zentrum stand – und nicht die Nacherziehung. Dabei stützte sich Häsler auf die noch junge Wissenschaftsdisziplin der Kriminologie.

In verschiedenen deutschen Universitäten war die Kriminologie damals bereits etabliert. In der Schweiz wurde sie aber einzig an der Universität Lausanne von einem Mediziner eher schlecht als recht unterrichtet. Um Abhilfe zu schaffen, initiierte Häsler 1974 unter dem Schirm des

Schweizerischen Nationalkomitees für geistige Gesundheit eine Arbeitsgruppe für Kriminologie, der allerdings kaum Mittel zur Verfügung standen. Nichtsdestotrotz entwickelte die Gruppe in kürzester Zeit eine rege Tagungs- und Publikationstätigkeit. Die erste Tagung fand bereits 1974 statt. Ab 1975 veröffentlichte die Arbeitsgruppe eine Zeitschrift. 1978 wurde die Arbeitsgruppe zum eigenständigen Verein mit dem Namen Schweizerische Arbeitsgruppe für Kriminologie.

Fünzig Jahre später

Seit ihren Anfängen hat die Arbeitsgruppe über fünfzig Tagungen organisiert und ebenso viele Tagungsbände zu aktuellen Themen der Kriminologie und Kriminalpolitik herausgegeben, die zusammen nahezu 300 Beiträge auf 15 000 Seiten umfassen. Das 1975 lancierte *Kriminologische Bulletin* wurde – modern gestaltet – zur *Schweizerischen Zeitschrift für Kriminologie* und jüngst zur *Neuen Zeitschrift für Kriminologie und Kriminalpolitik*. Die hundert bisherigen Ausgaben bieten nahezu 5000 Seiten an interdisziplinären und meinungsbildenden Beiträgen ausgewiesener Expertinnen und Experten.

Mit dem Beitritt der Schweizerischen Arbeitsgruppe für Kriminologie zur Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften im Jahr 2020 wurde es möglich, ein ambitioniertes Retrodigitalisierungsprojekt an die Hand zu nehmen und diesen umfangreichen Wissensfundus in Zusammenarbeit mit der ETH-Bibliothek für die Forschungsgemeinschaft zu erschliessen. 2024 wurde der gesamte Publikationsbestand auf der Plattform www.e-periodica.ch im Open Access zugänglich gemacht. Gleichzeitig versteht sich dieses Projekt als Auftrag: Die Geschichte der Disziplin soll aufgearbeitet werden, ebenso die Entwicklung von Lehre und Forschung. Ein erster Schritt in diese Richtung wurde 2024 mit der Veröffentlichung des Jubiläumsbands *Kriminologie in der Schweiz* getan.¹

Straftaten und Justizvollzug

Die Geschichte einer Wissenschaft kann auf unterschiedliche Weise geschrieben werden. Entweder als chronologische Darstellung von Forschungsinstitutionen, -praktiken und -ergebnissen. Oder als Diskursgeschichte, die Wissenschaft als eine von mehreren Denk- und Redeweisen über die Welt versteht. Schliesslich kann sie, der historischen Epistemologie verpflichtet, als Geschichte empirisch überprüfter Erkenntnisse geschrieben werden.

Geht man vom Zustand der Kriminologie in den 1970er Jahren aus,² standen in dieser Zeit zwei Problemfelder im Vordergrund: die Straftaten und der Justizvollzug. Die Forschung behandelte die statistische Erfassung von Straftaten mit dem Ziel, den Umfang, die Struktur und die Entwicklung der Kriminalität in der Schweiz darzustellen. Im selben Moment, in dem die für die nächsten fünfzig Jahre wichtigsten statistischen Instrumente zur Messung der Kriminalität in der Schweiz kontinuierlich verbessert wurden, waren sie auch der Kritik ausgesetzt. Ihre Grenzen und Unzulänglichkeiten – etwa die Vernachlässigung des sogenannten Dunkelfelds – wurden analysiert.³ Und alternative Methoden zur Bewertung des Kriminalitätsgeschehens wurden diskutiert, etwa Umfragen zu Opfererfahrungen (Viktimisierungsstudien) oder Untersuchungen zu selbstdeklariertem strafbarem Verhalten.

In der Vollzugsforschung ging es dagegen um die Merkmale des schweizerischen Strafvollzugs. Wie funktionierte dieser? War er effizient? Solchen Fragen gingen Detailstudien zu zehn grösseren Einrichtungen nach.⁴ Sie zeigten, dass Insassen in geschlossenen Anstalten überwiegend aus unteren sozialen Schichten stammten, dass sie eher geringfügige Delikte begangen hatten, die meist Strafen unter einem Jahr nach sich zogen, und dass der Vollzugsalltag sehr strikt organisiert war.

Zentral für den Strafbereich wurden die Konzepte des Hell- und Dunkelfelds. Das sogenannte Hellfeld umfasst alle Straftaten, die der Polizei durch Anzeigen oder eigene Ermittlungen bekannt sind und in der Kriminalstatistik erfasst werden. Im Gegensatz dazu bezeichnet das Dunkelfeld jene Straftaten, die nicht zur Anzeige gebracht oder von den Behörden nicht entdeckt werden. Zunehmend untersuchte man eine Vielzahl von Faktoren mit möglichem Einfluss auf den Umfang und die Struktur von Kriminalität. Zahlreiche kriminologische Studien im Ausland brachten in den letzten 25 Jahren neue Erkenntnisse zu diesen Faktoren und zum Verhältnis zwischen Hell- und Dunkelfeld hervor. Qualitativ vergleichbare Studien für die Schweiz fehlen (noch) weitgehend.

Risikoanalyse und Prognose-Instrumente

Im Bereich der Vollzugsforschung standen hierzulande nach den bahnbrechenden Studien der beiden Rechtswissenschaftler Günter Stratenwerth und Peter Aebersold weniger die Geschichte der Gefängnislandschaft oder die Untersuchung der Vollzugsrealität im Fokus als vielmehr

1 Fink, Daniel, André Kuhn und Joëlle Vuille (Hg.) (2024): *Kriminologie in der Schweiz – Geschichte, Stand, Zukunft*. Basel, Helbing Lichtenhahn.

2 Kaiser, Günther (1984): *Kriminologie in Zürich*, in: *Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht*, Nr. 101, S. 367–390.
3 Fink, Daniel (Hg.) (2016): *Kriminalstatistik*. Bern, Stämpfli.
4 Aebersold, Peter und Günter Stratenwerth (1977): *Der schweizerische Strafvollzug*, Bd. 1. Aarau, Sauerländer.

die Rückfallfrage.⁵ Seit 1984 sammelt das Bundesamt für Statistik systematisch Daten zu Urteilen und zum Strafvollzug. Daraus entstand ein umfassendes Instrument zur Rückfallanalyse.

Ab dem Jahr 2000 widmete sich die Wissenschaft denn auch verstärkt der Risikoevaluation. Ziel war es, Methoden zu entwickeln, um das Rückfallrisiko von Straftätern besser einschätzen und gezielt mindern zu können. Auch in diesem Bereich versuchten zahlreiche Untersuchungen, die Stärken und Schwächen jeder Risikobewertung zu analysieren. Die neusten Forschungsprojekte legen das Schwergewicht nun nicht mehr auf den Aspekt der Rückfälligkeit, sondern bieten ein differenziertes Verständnis des Ausstiegsprozesses aus der Straffälligkeit. Dieser Vorgang wird auch als Desistance (englisch «to desist» für «von etwas absehen, etwas unterlassen») bezeichnet. Er beschreibt den Ausstieg aus der Straffälligkeit als langsamen, von Rückfällen belasteten Prozess.⁶

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Geschichte der Kriminologie in der Schweiz von zwei bedeutenden Entwicklungen geprägt war. Einerseits fand ein Paradigmenwechsel bei der Erfassung von Kriminalität statt: Neben dem Hellfeld (polizeilich erfasste Straftaten) rückte vermehrt auch das Dunkelfeld (nicht gemeldete Straftaten) in den Fokus. Andererseits erfolgte eine Verschiebung weg von der rein statistischen Erfassung von Rückfallzahlen hin zur Untersuchung von Faktoren, die zur Rückfallvermeidung beitragen. Beide Entwicklungen verdienen es, eingehender untersucht zu werden. Die Schweizerische Arbeitsgruppe für Kriminologie ruft daher zu Forschungsprojekten mit wissenschaftsgeschichtlichem Fokus auf (siehe Box).

Beiträge gesucht

Der Vorstand der Arbeitsgruppe für Kriminologie ruft zu Beiträgen über die Geschichte der Kriminologie in der Schweiz auf. Die Beiträge sollen an den 2024 veröffentlichten Sammelband *Kriminologie in der Schweiz – Geschichte, Stand, Zukunft* anknüpfen und in zwei Jahren in Form eines weiteren Sammelbands publiziert werden. Die Leitfragen sind: Was wissen wir über Kriminalität und ihre Kontrolle, wie haben wir dieses Wissen erlangt, und welche Erkenntnisse fehlen uns noch? Die Arbeitsgruppe Geschichte der Kriminologie nimmt bis zum 30. Oktober 2025 Abstracts im Umfang von 500 Zeichen entgegen (info@kriminologie.ch). Einsendeschluss für die definitiven Beiträge: Herbst 2026.

Zum Autor

Daniel Fink war Lehrbeauftragter an der Ecole des sciences criminelles der Universität Lausanne, der er noch immer als assoziiertes Mitglied verbunden ist. Er ist langjähriges Vorstandsmitglied der Schweizerischen Arbeitsgruppe für Kriminologie. In dieser Funktion war er zuständig für das Projekt «Retrodigitalisierung des Publikationsbestands der SAK» und verantwortlich für den Sammelband *Kriminologie in der Schweiz – Geschichte, Stand, Zukunft* (2024).

5 Fink, Daniel (2023): Récidive et équivalence des sanctions, in: Ajil, Ahmed, André Kuhn, Christian Schwarzenegger und Joëlle Vuille (Hg.): Alternativen. Von der alternativen Sanktion zur alternativen Kriminologie. Basel, Helbing Lichtenhahn. S. 49–64.

6 Campistol, Claudia und Aurélie Stoll (2023): Désistance et justice restaurative : une belle rencontre, in: idem, S. 65–79.

Interview

«Es braucht Mut, sich öffentlich zu exponieren»

Ein Gespräch mit Medienpsychologin
Friederike Vinzenz

Interview: Marianne Stäger
Fotos: Arnaud Gariépy

«Das Thema Nachhaltigkeit überfordert viele.»
Friederike Vinzenz im Januar 2025 bei den Dreharbeiten im Zukunftslabor Wettingen, zusammen mit Kameramann Christian Seewald und Schauspielerinnen Simona Hofmann.

Sollen Wissenschaftler:innen Handlungsempfehlungen abgeben? Darüber ist man sich in der Zunft uneins. Die Kommunikationswissenschaftlerin Friederike Vinzenz hat die Antwort für sich gefunden – und Erkenntnisse zur Nachhaltigkeit in Kurzfilme mit klaren Botschaften übersetzt.

Die Medienpsychologin Friederike Vinzenz forscht zur Nachhaltigkeitskommunikation – und wendet ihr Wissen an, um auf spielerische Art umweltfreundliche Verhaltensweisen zu vermitteln. Für ihr Projekt «Navigiere durch den Informationsdschungel: Praktischer Wegweiser für Verbraucher:innen» erhielt sie 2024 Fördergelder der SAGW. Entstanden sind Kurzfilme, die vor Augen führen, warum die Nachhaltigkeitsdebatte viele ins Grübeln, Straucheln oder gar zur Verzweiflung treibt, und die Wege aufzeigen, wie sich diese emotionale Achterbahnfahrt bewältigen lässt.

Wir haben Friederike Vinzenz während der Dreharbeiten im Zukunftslabor in Wettingen getroffen und mit ihr – inmitten von Sprechblasen aus Pappkarton, Pet-Flaschen und anderen Requisiten – über unser Konsumverhalten und über experimentelle Formen der Wissenschaftskommunikation gesprochen.

Marianne Stäger: Vielen Menschen ist Nachhaltigkeit wichtig, doch spiegelt sich dieses Bewusstsein nicht in unserem Konsumverhalten. Warum ist das so?

Friederike Vinzenz: Die Antwort auf diese Frage ist nicht ganz einfach. Tatsächlich können wir feststellen, dass sich in unserer Gesellschaft gewisse Normen und Wertehaltungen etabliert haben. Viele sagen: «Nachhaltiges Verhalten ist für mich wichtig, ich möchte danach leben.» Aber Verhaltensmessungen zeigen, dass sich diese Einstellung nicht immer im Handeln widerspiegelt. In der Wissenschaft nennen wir das Attitude-Behaviour Gap.

Wir handeln also entgegen unserer Überzeugung, weshalb?

Verschiedene Faktoren hindern uns daran. Wenn mir gesagt wird «Du darfst jetzt kein Fleisch mehr essen», kann das eine Trotzreaktion hervorrufen – in der Psychologie spricht man in diesem Fall von Reaktanz. Ähnlich, aber in einer anderen emotionalen Dimension verhaftet, ist das Empfinden von Ohnmacht. Sie entsteht, wenn ich mich hilflos fühle, weil das Problem zu gross scheint. Das kann dazu führen, dass ich nicht handle oder sogar überkompensiere. Wenn ich überkompensiere, mache ich das «Verbotene» erst recht, weil ich mir nichts vorschreiben lassen will.

Aber dann plagt mich das schlechte Gewissen.

Ja genau, das gibt es auch, wenn wir uns des Widerspruchs zwischen Verhalten und Einstellung bewusst sind und diese Diskrepanz – wir sprechen von kognitiver Dissonanz – auflösen möchten. Also finden Rechtfertigungsprozesse statt. Da ist zum einen der soziale Vergleich. Wir sagen uns: «Ich bin ja nur eine von vielen, und wenn sich alle so verhalten, darf ich das auch.» Zum anderen spielen wir die Auswirkungen herunter, reden uns ein, unser Verhalten sei gar nicht so schlimm. Eine dritte, auch klassische Rechtfertigungsstrategie besteht darin, die Zuwiderhandlung als Notsituation schönzureden: «Ich muss das jetzt tun, sonst hat das schlimme Folgen für mich.»

Sind wir also einfach zu faul, um uns der Herausforderung Nachhaltigkeit zu stellen?

So einfach ist das nicht. Der Begriff der Nachhaltigkeit wird vor allem von den Massenmedien stark mit Umweltfragen, CO₂ und Klima in Verbindung gebracht, aber er ist mehr als das. Wollen wir Nachhaltigkeit in ihrer Gesamtheit erfassen, stossen wir schnell an Grenzen. Einerseits überfordert die schiere Menge an Informationen, andererseits verwirren uns deren Widersprüchlichkeit und Komplexität. Wir glauben zum Beispiel zu wissen, dass Plastik schlecht sei, wir darauf verzichten sollten. Aber – und das verwirrt – Plastik ist nicht gleich Plastik. Der gezielte Einsatz von Plastik kann Food Waste reduzieren – eingeschweisste Gurken etwa halten länger. Dieser Widerspruch überfordert unsere Protagonistin im Film und lässt sie stressbedingt vom Zeitungslesen zur Dating-App flüchten. Sie betreibt, wie es im Fachjargon heisst, Eskapismus. Im schlimmsten Fall landen Leute so in einer, ich nenne das mal, Verschwörungsinformations-Bubble.

Ihr Projekt heisst «Navigiere durch den Informationsdschungel». Sagen Sie uns mehr zu diesem «Informationsdschungel» und zur Orientierungshilfe, die Sie anbieten.

Das Thema Nachhaltigkeit ist viel zu komplex, also dass es dazu lauter einfache Rezepte und simple Informationen gäbe. Das kann verwirren, überfordern und frustrieren. Genau das zeigen wir in unseren Kurzfilmen. Aber wir geben

auch Tipps. Jeder Kurzfilm endet mit einer Handlungsempfehlung. Eine lautet: «Zu Risiken und Nebenwirkungen informieren Sie sich bei etablierten Medien und vertrauen Sie auf Qualitätsjournalismus.» Wo uns Wissen fehlt, sollten wir uns auf Instanzen stützen, die die Dinge seriös recherchieren und einordnen, nicht auf selbsternannte Expertinnen und Experten. Wir sollten ausserdem selbstwirksamer sein, das heisst mehr Nachsicht walten lassen, auch uns selbst gegenüber und unserem eigenen Urteil stärker vertrauen.

Und warum das Medium Kurzfilm?

Das hat mit dem Medienkonsum zu tun: Unsere Aufmerksamkeitsspanne ist kurz, gleichzeitig rezipieren wir viel übers Handy. Wir haben uns darum für humoristische Kurzfilme, sogenannte Shorts, entschieden und das psychologische Konzept der positiven Verstärkung angewendet. Denn Humor kann ein wunderbarer Träger sein, um sehr ersten Inhalt positiv rüberzubringen. Und mit positiven Botschaften holen wir mehr Leute ab als mit dem erhobenen Zeigefinger.

Als Medienpsychologin können Sie uns sicher auch sagen, was bei der Kommunikation von Forschungsprojekten häufig falsch läuft.

Diejenigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die tatsächlich Wissenschaftskommunikation betreiben, tun das meist recht erfolgreich. Aber nicht alle gehen so weit. Wenn man vom klassischen Wissenschaftssystem herkommt, lernt man, wissenschaftlich zu arbeiten. Wir erarbeiten Forschungsergebnisse, publizieren Papers und treten auf Konferenzen vor einem Fachpublikum auf. Von der Gesellschaft, der Politik und der Wirtschaft werden aber immer stärker konkrete Handlungsanweisungen gefordert. Ich bin der Ansicht, dass es eigentlich dazugehört, Forschungsergebnisse so weit einzuordnen, dass daraus Handlungsanweisungen resultieren können. Es braucht aber Mut, sich öffentlich zu exponieren. Man wird oft missverstanden.

Worauf sollte ich achten, damit meine Botschaft von den richtigen Leuten verstanden wird?

Zuerst sollte man etwas Abstand zu seinen Forschungsergebnissen gewinnen, denn niemand ist so begeistert davon wie man selbst. Dann stellt sich die Frage: Wer ist meine Zielgruppe, und was will ich erreichen? Richte ich mich an eine Wissenschaftscommunity, oder ziele ich auf eine fachfremde Personengruppe? Auf welchen Kanälen ist diese Gruppe unterwegs? Falls ich in die Medien möchte, muss ich mich in die Medienlogik hineinversetzen und überlegen, inwiefern das Thema und meine Ergebnisse einen Nachrichtenwert haben. Und auch wenn ich das Phänomen der Kommunikation erforsche, bin ich als Kommunikationswissenschaftlerin nicht automatisch die geeignete Texterin. Für meine Filme habe ich Leute gesucht, die Sketches schreiben können. Gemeinsam haben wir meine Forschungsergebnisse in einfache Botschaften übersetzt.

Kommen wir noch zum Projektmanagement: Wo lagen dort die Herausforderungen?

Schwierig waren der Faktor Zeit und die Finanzierung. Je mehr Leute an einem Projekt beteiligt sind, desto komplizierter und aufwändiger ist die Koordination. Sozusagen nebenbei musste ich mich auch ums Fundraising kümmern, dabei liegt mir das nicht. Tatsache ist: Im Bereich der nachhaltigen Entwicklung wird besonders viel pro bono gearbeitet. Einerseits finde ich das wunderbar – es zeigt die intrinsische Motivation der Leute. Aber Arbeit sollte auch entsprechend entlohnt werden. Darum war ich sehr froh über die Ausschreibung der SAGW. Eine andere Sache wird es sein, einen Anschlussfonds zu finden.

Einen Anschlussfonds – wie meinen Sie das?

Damit die Wirkung eines Projekts nachhaltig ist, reichen Anschubfinanzierungen nicht aus. Wir möchten weitergehen, im öffentlichen Raum und den Mainstream-Medien sichtbar werden. Idealerweise würden wir unsere Filme als öffentliche Kampagne auf den Werbescreens grosser Bahnhöfe zeigen. Aber keine gemeinnützige Gesellschaftskampagne kann sich das leisten. Ich habe erste Kontakte geknüpft, mache mir aber keine grossen Hoffnungen. Zuerst zeigen wir die Filme nun im Netzwerk der am Projekt beteiligten Personen: an den Schulen, Hochschulen und Universitäten. Dort können sie als Input verwendet und zusätzlich eingeordnet werden. Ausserhalb des Lehrbetriebs verbreiten wir sie über die Plattform «UZH Alumni Chapter Nachhaltigkeit», die den Sustainable Development Goals (SDG) der Uno gewidmet ist, über Ringvorlesungen und über die Seniorinnenuniversität. Eine noch breitere Bevölkerungsschicht erreichen wir am Tag der offenen Tür an den Unis und natürlich über Social Media.

Was möchten Sie Forscherinnen und Forschern, die sich an die Wissenschaftsvermittlung wagen, zum Schluss noch auf den Weg geben?

So banal es klingen mag: Ich wünsche Ihnen Freude und das nötige Quäntchen Mut!

●

Marianne Stäger ist Co-Verantwortliche für Kommunikation bei der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften (SAGW).

Friederike Vinzenz arbeitet als freischaffende Wissenschaftlerin im Bereich der Nachhaltigkeitskommunikation. Sie ist Gründerin und Geschäftsleiterin von RoomFor. Ihre Projekte bewegen sich an der Schnittstelle zwischen Konsum, Kultur und Medien.

www.roomfor.ch/work/nachhaltigkeit-trifft-humor

Carte blanche

L'heure de l'engagement

Sandro Cattacin

En période de guerre, il ne faut pas trop penser. C'est, depuis quelques années, le message politique inhérent au débat sur les coupures de subsides à la recherche. Il se reflète concrètement à travers la transformation des orientations dans le financement de la recherche, avec une priorisation des projets à rendement immédiat et dont l'effet est mesurable. Moins d'argent implique de se limiter à l'urgence et à l'indispensable, à une recherche pratique peu encline à la réflexion conceptuelle. Moins d'argent signifie aussi moins de sciences humaines et sociales. Nous n'en sommes pas encore au dénigrement de nos disciplines, mais l'air du temps rappelle les dérives autoritaires où les intellectuel·le·s étaient surveillé·e·s, voire censuré·e·s.

Pour les sciences humaines et sociales, les défis sont majeurs. En temps de crise, ce ne sont pas les recherches au service de la technocratie qui permettent de développer la conscience et l'orientation, mais les réflexions conceptuelles. Celles-ci doivent, du reste, devenir plus militantes, se baser sur l'engagement civique des chercheuses et chercheurs, au-delà des financements et de l'enseignement critique. Dans cette ère d'incertitude et d'obscurantisme, sortir des universités en faisant valoir la liberté académique, participer au débat, faire face aux polémiques, transmettre le savoir, tout cela ne doit plus être une option, mais un devoir.

Courage civique

Ce changement de paradigme appelle à un sursaut de courage civique. Certes, se montrer signifie s'exposer et se soumettre à des critiques. Dans l'espace public actuel, la raison est souvent tournée en dérision, le « meilleur argument » est malmené par la cacophonie des « vérités alternatives ». Cependant, il ne faut pas, par peur d'être mis au pilori, renoncer à s'exprimer, mais plutôt voir cette action publique comme un travail collectif engagé des

sciences humaines et sociales dans toute leur diversité. Pour que cette prise de parole, orientée sur les concepts et les théories, ne se limite pas à des interventions d'individus isolés – et donc des proies faciles pour la déferlante populiste –, il faut redonner aux universités, à celles et ceux qui les font vivre, à la fois le temps et la mission de lancer, d'animer et d'éclairer des débats publics.

Évidemment, l'engagement des intellectuel·le·s ne se réduit pas à un serment des détenteur·trice·s de la vérité aux profanes. Il s'agit, au contraire, de contribuer avec humilité à la compréhension des complexités, à la mise en évidence des multiples variables à considérer en vue de décisions bien pesées. C'est par ce que le philosophe et homme politique italien Gianni Vattimo appelait « il pensiero debole » (la pensée faible) que nos interventions savantes peuvent avoir l'effet pédagogique souhaité dans l'espace public. C'est une attitude de modestie intellectuelle et de capacité d'écoute. Un tel état d'esprit permet de guider l'avancement des savoirs. Il constitue aussi l'un des fondements de la démocratie. Il permet d'engendrer un espace propice à la délibération par un effort de recherche de consensus. Un espace inclusif de la pluralité qui habite nos sociétés.

L'auteur

Sandro Cattacin est professeur de sociologie à l'Université de Genève. Dans cette rubrique, il aborde des questions relevant de la politique de la recherche et du système scientifique.

DOSSIER

Dossier INTELLIGENZ L'INTELLIGENCE

- 18 **L'intelligence au Moyen Âge**
Cédric Giraud
- 21 **Interaktive Intelligenz**
Ricky Wichum
- 25 **Was die Künstliche über die menschliche Intelligenz verrät**
Claus Beisbart
- 29 **Künstliche Intelligenz ruft nach Sprachprofis**
Daniel Perrin
- 32 **Dummheit: Die andere Seite der Medaille**
Lea Haller
- 37 **L'intelligence de la main**
Bernard N. Schumacher
- 40 **Quand les émotions deviennent une forme d'intelligence**
Marina Fiori
- 43 **Intelligence et délinquance : deux chemins qui se croisent**
Françoise Genillod-Villard et Muriel Schroeter
- 46 **Intelligence collective : un moteur essentiel de l'adaptation humaine**
Thomas Maillart
Série d'images : Howald Biberstein
- 57 **Worte zur Wissenschaft**
Mit Intelligenz zum Wörterbuch
Sandro Bachmann

L'intelligence au Moyen Âge

Cédric Giraud

Le théologien scolastique et évêque parisien Pierre Lombard (1100–1160) écrivant.

Une période de barbarie et d'ignorance, c'est ainsi que l'on imagine souvent le Moyen Âge. Or, les siècles médiévaux furent le témoin d'une vraie révolution de l'intelligence : de la faculté de l'esprit au principe de distinction sociale.

Pour beaucoup de personnes aujourd'hui, le Moyen Âge est une période de mille ans qui semble une page blanche dans l'histoire de l'intelligence. Tenu-e-s pour de grands enfants s'adonnant à leurs passions, les hommes et les femmes du Moyen Âge pratiqueraient la guerre et la violence avec une prédilection particulière. Séries, films et bandes-dessinées contemporains véhiculent ainsi le cliché d'un violent Moyen Âge livré à l'instinct et étranger à toute forme d'intelligence et de finesse.

La réalité est en fait nettement plus complexe, et le Moyen Âge mérite bien de figurer dans une histoire de l'intelligence au même titre que l'Antiquité et la Renaissance pour deux raisons majeures. Tout d'abord, le Moyen Âge développe un discours cohérent sur l'être humain et ses facultés, qui place au sommet l'intelligence et ses capacités. De plus, c'est à cette période qu'apparaît l'intellectuel, un savant qui fait profession de ses connaissances dans l'espace public. Bien avant les humanistes de la Renaissance, le Moyen Âge élabore une pensée subtile sur l'intelligence et sur la dignité de l'être humain. Héritant de la pensée grecque et latine une analyse de l'âme qui culmine dans la raison, le christianisme médiéval renchérit sur ce legs antique et sacralise en quelque sorte l'intériorité humaine. Alors que le corps

est tiré de la terre et s'avère périssable, l'âme a été créée, selon les penseurs chrétiens et notamment saint Augustin (354–430), à l'image et à la ressemblance de Dieu.

En ce sens, la structure de l'âme reflète la nature du Dieu chrétien, Dieu unique en trois personnes distinctes. Si l'âme est une dans sa substance, elle ne s'en manifeste pas moins dans trois puissances que sont la mémoire, l'intelligence et la volonté¹. Et dans cette reconnaissance médiévale de la structure trinitaire de l'âme, l'intelligence ou l'intellect se taille la part du lion. Dès lors que la volonté ne

1 Létang et Trego (2022), pp. 7–23.

saurait se mouvoir de manière aveugle, elle a besoin d'être instruite par la faculté de connaître qu'est l'intelligence. C'est pourquoi les chrétiens sont appelés à dominer leurs affects et à les soumettre à l'empire de l'intelligence.

L'être humain, cet animal intelligent

Les conséquences de cette promotion de l'intellect sont nombreuses. D'un point de vue anthropologique, elle fait de l'être humain le sommet de la création puisque la possession de l'intellect l'oppose aux autres formes de vie, notamment aux animaux. L'intelligence légitime ainsi la domination de l'homme sur la nature selon un processus dont nous sommes les héritiers plus ou moins heureux. D'un point de vue éthique, le Moyen Âge développe une morale exigeante qui fait de la prise de décision le résultat d'un processus complexe que l'intelligence doit éclairer. Connaître devient une nécessité et un préalable pour bien agir, ce qui rend l'ignorance coupable.

Enfin, comme l'âme reflète Dieu dans sa structure même, l'intériorité humaine est capable de s'élever jusqu'à lui pour le rencontrer et s'unir à lui. Dans ce processus de divinisation, le rôle de l'intelligence fait l'objet de nombreux débats : pour atteindre l'union à Dieu, qui va le plus haut, l'intellect ou l'amour ? Face à une spiritualité affective qui valorise particulièrement la volonté, la mystique spéculative donne le primat à l'intellect comme lieu de la rencontre avec Dieu. En somme, c'est le Moyen Âge qui reconnaît à l'être humain son statut total de créature intellectuelle, à la tête du monde et capable de tout comprendre jusqu'à son créateur.

La « Renaissance du XII^e siècle »

Il est remarquable que cette capacité privilégiée reconnue à l'être humain trouve aussi sa traduction historique dans la promotion de l'intellectuel. Dans la longue histoire de l'intelligence, le XII^e siècle correspond à un véritable moment d'accélération que l'on caractérise souvent à l'aide de l'étiquette de « Renaissance ». Sous l'effet conjugué d'un décollage économique favorisant l'éducation et de la réforme de l'Église qui exige de ses membres une formation plus poussée, les écoles connaissent alors une croissance remarquable au point que l'on a pu parler de « révolution scolaire »². De fait, l'enseignement se développe dans des cadres très variés, qu'il s'agisse du monastère où le maître des novices enseigne, de l'école cathédrale contrôlée par l'évêque ou encore de l'école privée tenue par un précepteur³. Il est notable que ce phénomène touche tout l'Occident

et notamment l'Empire germanique, l'Angleterre, la France et l'Italie. Par rapport aux époques antérieures, les écoles du XII^e siècle promeuvent un phénomène nouveau : la professionnalisation dans les milieux urbains de maîtres « qui font métier de penser et d'enseigner leur pensée »⁴.

L'intellectuel du XII^e siècle est avant tout défini par sa fonction de maître (*magister*). Il appartient ainsi à un groupe restreint parmi tous les lettrés (*litterati*) qui possédaient la capacité d'écrire et de lire le latin. Il s'agit donc d'un clerc, mais, en ce siècle qui voit l'éclosion des littératures en langues vernaculaires, il faut aussi noter l'existence d'intellectuels laïcs comme les juristes et les médecins, surtout au sud de l'Europe, ou encore les poètes et les chroniqueurs. À côté des maîtres de premier plan qui peuvent seuls revendiquer le titre d'intellectuels, il existe également une cohorte de maîtres et d'aides qui assurent le fonctionnement des écoles et forment ce que l'on peut appeler une *Lumpen-intelligentsia*. L'importance des effectifs et la diversité des tâches à accomplir (leçons, surveillance des élèves, etc.) rendent, en effet, nécessaire la présence de plusieurs professeurs.

Outre sa fonction de maître, l'intellectuel du XII^e siècle est défini par l'influence qu'il exerce en raison de son savoir (*litterae*) et de ses mœurs (*mores*). Cette influence, qui tient autant à la compétence qu'à la reconnaissance sociale, est sanctionnée par la réputation ou *fama*, capital symbolique dont bénéficie le maître. Grâce à sa *fama*, le maître attire des textes qu'on lui attribue à plus ou moins bon droit, des élèves, et, de façon plus indirecte, l'attention de certains contemporains. Autant que la mesure d'un succès, la *fama* apparaît comme la manifestation, par essence toujours un peu mystérieuse, de l'autorité (*auctoritas*) de l'intellectuel.

La possession d'une intelligence reconnue crée une bonne réputation et, par conséquent, façonne aussi l'identité personnelle du maître. L'importance de la réputation explique également l'existence de conflits au sein des écoles du XII^e siècle, car la leçon tourne parfois à la confrontation et à la joute verbale. Le conflit entre intellectuels, en permettant de se faire connaître, possède une nette utilité sociale et sert à établir la réputation de nouveaux maîtres. Contrairement à une idée reçue, l'école médiévale n'est donc pas le lieu du ressassement des autorités, mais l'occasion de former l'intelligence au débat contradictoire.

L'âge des experts

Enfin, l'intelligence favorise une certaine forme de promotion sociale : parmi les maîtres les plus connus, les fils de chevaliers comme Pierre Abélard († 1142) ou Pierre le Chantre († 1197) côtoient les enfants de paysans tels qu'Anselme de Laon († 1117) ou Étienne Langton († 1228).

2 Verger (1996), pp. 98 et 108.

3 Giraud (2014), pp. 23–37.

4 Le Goff (1985), p. 4.

Les milieux scolaires se révèlent donc aptes à intégrer tous les ordres sociaux. La fréquentation des écoles et, partant, l'acquisition de compétences scolaires favorisent une carrière dans les cours et les administrations laïques et ecclésiastiques alors en plein essor. Les critiques que s'attirent des « sciences lucratives » comme le droit et la médecine soulignent cette reconnaissance des pouvoirs de l'intelligence et de l'expertise. L'âge des experts et des intellectuels est bien advenu. Universitaires ainsi que chercheuses et chercheurs contemporains sont ainsi les lointains héritiers de cette reconnaissance de l'intelligence comme faculté distinctive de l'être humain.

Loin de représenter des *Dark Ages* livrés à l'ignorance et à la barbarie, les siècles médiévaux furent le témoin d'une vraie révolution de l'intelligence. Le christianisme, sur le terrain de la pensée antique, développe un discours original et complexe à propos des facultés humaines, qui fait de la possession de l'intelligence le couronnement de l'humanité. Dans le même temps, la société reconnaît à une catégorie particulière de maîtres la possibilité de faire fructifier son intelligence en vivant des productions de l'esprit. En ce sens, ces lumières médiévales représentent bien un âge d'or pour l'intelligence.

Zusammenfassung

Im Mittelalter galt der Mensch als Krone der Schöpfung. Das widerspiegelte sich auch im damaligen Begriff von Intelligenz: Weil der Mensch aufgrund seines Intellekts (intellectus) fähig sei, Zusammenhänge zu begreifen (intelligentia), sei er das Ebenbild Gottes – und könne deshalb insbesondere auch seine Affekte kontrollieren. Die Intelligenz unterscheide ihn von allen anderen Kreaturen; sie erlaube es ihm, in der Welt zu handeln und sie aktiv zu gestalten. Ab dem 12. Jahrhundert wurden gebildete Menschen aufgrund ihrer besonderen Fähigkeiten darüber hinaus als «Intellektuelle» bezeichnet, das heisst als Experten, die in der Lage sind, gesellschaftlich zu intervenieren. Das Mittelalter war also nicht nur eine Zeit, in der man intensiv über die Beziehung zwischen Intelligenz und Affekten nachdachte, sondern es brachte auch die Figur des Experten hervor. Intelligenz wurde in dem Moment zu einer geschätzten Ressource, als das durch sie erworbene Wissen professionalisiert und die mit ihr einhergehenden Kompetenzen marktfähig wurden. Heutige Akademiker:innen und Wissenschaftler:innen sind gewissermassen die fernen Erben dieser Anerkennung der Intelligenz als distinktive menschliche Fähigkeit.

Références

- Giraud, Cédric (2014) : La naissance des intellectuels au XII^e siècle, dans : Annuaire-bulletin de la Société de l'histoire de France 2010, pp. 23–37.
- Le Goff, Jacques (1957, 2^e éd. 1985) : Les intellectuels au Moyen Âge. Paris, Points.
- Létang, Jean-Baptiste et Kristell Trego (éd.) (2022) : Bonaventure, Thomas d'Aquin, Jean Duns Scot. Les puissances de l'âme. Paris, Vrin.
- Verger, Jacques (1996) : La renaissance du XII^e siècle. Paris, Cerf.

DOI

10.5281/zenodo.15488482

L'auteur

Cédric Giraud est professeur de latin médiéval à l'Université de Genève et directeur d'études cumulant à l'École pratique des hautes études de Paris (chaire Exégèse chrétienne dans l'Occident médiéval latin). Ses recherches portent sur les textes savants latins avec une spécialisation dans le domaine de la théologie et de la spiritualité. En 2019, il a publié dans la Pléiade (Gallimard) *Les écrits spirituels du Moyen Âge*.

Interaktive Intelligenz

Ricky Wichum

Sind wir Menschen bloss passive Konsumenten von KI? Der Blick zurück zeigt: Als Nutzer prägen wir den Gebrauch intelligenter Maschinen ebenso wie diese uns prägen.

Im September 1966 brach eine Delegation von Computerexperten im Auftrag der ETH Zürich zu einer dreiwöchigen Reise durch die USA auf. Auf ihrem Programm stand der Besuch renommierter amerikanischer Universitäten. Im Auftrag der Schulleitung sollten die Wissenschaftler nach der Zukunft der Computernutzung an Hochschulen Ausschau halten. Das Anliegen war dringlich. Die Nachfrage nach Rechenleistung war gestiegen, und die teure Maschine, die an der ETH seit kurzer Zeit in Betrieb war, war bereits komplett ausgelastet. Besonders interessiert waren die Informatiker deshalb an einer Entwicklung, die versprach, die digitalen Ressourcen intelligent an eine Vielzahl von Nutzern gleichzeitig zu verteilen. Diese Entwicklung nannte sich «Time Sharing» und setzte auf einen interaktiven Dialog zwischen dem Nutzer und dem Rechner.

Wir nehmen es heute für selbstverständlich, den Computer als eine interaktive Maschine zu behandeln. Wir geben etwas in die Maschine ein und erwarten in kürzester Zeit eine Antwort. Als die Zürcher Computerspezialisten im September 1966 in die USA aufbrachen, waren solche Erwartungen jedoch alles andere als selbstverständlich. Das lag daran, dass der intensive Gebrauch von digitalen Rechenkapazitäten nur für Spezialisten aus rechenintensiven Disziplinen zugänglich war. Studierende und Doktoranden mussten mit den Regularien und Mitarbeitern der Rechenzentren um jede Sekunde Rechenzeit kämpfen. «Dem Benutzer steht keinerlei Recht zu zur Benutzung der Anlage zu bestimmten Zeiten», hiess es in der Benutzungsordnung des ETH-Rechenzentrums.

In diesem Essay folge ich der Reisegruppe der ETH-Computerexperten in die Rechenzentren der amerikanischen Spitzenuniversitäten und wieder zurück nach Zürich. Ich werde zeigen, wie sie das Time Sharing am

Massachusetts Institute of Technology (MIT) und am Dartmouth College studierten, welche Schlüsse sie daraus für den heimischen Computerbetrieb an der ETH Zürich zogen und wie das automatisierte Teilen von Rechenzeit zu einem attraktiven Angebot für die Hochschule wurde.

Obgleich die ETH-Wissenschaftler in eine Herzkammer der Forschungen zur Künstlichen Intelligenz unterwegs und mit der computergestützten Intelligenz konfrontiert waren, ist dieser Essay keine weitere Geschichte der Produktion von intelligenten Computern. Vielmehr erzählt er davon, dass Computernutzer nicht einfach Konsumenten von Rechenleistung waren. Als Professoren, Assistenten und Studierende an der Hochschule waren sie aktiv an der Entwicklung des interaktiven Computing beteiligt. Sie waren «Bürger» einer sich gerade entwickelnden digitalen Gesellschaft.¹ Insofern soll der Essay auch eine Erinnerung daran sein, dass Intelligenz im Computer nicht notwendigerweise eine Ware sein muss, deren Gebrauch für uns als passive «Endnutzer» von Unternehmen und Regierungen vorbestimmt wird.

Time Sharing

Zur Delegation, die den Einsatz des Time-Sharing-Systems in den USA prüfen sollte, gehörten die Ingenieure und Informatik-Pioniere Ambros Speiser, Alfred Schai und Carl August Zehnder. Sie waren allesamt am Bau des ersten Schweizer Computers (ERMETH) in den 1950er Jahren beteiligt, über die aktuellen Entwicklungen im Computerbereich stets informiert und international bestens vernetzt. Das erlaubte es ihnen auch, gleich nach ihrer Ankunft in den USA ans MIT zu fahren. Sie trafen sich dort mit dem Physiker

1 Rankin (2018); Zetti und Gugerli (2018).

Individuelles Arbeiten, vernetzte Maschinen: Studierende im Computerkabinett der ETH, 1986.

und Computerwissenschaftler Fernando J. Corbató, der mit seinem Team an einem der aufregendsten und massiv mit öffentlichen Geldern geförderten Computerprojekte dieser Zeit arbeitete: dem Projekt MAC.² Ziel des Projekts war die Entwicklung eines intelligenten Computers. Fernando J. Corbató erinnert sich im Rückblick:

«Niemand war bereit, ernsthaft mit instabilen und begrenzten experimentellen Computersystemen zu arbeiten. Die Hersteller zeigten wenig Interesse, weil es keine bestehende Kundschaft gab und sie zudem festgefahrene Vorstellungen darüber hatten, wie ein Computer genutzt werden sollte.»³

Am MIT hingegen hatte man genügend Geld und Freiraum, um eine neue Vision der Computernutzung zu entwerfen. Die grossen und teuren Mainframe-Systeme (Grossrechneranlagen), die im Rechenzentrum standen, sollten – so die Idee – mehreren Nutzerinnen und Nutzern gleichzeitig zur Verfügung stehen. Die Programmierer wurden also vor eine Art Schreibmaschine gesetzt, die über ein Telefonkabel mit dem Zentralcomputer verbunden war. Wann immer sie bereit waren, sollten sie ihre Programme direkt in den Computer eingeben können und das Ergebnis innerhalb kurzer Zeit auf dem angeschlossenen Bildschirm zu sehen bekommen.

Das Herzstück des interaktiven Computers am MIT war das sogenannte «supervisor program», eine Art Betriebssystem, das selbstständig den Verkehr innerhalb des Rechners regelte.⁴ Es sollte vor allem verhindern, dass die gleichzeitig ablaufenden Programme der Nutzer miteinander kollidierten.⁵ Das Betriebssystem war allerdings nur die eine Seite der Computerintelligenz. Die andere Seite war Erfahrung mit der Tätigkeit des Programmierens. Denn diese beanspruchte, wenn man es genauer betrachtete, die Kapazitäten des Rechners nur selten. Die meiste Zeit verbrachten die Programmierer mit der Eingabe ihres Codes oder der Kontrolle der Ergebnisse. Der Rechner selbst war beschäftigungslos in dieser Zeit. Genau diese nichtgenutzte Zeit des einen Programmierers, so das Kalkül des Time Sharing, konnte man allen anderen zur Verfügung stellen.

Die Präsentation von Corbató und seinem Team war ein guter Start. Regelrecht begeistert aber war die ETH-Delegation von der Demonstration einige Tage später am Dartmouth College, wo sie mit dem Mathematiker Thomas E. Kurtz verabredet waren. Kurtz hatte mit Studierenden und Kollegen ein völlig anderes Time-Sharing-System aufgebaut. Mit weit weniger Mitteln und herumstehenden alten Rechnern wie am MIT hatten sie ein System und eine Programmiersprache (BASIC) entwickelt, die es allen Studierenden ermöglichen sollten, grundlegende Kenntnisse im

2 Campbell-Kelly et al. (2018), S. 209–215.

3 Corbató (1991), S. 1.

4 Gugerli (2018), S. 74.

5 Corbató, Merwin-Daggett und Daley (1962), S. 336.

Umgang mit dem Computer zu erlangen. Der Zugriff auf die digitalen Ressourcen sollte für sie so selbstverständlich werden wie das Ausleihen eines Buchs in der Bibliothek.⁶

Das System konnte gleichzeitig vierzig User bedienen. Die Antwortzeiten der verkabelten Schreibmaschinen auf die einzelnen Nutzereingaben waren kurz, und wenn die Maschine doch einmal zu lange brauchte, kamen die Studierenden einfach später.⁷ Die Zürcher Computerspezialisten waren zufrieden und mehr denn je davon überzeugt, mit dem Time Sharing «eine Entwicklung von größter Bedeutung» vor sich zu haben.⁸

Arbeit am Konsens

Doch nicht die gesamte Reisegruppe teilte diese Einschätzung. Mit den Computerwissenschaftlern war nämlich auch ein Beamter aus der Berner Bundesverwaltung mitgereist. Grund war, dass die ETH Zürich eine Anstalt des Bundes ist und seit 1960 Computer nur mit Zustimmung der «Koordinationsstelle für Automation» angeschafft werden durften.⁹ Hans Kurt Oppliger war ein Betriebswirt, der an der Universität in Bern mit einer Arbeit zum Wesen und zu den Regeln der Kostenzurechnung promoviert worden war und vor seiner Anstellung in der Bundesverwaltung beim Computerhersteller Bull gearbeitet hatte.¹⁰

Oppliger war der Meinung, dass es noch vier bis fünf Jahre dauern werde, bis das Time Sharing für den stabilen Betrieb in einem Rechenzentrum einsatzbereit sei.¹¹ Das Betriebssystem war für ihn eine unfertige technologische Entwicklung, die gegenwärtig «für eine universelle Anwendung auf administrativem Gebiet noch nicht reif» sei.¹² Die ETH-Informatiker mussten dieser Bewertung wohl oder übel zustimmen. Die Systeme, die ihnen auf der Reise vorgeführt wurden, waren, rein technisch gesehen, äusserst hemdsärmelig. Es handelte sich zumeist um selbstgebaute Anlagen mit einer für die Ansprüche der User-Community vor Ort programmierten Software. Einen Time-Sharing-Computer konnte man nicht einfach auf dem Markt kaufen. Man musste ihn selbst bauen und einrichten. Dafür musste man zuerst klären, wer an der Hochschule von der geteilten Rechenzeit profitieren sollte. Waren es die Programmierer und Ingenieure der rechenintensiven Disziplinen (wie am MIT)? Oder waren es die Studierenden (wie am Dartmouth College)?

Die Computerexperten entschieden sich für eine doppelte Strategie, um die Zustimmung von Oppliger und der Schulleitung für die Einführung des Time Sharing an der ETH Zürich zu erhalten. Sie versprachen einerseits, den Normalbetrieb des Rechenzentrums nicht stören zu wollen und für das Time Sharing nur einen kleinen Teil der vorhandenen Rechenkapazität zu nutzen. Andererseits nahmen sie den Ball vom Dartmouth College auf und forderten, dass die Computer der Hochschule in Zukunft allen Angehörigen der Hochschule zur Verfügung stehen sollten. Auch Studierende, Assistenten und Doktorandinnen sollten im Umgang mit dem Computer geschult werden. Sie forderten deshalb von der Schulleitung, nicht in den Rechner, sondern in seine Nutzer zu investieren: Es brauche an der ETH künftig nicht in erster Linie teure Rechenkapazität, sondern «einen ausreichenden Unterricht».¹³

Interessenausgleich statt intelligente Systeme

Die Strategie war erfolgreich. Die Schulleitung genehmigte die Einführung des Time Sharing auf den Rechnern der Hochschule.¹⁴ Die Intelligenz in den Computern kam allerdings rasch an ihre mechanischen Grenzen. Das kleine «supervisor program» verbrauchte so viele Ressourcen, dass die eigentlich so leistungsfähigen Rechner kaum mehr zu gebrauchen waren. Im Rechenzentrum diagnostizierten die Fachleute eine frapierende «Beeinträchtigung der gesamten Systemleistung» und beschlossen, lieber ein «eigenes, nicht vollinteraktives, aber effizientes Konsolensystem» in Betrieb zu nehmen.¹⁵ Aber der technische Fehlschlag war eigentlich nebensächlich. Denn die digitalen Ressourcen der Computer wurden für immer mehr Nutzer zugänglich. Weder die Wissenschaftler noch das Rechenzentrum konnten mit der entstandenen Nachfrage nach einem persönlichen Zugriff auf die Computer Schritt halten.

Die entstehende digitale Gemeinschaft an der Hochschule brauchte möglichst rasch ein wechselseitiges Verständnis für ihre unterschiedlichen Interessen. «Die Kunden», die vom Rechenzentrum «nur einen raschen Service» verlangten, sollten den Standpunkt des Informatikers verstehen lernen, mahnte der Leiter des Rechenzentrums Alfred Schai. Und die Computer-Spezialisten müssten begreifen, «dass der Computer nicht Selbstzweck ist, sondern Arbeit leisten und die Produktivität erhöhen soll».¹⁶

Die Erfahrungen mit Time Sharing zeigen, was auch für die jüngsten KI-Systeme gilt: Das Experimentieren mit Computern ist immer auch ein Experimentieren mit den Werten und Normen der digitalen Gesellschaft. Ihre Vorstel-

6 Rankin (2018).

7 Speiser (1966/7), Eintrag vom 30. September.

8 Ebd., Eintrag vom 6. Oktober.

9 Schwery (2023).

10 Oppliger (1951); Brian Scherer (2008).

11 Speiser (1966/7), Eintrag vom 6. Oktober.

12 Oppliger (1968), S. 11.

13 Schulratsprotokolle online (1967), S. 78ff.

14 Ebd., S. 84.

15 Schai (1980), S. 526f.

16 Schai (1975), S. 2.

lungen, Interessen und Handlungsspielräume bestimmten darüber, wie die intelligenten Computer genutzt wurden. Die Visionen von Ingenieuren oder die Faszinationskraft der Technik reichten dafür nicht aus. Um die interaktive Intelligenz in das Rechenzentrum der ETH Zürich zu bringen, brauchte es öffentliche Forschungsgelder, Austausch zwischen internationalen, wissenschaftlichen Gemeinschaften, Aushandlungsprozesse an der Hochschule und schliesslich viel Kreativität ihrer Mitglieder. Ohne diese Gemeinschaft wäre die Intelligenz im Computer geblieben.

Literatur

- Brian Scherer, Sarah (2008): Hans Kurt Oppliger, in: Historisches Lexikon der Schweiz (HLS).
- Campbell-Kelly, Martin, William Aspray, Nathan Ensmenger und Jeffrey Yost (2018): Computer. A History of the Information Machine. 4. Auflage. New York und Abingdon, Oxon.
- Corbató, Fernando J., Marjorie Merwin-Daggett und Robert C. Daley (1962): An experimental time-sharing system, in: AFIPS Proceedings – 1962 Spring Joint Computer Conference, S. 335–344.
- Corbató, Fernando J. (1991): On the Evolution of Computing and Project MAC, in: Meyer, Albert R. et al. (Hg.): Research Directions in Computer Science. An MIT Perspective. Cambridge, MA, und London, S. 1–7.
- Gugerli, David (2018): Wie die Welt in den Computer kam. Zur Entstehung digitaler Wirklichkeit. Frankfurt am Main, Fischer.
- Oppliger, Hans Kurt (1951): Die Verteilung der Kosten des Flugsicherungsdienstes auf Bund und Flugplatzhalter. Zürich, J. Weiss.
- Oppliger, Hans Kurt (1968): Gegenwart und Zukunft der elektronischen Datenverarbeitung (EDV), in: Schweizerische Studiengesellschaft für rationelle Verwaltung (Hg.): Elektronische Datenverarbeitung in der Verwaltung. Zürich.
- Rankin, Joy Lisi (2018): A People's History of Computing in the United States. Cambridge, MA, Harvard University Press.
- Schai, Alfred (1975): Jahresbericht des Direktors, in: RZ Bulletin. Rechenzentrum der ETH Zürich 23, S. 2–4.
- Schai, Alfred (1980): Das Rechenzentrum, in: Bergier, Jean-François und Hans Werner Tobler (Hg.): Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, 1855-1980. Festschrift zum 125-jährigen Bestehen. Zürich, Verlag Neue Zürcher Zeitung, S. 557–564.
- Schulratsprotokolle online. Sitzung Nr. 1 vom 4.2.1967 (ETH Bibliothek, Hochschularchiv, SR2), ETH Bibliothek, Zürich 1967.
- Schwery, Nick (2023): Die Maschine programmieren. Computer und Schweizerische Bundesverwaltung, 1960–1980. Dissertation, ETH Zürich.
- Speiser, Ambros P. (1966): Tagebuch 1966/1967, Historisches Archiv ABB Schweiz, V. 01.3.1.5.
- Zetti, Daniela und David Gugerli (2018): Digitale Gesellschaft (Version vom 21.10.2018), in: Historisches Lexikon der Schweiz (HLS).

Résumé

Cet article ne décrit pas l'histoire des machines intelligentes, mais l'émergence d'une société numérique. Dans les années 1960, l'utilisation des ordinateurs était réservée à un petit nombre de personnes. Les étudiant-e-s devaient se battre pour obtenir du temps de calcul. En 1966, une délégation de l'EPFZ s'est rendue aux États-Unis pour étudier le « Time Sharing », une technologie qui permettait à plusieurs utilisateurs et utilisatrices de travailler simultanément sur un même ordinateur. Au Massachusetts Institute of Technology (MIT), l'accent était mis sur la technique ; au Dartmouth College, l'objectif était de rendre l'utilisation des ordinateurs accessible à tous les étudiant-e-s. Les délégué-e-s de l'EPFZ ont convaincu la direction de l'université de former les étudiant-e-s à l'utilisation de l'ordinateur. Malgré des obstacles techniques, le « Time Sharing » a été introduit. Il ne s'agissait pas d'une innovation purement technique, mais d'un processus de négociation collective qui rendait les ressources numériques accessibles à toutes et à tous.

DOI

10.5281/zenodo.15488638

Zum Autor

Ricky Wichum ist Soziologe und Oberassistent an der Professur für Technikgeschichte der ETH Zürich. Er beschäftigt sich mit der Geschichte des Computers und der Technisierung von Sicherheit. 2022 erschien bei Springer Nature der gemeinsam mit Daniela Zetti herausgegebene Sammelband *Zur Geschichte des digitalen Zeitalters*.

Was die Künstliche über die menschliche Intelligenz verrät

Claus Beisbart

Was ist menschliche Intelligenz? Im 21. Jahrhundert lässt sich diese Frage neu beantworten. Denn die Methoden zur Entwicklung von KI machen uns die Besonderheiten menschlicher Intelligenz bewusst. Diese muss sich nicht verstecken – im Gegenteil.

Die Geburtsstunde der Künstlichen Intelligenz schlug 1956 am amerikanischen Dartmouth College mit einem Forschungsantrag und dem Ziel, «to make machines use language, form abstractions and concepts, solve kinds of problems now reserved for humans, and improve themselves».¹ Der Gebrauch von Sprache, die Bewältigung komplexer Denkaufgaben und die Fähigkeit zur Selbstverbesserung sind zentrale Aspekte menschlicher Intelligenz, und tatsächlich war im Projektantrag von «künstlicher» Intelligenz die Rede. Die KI-Forschung zielte in der Folge aber nicht nur auf die Nachbildung menschlichen Denkens ab, sondern auch auf die Herstellung intelligent handelnder Maschinen. Dadurch sollten dem Menschen nicht nur lästige Arbeiten abgenommen werden. Das Forschungsprogramm wollte erklärtermassen auch dazu beitragen, die menschliche Intelligenz besser zu verstehen.

Die KI-Forschung hat bisher zwei unterschiedliche Ansätze erprobt: Der erste, ältere Ansatz basiert auf der Idee, dass intelligentes Wirken in der Verarbeitung von Symbolen besteht, beispielsweise von Zeichen einer Sprache oder Zahlensymbolen.² Denken heisst demgemäss, Zeichen nach Regeln so zu verknüpfen, dass vernünftige Überlegungen resultieren. So liefert die Wortfolge «sein ich grün und» keinen sinnvollen Satz, während die Sätze dieses Essays hoffentlich einigermassen Sinn ergeben. Der Unterschied,

so die Idee, liegt darin, dass in diesem Essay die Regeln der Grammatik und die Prinzipien der Logik befolgt werden. Entsprechend versuchte die Forschung lange, exakte Regeln für die Symbolverarbeitung zu formulieren und in Computern zu implementieren. Dabei gab es durchaus Erfolge: So wurden schon früh mithilfe von Computerprogrammen mathematische Beweise überprüft und formuliert.³

Mehr als Regeln

Doch stiess die «Good Old-fashioned Artificial Intelligence» («gute alte künstliche Intelligenz»), kurz GOFAI, schnell an Grenzen. Diese Grenzen werden offensichtlich, wenn wir versuchen, intelligentes Verhalten ausschliesslich durch genaue Regeln zu beschreiben. Schon die Bewegungen, die wir beim Kochen von Pasta ausführen, lassen sich nicht mit einfachen Regeln beschreiben. Die Aussage «Bewege die rechte Hand nach links, bis der Kochlöffel an den Topf stösst» beschreibt nur einen Bruchteil des tatsächlichen Bewegungsablaufs. In seinem 1992 erschienenen Buch *What Computers Still Can't Do (Was Computer noch immer nicht können)* unterzog der amerikanische Philosoph Hubert L. Dreyfus die «Good Old-fashioned Artificial Intelligence» einer umfassenden Kritik. Er monierte, dass sie die Rolle des Körpers vernachlässige und nicht in der Lage sei, relevante von irrelevanter Information zu unterscheiden. Während ein Mensch auf der Basis seiner Bedürfnisse und seines praktischen Wissens erkennen könne, was in einer konkreten Situation wichtig sei, gebe es für Maschinen keine Möglichkeit, aus der Flut der Daten die

1 McCarthy et al. (1955).

2 Siehe Boden (2014).

3 Zum Beispiel Appel et al. (1977).

```
Welcome to
          EEEEE LL    IIII  ZZZZZ  AAAAA
          EE     LL    II    ZZ    AA   AA
          EEEEE LL    II    ZZZ   AAAAAA
          EE     LL    II    ZZ    AA   AA
          EEEEE LLLLL IIII ZZZZZ  AA   AA

Eliza is a mock Rogerian psychotherapist.
The original program was described by Joseph Weizenbaum in 1966.
This implementation by Norbert Landsteiner 2005.

ELIZA: Is something troubling you ?
YOU:   Men are all alike.
ELIZA: What is the connection, do you suppose ?
YOU:   They're always bugging us about something or other.
ELIZA: Can you think of a specific example ?
YOU:   Well, my boyfriend made me come here.
ELIZA: Is it important to you that your boyfriend made you come here ?
YOU:   He says I'm depressed much of the time.
ELIZA: I am sorry to hear that you are depressed.
YOU:   It's true. I am unhappy.
ELIZA: Can you explain what made you unhappy ?
YOU:
```

1966 entwickelte der Informatiker Joseph Weizenbaum mit «Eliza» ein Programm, das über Alltagssprache mit Menschen interagieren konnte. Der erste Chatbot war geboren.

wichtigen Informationen effektiv herauszufiltern.⁴ Künstliche Intelligenz der ersten Generation hält uns also nur einen sehr unvollkommenen Spiegel vor. Die Vielfalt menschlicher Reaktionsweisen, unsere Flexibilität und Kreativität lassen sich so nicht verstehen.

Intelligenz als Netzwerkprozess

Die jüngsten Erfolge auf dem Gebiet der KI, darunter ChatGPT, basieren auf einem zweiten Ansatz. Ausgangspunkt dieses oft «konnektionistisch» genannten Ansatzes⁵ ist die simple Tatsache, dass unser Denken auf vielschichtigen Prozessen im Gehirn basiert. Dieses wiederum besteht aus Neuronen, die durch die Synapsen in komplexer Weise miteinander verbunden sind. Über die Synapsen breiten sich Signale aus, die von den Neuronen weiterverarbeitet werden. Der konnektionistische Ansatz versteht Intelligenz also als Informationsverarbeitung in Netzwerken. Es geht darum, neuronale Verbindungen herzustellen und für neue Anwendungen zu nutzen.

Einfache neuronale Netzwerke und die Signale, die sich in ihnen ausbreiten, lassen sich nun mithilfe von Computermodellen nachzeichnen. Wenn diese Netzwerkmodelle in einen Rechner implementiert werden, lässt der Programmiercode ein Stück weit offen, wie die Verbindungen zwischen den künstlichen Neuronen beschaffen sind. Um

die Stärke dieser Verbindungen zu bestimmen, muss das Netzwerk zuerst «lernen», bestimmte Aufgaben zu lösen, zum Beispiel, Hunde- von Katzenbildern zu unterscheiden. Die Stärke der Verbindungen wird damit erst auf Basis dieser Trainingsdaten, der Tierbilder also, bestimmt.

Einige Aufgaben lösen künstliche neuronale Netzwerke heute schon so gut wie Menschen, wenn nicht sogar besser, zum Beispiel die Diagnose bestimmter Krankheiten anhand von Röntgenbildern.⁶ Künstliche neuronale Netzwerke sind damit ein angemessenes Modell für die menschliche Fähigkeit, Situationen auf der Basis bisheriger Erfahrungen neu zu beurteilen oder zu klassifizieren. Bei Mensch wie Maschine kommt es dabei auf den Erfahrungsschatz an: Je reichhaltiger dieser ist, je mehr Trainingsdaten dem System zur Verfügung standen, desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit, dass richtig klassifiziert wird.

Nun wäre es interessant, mithilfe künstlicher neuronaler Netzwerke genauer zu verstehen, wie wir Menschen in der Lage sind, einen Erfahrungsschatz aufzubauen und auf dieser Basis neue Situationen zu beurteilen. Was passiert da im Gehirn? Leider lassen sich diese Fragen derzeit auch mithilfe künstlicher neuronaler Netzwerke nicht gut beantworten. Denn diese künstlichen Netzwerke sind für uns Menschen selbst nur äusserst schwer zu verstehen. Sie haben oft viele Neuronen und noch mehr Verbindungen. Ausserdem ist es schwierig, die Signale der künstlichen Neuronen mit den Inhalten zu verknüpfen, die im Netzwerk verarbeitet werden. Daher werden die Netzwerke oft als Blackboxes bezeichnet.

4 Dreyfus (1992).

5 Siehe dazu etwa Sun (2014).

6 Siehe dazu etwa Liu et al. (2019).

Interessanterweise sind wir Menschen manchmal für uns selbst eine Blackbox: Oft können wir nicht sagen, woran wir eine Person wiedererkennen oder warum wir ein bestimmtes Gesicht als fröhlich einstufen. Dieses Phänomen wird in der Wissenschaft «implizites Wissen» genannt. Der Biochemiker und Philosoph Michael Polanyi hat dafür den Slogan geprägt: «Wir wissen mehr, als wir sagen können».⁷ Die Schlüsse, die künstliche, neuronale Netze ziehen, sind für uns ähnlich undurchsichtig wie unser eigenes implizites Wissen.

Der Mensch im Spiegel der KI

Wenn wir Menschen uns mit Künstlicher Intelligenz vergleichen, wird deutlich, dass unsere Intelligenz mindestens zwei Seiten hat: Da ist einmal das sprachbasierte, logische Denken, das auf klaren Regeln beruht und entscheidend für die Mathematik und die modernen Naturwissenschaften ist. Dieses Denken versuchen Forschende mithilfe von GOFAI, der Künstlichen Intelligenz der ersten Generation, zu modellieren. Auf der anderen Seite verfügt der Mensch über die Fähigkeit, aufgrund von Beispielen zu lernen und die Kompetenz zu erwerben, unbekannte Situationen richtig zu beurteilen. So verfahren auch künstliche neuronale Netzwerke. Diese beiden Seiten der menschlichen Intelligenz sind uns nicht neu. Doch indem sie durch unterschiedliche KI-Ansätze modelliert werden, treten ihre charakteristischen Züge deutlicher hervor. Es entstehen neue Metaphern für geistige Prozesse, und wir lernen besser zu verstehen, wie sich intelligentes Denken vollzieht, beispielsweise wie Abstraktion funktioniert.⁸

Wir heben gerne die Unterschiede zwischen der menschlichen und der Künstlichen Intelligenz hervor und betonen das, was die KI bisher nicht oder bereits besser kann als der Mensch. Tatsächlich sind künstliche neuronale Netze extrem vereinfachte Modelle von Teilen des menschlichen Gehirns. Sie sind meist brav in Schichten geordnet, was nicht den komplexen Verflechtungen im Gehirn entspricht. Das zeigt sich auch an ihren Fähigkeiten. So verfügen die heutigen KI-Anwendungen noch über keine «allgemeine» Intelligenz, mit anderen Worten: Heutige KI-Anwendungen beherrschen typischerweise nur eine kleine Anzahl von Fähigkeiten, während der Mensch auf der Basis weniger Beispiele vollkommen neue Dinge lernen kann. Daher liegt es nahe, ein Charakteristikum menschlicher Intelligenz in dieser allgemeinen Lernfähigkeit zu sehen.⁹

Allerdings ist diese Abgrenzungsstrategie nur bedingt angemessen. Denn KI basiert ja auf menschlicher Intelligenz. Es konnte sogar gezeigt werden, dass sich be-

stimmte kognitive Verzerrungen des Menschen in der KI wiederfinden.¹⁰ Daher ist es angemessener, das Verhältnis von menschlicher und Künstlicher Intelligenz eher wie die oft ziemlich komplexe Beziehung von Eltern zu ihren Kindern zu denken: Die Eltern erkennen sich in den Kindern ein Stück weit selbst und werden sich so ihrer eigenen Züge bewusster. Sie grenzen sich aber auch von ihren Kindern ab. Die beiden Generationen reiben sich ein Stück weit aneinander und wachsen so. Und solange es deutliche Unterschiede zwischen ihnen gibt, können sie gemeinsam mehr erreichen als allein.

7 Polanyi (1966), S. 4.

8 Siehe dazu Buckner (2018).

9 Watson (2019).

10 Johnson (2020).

Résumé

Depuis le milieu du XX^e siècle, l'humanité tente de développer des systèmes d'intelligence artificielle et de mieux comprendre le cerveau humain. Deux approches principales ont été poursuivies. On a, tout d'abord, essayé de décrire la pensée humaine à l'aide de règles et d'implémenter celles-ci dans des machines. Les applications d'intelligence artificielle de première génération peuvent être utilisées efficacement en mathématiques, reflétant la capacité humaine à penser de manière logique à travers le langage. Cependant, elles ne sont pas capables de décrire comment les êtres humains agissent de manière flexible dans des environnements concrets. C'est là qu'intervient la deuxième approche, qui repose sur un modèle du cerveau humain en tant que réseau de neurones. L'intelligence est essentiellement caractérisée par la mise en relation et l'exploitation de connexions neuronales. Les réseaux neuronaux artificiels imitent, bien que de manière (encore) simplifiée, les processus d'apprentissage et de décision qui se déroulent dans le cerveau. Malgré les similitudes entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle, nous avons souvent tendance à nous distinguer des machines. Il est toutefois plus bénéfique de reconnaître les points communs et de privilégier la collaboration.

Literatur

- Appel, Kenneth, Wolfgang Haken und John Koch (1977): Every planar map is four colorable. Part II: Reducibility, in: Illinois Journal of Mathematics 21, Nr. 3, S. 491–567.
- Boden, Margaret (2014): GOFAI, in: Frankish, Keith und William Ramsey (Hg.): The Cambridge Handbook of Artificial Intelligence. Cambridge, MA, Cambridge University Press, S. 89–107.
- Buckner, Cameron (2018): Empiricism without magic: Transformational abstraction in deep convolutional neural networks, in: Synthese 195, S. 5339–5372.
- Chalmers, David J. (2010): The singularity: A philosophical analysis, in: Journal of Consciousness Studies 17/9–10, S. 7–65.
- Dreyfus, Hubert L. (1992): What Computers Still Can't Do: A Critique of Artificial Reason. Cambridge, MA, MIT Press.
- Johnson, Gabrielle M. (2021): Algorithmic bias: on the implicit biases of social technology, in: Synthese 198, S. 9941–9961.
- Liu, Xiaoxuan et al. (2019): A comparison of deep learning performance against health-care professionals in detecting diseases from medical imaging: a systematic review and meta-analysis, in: The Lancet digital health 1, 6, e271–e297.
- McCarthy, John et al. (1955): A proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence, hier nach dem Wiederabdruck in: AI Magazine 27, 4 (2006), S. 12–14.
- Polanyi, Michael (1966): The Tacit Dimension. Gloucester, MA, Peter Smith.
- Sun, Ron (2014): Connectionism and Neural Networks, in: Frankish, Keith und William Ramsey (Hg.): The Cambridge Handbook of Artificial Intelligence. Cambridge, Cambridge University Press, S. 108–127.
- Watson, David (2019): The Rhetoric and Reality of Anthropomorphism in Artificial Intelligence, in: Minds & Machines 29, S. 417–440.

DOI

10.5281/zenodo.15488986

Zum Autor

Claus Beisbart ist Professor für Wissenschaftsphilosophie an der Universität Bern. Seine menschliche Intelligenz wurde durch ein Studium der Physik und der Philosophie geprägt. Heute forscht er vor allem über den Einsatz computerbasierter Methoden in den Wissenschaften und interessiert sich in diesem Kontext für Künstliche Intelligenz. Er setzt sich aber auch mit ethischen Fragen auseinander.

Künstliche Intelligenz ruft nach Sprachprofis

Text: Daniel Perrin

Illustration: Lilian-Esther Krauthammer

Je akkurater Künstliche Intelligenz unseren Sprachgebrauch simuliert, desto wichtiger wird menschliche Intelligenz in der Kommunikation.

Welches Lebewesen bewegt sich am effizientesten fort? Es ist nicht etwa der Delfin, der mit 55 Kilometern pro Stunde durchs Wasser preschen kann, oder der Wanderfalke mit seinen 180 Stundenkilometern Spitzengeschwindigkeit im Sturzflug. Es ist der Mensch auf dem Fahrrad. Kein anderes Lebewesen kommt mit so wenig Energie so rasch voran.¹

Das Beispiel zeigt: Der Mensch versteht es, mit Werkzeugen seine Fähigkeiten zu potenzieren. Doch Werkzeuge wie Künstliche Intelligenz (KI) werfen auch unbequeme Fragen auf, zurzeit besonders in den Sprachberufen – also den Berufen, in denen Sprache zählt: Was kann der Mensch besser als die Maschine, die übersetzt, erklärt, berät, tröstet?

Ich argumentiere in diesem Beitrag, dass es auch in Zukunft intelligente Menschen braucht – gerade in Sprachberufen und eben weil Maschinen immer besser schreiben und sprechen können.

Wie beim Operntelefon

Ein Blick in die Technikgeschichte verdeutlicht, dass neue Technologien oft sowohl über- als auch unterschätzt werden. Als der Ingenieur Alexander Graham Bell 1876 das Telefon erfand, diente es zunächst nicht der alltäglichen Kommunikation, sondern der «atemberaubend echt klingenden» Übertragung von Opernaufführungen in private Villen.² Die Begeisterung für die neue Technologie war gross, doch auch die Skepsis. «Wer braucht das?», äusserte sich der Unternehmer Werner von Siemens provokativ gegenüber dem deutschen Physiker Philipp Reis, der – fünfzehn Jahre vor Bell – ebenfalls ein Telefon erfunden hatte und den Unternehmer für eine Produktion von Telefonapparaten gewinnen wollte.³

Heute zeigt sich eine ähnliche Unsicherheit bei der Einführung von KI in den Alltag. Die Technologie, ausserhalb der Fachwelt lange verkannt und gern belacht, kann seit kurzem schlüssig argumentieren, illustrieren, zusammenfassen und formulieren. Nun fühlen sich viele, deren Beruf aus Denken und Kommunizieren besteht, davon bedroht.⁴

1 <https://scilogs.spektrum.de/beobachtungen-der-wissenschaft/200-jahre-fahrrad-vom-oberschichten-gefaehrt-zum-demokratischen-massenfortbewegungsmittel>

2 Perrin, Daniel und Petra Jörg (1992): Falsch verbunden. Das schonungslose Telefonbuch. Bern, Benteli, S. 32.

3 Ebenda, S. 12.

4 <https://bdue.de/fuer-presse-medien/presseinformationen/pm-detail/chatgpt-co-bedroht-kuenstliche-intelligenz-die-berufe-der-uebersetzer-und-dolmetscher>

Sprachmodelle wie ChatGPT können aber nicht nur Texte erstellen, die für Laien oft nicht von menschlichen Werken zu unterscheiden sind, – sie können sich scheinbar auch in ihr menschliches Gegenüber einfühlen. Immer mehr Menschen werden von Robotern gepflegt oder leben gar mit einem KI-Partner zusammen. Die simulierte Empathie tut ihren Dienst.⁵ Sogar die Kreativität ist keine rein menschliche Domäne mehr: Sprachmodelle generieren in Sekunden tausende Versionen eines Gedichts oder einer Rede. Auch wenn sie sich voneinander unterscheiden, bauen sie doch alle auf die Muster, die KI in bestehenden Produkten ausgemacht hat und auf deren Basis sie laufend weiterlernt.

Zentral ist dabei die Kontextualisierung. Die KI-Anwendung kann ausmachen, woher ihre Datenbasis stammt, und neue Produkte so anfertigen, dass sie zur Umgebung passen – etwa zu einem Sprach- oder Kulturraum oder zu bestimmten Wetterbedingungen. Dabei nutzt KI den Menschen oft als unfreiwilligen Sparringpartner, als Human in the Loop.

Der Maschine zudienen oder die Maschine führen?

2024 entschied das Unternehmen Tesla, die teuren Regensensoren in seinen Autos durch Kameras und KI-Algorithmen zu ersetzen. Die Systeme hatten jedoch anfänglich erhebliche Schwierigkeiten, Regen zu erkennen. Tesla-Fahrer:innen wurden unfreiwillig zu Humans in the Loop, indem sie manuell eingriffen und so die KI trainierten.⁶ Ein anderes Beispiel für unfreiwilliges menschliches Sparring sind Captchas: in Teilflächen gerasterte Bilder, bei denen mittels Mausclick zum Beispiel Ampeln identifiziert werden müssen. Während man sich damit Zugang etwa zu einer Website verschafft, trainiert man gleichzeitig Googles KI-Anwendung zur Bilderkennung.⁷

Ein ähnliches Prinzip zeigt sich bei der Arbeit mit KI-basierten Textgeneratoren. Die Modelle erzeugen Texte, die oft gewinnend formuliert sind, aber auch leeres Geschwätz und Halluzinationen enthalten können: falsche Informationen, die wie Fakten erscheinen.⁸ Korrigiert man die Texte im System, lernt der Algorithmus dazu.

Menschlich sinnvoller KI-Einsatz bedingt darüber hinaus menschliches Anleiten, Auswählen und Verantworten. Nach diesem Prinzip baut das Unternehmen Autodesk in San Francisco seit 1982 wörtlich alles, vom neuen Molekül für Krebsmedikamente bis zum verdrehten Wolkenkratzer in Shanghai oder der übernächsten Airbus-Generation. Bei all diesen Vorhaben generiert die Künstliche Intelligenz Milliarden von Varianten des Endprodukts und testet sie auf Umweltbedingungen: den Wolkenkratzer etwa auf Wind, Erdbeben, Nutzungserwartungen und mögliche Einsparungen. Wie in der Evolution werden robuste Varianten miteinander verschmolzen, schwache ausgeschieden.

Die Varianten, die am Ende dieses Prozesses den anderen überlegen sind, schlägt das System menschlichen Expert:innen zur Prüfung vor. Dabei mag ein Vorschlag unter den einen Bedingungen mehr zu überzeugen, ein anderer unter anderen. Es ist am Menschen, nun die beste Variante auszuwählen sowie die Wahl zu begründen und zu verantworten.

Untersuchen, was Menschen besser können

Die menschliche Intelligenz müsste sich demnach auch in Sprachberufen besonders in der Fähigkeit zeigen, mit KI sinnvoll zu kooperieren. In der Praxis bedeutet das: Der Mensch ist geistig fit dafür, klare Ziele für die Kommunikate festzulegen und die Vorschläge der KI kritisch zu hinterfragen. Dies leisten zu können, ist so anspruchsvoll wie unabdingbar.

Studierende, die sich auf Sprachberufe vorbereiten, müssen also lernen, mit KI-Werkzeugen so zu arbeiten, dass sie selbst den Textproduktionsprozess kontrollieren: Sie erteilen der Maschine präzise Aufträge, und sie schätzen das Ergebnis ein. Das bedingt präzise Kenntnis des Gegenstands und des zielgruppenadäquaten Sprachgebrauchs. Dazu gehören gute Kenntnisse der Literalität in einer bestimmten Kultur oder Profession⁹ – auch weil ein gezielter Verstoss gegen Routinen und Erwartungen einem Werk eine gewisse Würze und Eigenständigkeit geben kann. Mozart wusste gegen die Gestaltungsregeln seiner Zeit und Kunst zu verstossen, genau wie Picasso.

Soweit einige Vermutungen zum menschlichen Mehrwert in Sprachberufen. Aber treffen sie zu? – Die Erforschung realer Arbeitsweisen in der Berufswelt zeigt, dass menschliche Kreativität oft durch unerwartete Zufälle, Serendipity, angeregt wird. Das ruft nach der bewussten Entscheidung, den bisherigen Plan aufzugeben zugunsten eines neuen.¹⁰

5 <https://www.youtube.com/watch?v=T2ts2iQ8ELM>

6 Zu Kommentaren von Nutzer:innen z. B. <https://tff-forum.de/t/regensensor-und-scheibenwischerautomatik-im-model-3-und-y-teil-2/310552/1753?page=86>

7 <https://rewriterapp.com/blog/is-google-using-captcha-to-train-ai-understanding-the-connection/>

8 Brücker, Tobias (2024): Der Zauberschuh – ein Interview mit ChatGPT. SAGW-Bulletin, 2024/2, S. 12–13.

9 https://www.youtube.com/watch?v=_vtF_qdVRcM

10 <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/17504813241281709>

Dies bedeutet, dass man eine Situation rasch einschätzen und gezielt aus dem Muster ausbrechen können muss – Praktiken, die erfahrene Schreibende in Arbeitsplatzstudien immer wieder zeigen. Weiter macht die Forschung deutlich, wie wichtig es ist, die KI effektiv anzuleiten, also zu prompten, und die Qualität der Ergebnisse einzuschätzen.¹¹

Zudem zeigt Laufbahn-Monitoring, dass Hochschulabsolvent:innen nach wie vor als Kernkompetenz im Sprachberuf wahrnehmen, gut schreiben zu können. Wo mehr und rascher übersetzt und geschrieben wird, müssen die Profis die Prozesse steuern können – aber auch selbst starke Kommunikationsbeiträge fertigen, mit Kopf, Herz und Hand.¹²

Intelligenz gefragt

KI ist ein Werkzeug wie das Fahrrad und das Telefon. Wer das Werkzeug beherrscht und nicht von ihm beherrscht wird, kommt leichter ans Ziel. Simuliert sie aber das Denken und Fühlen immer besser, nähert sie sich womöglich eigenem Bewusstsein – und damit dem Status einer, so KI-Pionier Mustafa Suleyman, «digitalen Spezies».¹³ Ist da was dran?

Wenn der österreichische Schriftsteller Thomas Bernhard Recht hat und wir uns im Leben nur «gegenseitig die Stichwörter geben»,¹⁴ macht KI, mit noch mehr Rechnerleistung, noch grösseren Datenbasen und noch smarteren Algorithmen als heute, unser rituelles Geschwätz bald überflüssig. Wenn nicht, ruft KI nach Profis, die sie zu lenken wissen.

Das Lenken von KI reicht dabei weit über das Arbeitsfeld der IT-Fachleute hinaus, die KI-Anwendungen programmieren. Wo Hightech-Oligarchie nicht das Ziel ist, gilt, mit der australischen Expertin für Cyber Security Helen Toner gesprochen: Ethisch-rechtlich müssen wir bestimmen, «how to govern AI, even if it's hard to predict».¹⁵

In allen Berufen, in denen Sprache zählt, bedeutet solche Governance: angewandte sprachliche Intelligenz. Also wahrnehmen, was Sache ist, dann wissen, was man will – und schliesslich sagen können, was man meint.

Der Beitrag basiert in Teilen auf einem Plenarvortrag des Autors an den Science Weeks in Berlin, 2024: <https://berlinscienceweek.com/programme/language-matters-warum-ki-nach-sprachprofis-ruft>.

11 <https://www.youtube.com/watch?v=KOLEKtiZjg8>

12 <https://www.zhaw.ch/de/linguistik/institute-zentren/iam/studium/laufbahnmonitor>

13 https://www.ted.com/talks/mustafa_suleyman_what_is_an_ai_anyway

14 Bernhard, Thomas (1988): Vor dem Ruhestand. Frankfurt am Main, Suhrkamp, S. 39.

15 https://www.ted.com/talks/helen_toner_how_to_govern_ai_even_if_it_s_hard_to_predict

Une transcréation – bien plus que de la traduction

Deux sortes d'intelligences, humaine et artificielle, et deux textes, l'un en allemand, l'autre en français, ont pour dénominateur commun les métiers des langues. Ces textes se lisent comme une partition à deux : l'allemand voit l'IA comme outil, le français éclaire leur différence et potentiel commun. Cet entrelacs linguistique, cette transcréation, apporte la preuve (s'il en faut) que la créativité humaine a de beaux jours devant elle. Le texte allemand, rédigé par Daniel Perrin, se trouve dans ce numéro. Le texte français, rédigé par Alice Delorme Benites et Caroline Lehr, est disponible ici : www.sagw.ch/fr/assh/actualites/blog/details/news/intelligence-artificielle-et-responsabilite-humaine.

DOI

10.5281/zenodo.15489312

Zum Autor

Daniel Perrin ist Professor für Angewandte Linguistik an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften und Direktor des Departements Angewandte Linguistik. Er ist Vorstandsmitglied der SAGW und Herausgeber der *de Gruyter Handbooks of Applied Linguistics*. Seine Forschungsgebiete umfassen Medienlinguistik, Methoden der Angewandten Linguistik, Textproduktion und Analyse des Sprachgebrauchs in der beruflichen Kommunikation. Für weiterführende Informationen siehe: www.danielperrin.net.

Dummheit: Die andere Seite der Medaille

Lea Haller

Intelligenz und Dummheit sind als Konzepte eng miteinander verwoben. Als man die Vernunft als Motor des Fortschritts anzusehen begann, geriet auch die Dummheit ins Visier. Dass sie bis heute nicht ausgerottet werden konnte, gehört zu den wohl grössten Kränkungen der Menschheit. Klar ist: Dumm sind in der Regel die anderen.

Der amerikanische Automobil-Tycoon Henry Ford war berühmt für seine Dummheit. Als die *Chicago Tribune* ihn 1919 als «ignoranten Idealisten» bezeichnete, verklagte er die Zeitung zwar wegen Verleumdung. Doch vor Gericht vermochte er den Vorwurf der stupenden Unwissenheit nicht aus dem Weg zu räumen. Ford konnte weder sagen, wann die amerikanische Revolution stattgefunden hatte, noch, was Chili con Carne ist. Auch mit den einfachsten Grundprinzipien des amerikanischen Staatswesens war er nicht vertraut. «Ich gebe zu, dass ich über die meisten Dinge nichts weiss», gab er zu Protokoll.

Die fordistische Massenproduktion setzte sich dennoch durch, fehlende Bildung des Patrons hin oder her. Doch der Gedanke, dass der Lauf der Dinge wesentlich auch von den Entscheidungen von Dummen und Unwissenden abhängt, ist den meisten Menschen unerträglich. Die Institutionen unserer modernen Gesellschaften basieren auf der Idee der Vernunft. Gebildete Menschen entwarfen sie in einem argumentativen Aushandlungsprozess, zum Wohl der Allgemeinheit. In modernen Demokratien stimmen gut informierte Wählerinnen und Wähler über vernünftige Vorlagen ab. Individuen treffen vernünftige Produktions- und Konsumententscheidungen und halten so die rationalste aller Wirtschaftsformen am Laufen: den sich selbst regulierenden Kapitalismus.

Wir halten uns gern für so überaus vernünftig, dass wir über unsere Vorfahren lachen, die noch nicht so geschickt waren wie wir. Die bei ihren Flugversuchen mit Holzflügeln von Kirchtürmen sprangen, der Schwerkraft folgend direkt in den Tod. Die mit schlechter Ausrüstung in hoffnungslose Kriege zogen. Die Amerika für Indien hielten. Heute wissen wir alles besser.

Die Tugend der Ungebildeten

Doch die Vorstellung, dass der Fortschritt mit einer Zunahme von Vernunft einhergehe, bei gleichzeitiger Abnahme der Dummheit, entbehrt jeder empirischen Grundlage. Schon die Idee des Fortschritts an sich ist eine gewagte These; vermutlich gibt es auf der Welt einfach mehr oder weniger Leid, in jeweils anderer Form. Und wer wäre denn überhaupt berechtigt, von höherer Warte aus darüber zu urteilen, was vernünftig ist und was dumm?

Wer sich mit der Geschichte der Dummheit befasst, sollte vorsichtigerweise davon ausgehen, dass die Dummheit über die Jahrhunderte weder zu- noch abgenommen hat. Verändert haben sich lediglich die Begriffe, mit denen sie bezeichnet wird, die Orte, an denen sie vermutet wird, und die Massnahmen, die gegen sie ergriffen werden.

Die Griechen der Antike hatten für das, was wir als «dumm» bezeichnen, kein Wort. Sie kannten die Kulturlosigkeit der Bildungsfernen (*apaidusia*) und das fehlende Urteilsvermögen (*aphronesis*). Beim Dichter Aristophanes taucht der Schwachsinnige auf (*moros*) und bei Aristoteles ein ungehobelter, sturer Lümmel mit einem Hang zum Ex-

Hofnarren waren keineswegs dumm, sie hielten den adligen Herren mit Scharfsinn und Witz einen Spiegel vor.
Stich eines Hofnarren nach einem Gemälde von Albert-Anatole-Martin-Ernest Lambron des Piltières, 1875.

zess: der *agroikos*. Er lebte auf dem Land, hatte nicht die feinen Manieren der Städter. Auf all diese Figuren schaute der Athener herab, aber «dumm» in unserem modernen Verständnis waren sie nicht.

Und dann kannten die Griechen noch den *idiotes*. Er lässt sich am ehesten mit «Privatperson» übersetzen. Der *idiotes* war von den öffentlich-politischen Angelegenheiten ausgeschlossen und nahm keine Ämter wahr. Er lebte und wirtschaftete für sich selbst. Im Militär war er ein einfacher Soldat ohne Befehlsgewalt, im Handwerk ein Laie. Der Begriff an sich war nicht wertend, die Bedeutung des Schwachkopfs bekam er erst im 19. Jahrhundert. Für den Schriftsteller Plutarch aber bedeutete ein Leben als *idiotes* gesellschaftliche und politische Minderwertigkeit. Der Idiot war das Gegenteil des Bürgers (*polites*), und der war in der

attischen Demokratie das Mass aller Dinge. Unterhalb des Idioten gab es nur noch die Frauen und die Sklaven.

Auch im christlichen Mittelalter wurde die Dummheit nicht als Mangel an intellektueller Begabung verstanden. Was zählte, waren Tugend und Laster. «Seht, die Furcht vor dem Herrn, das ist Weisheit, das Meiden des Bösen ist Einsicht», heisst es im Alten Testament. Dumm war, wer nicht nach Gottes Gebot lebte, und als dumm, das heisst sündig, sah man im frühen Christentum vorab die Reichen und Gelehrten an. Sie hätten sich vom einfachen, urtümlichen Leben entfernt – und damit auch von Gott.

So wurde der *idiotes*, auf den die Griechen herabgeschaut hatten, im Mittelalter zum Idealtypus des guten Gläubigen. Der wenig gebildete Mensch und der Laie im kirchenrechtlichen Sinn waren von Natur aus rechtschaffen. Nicht zufällig stammte Jesus aus einer Handwerkerfamilie und rekrutierte seine ersten Schüler unter Fischern und Zöllnern, also aus dem einfachen Volk.

Die enge Verbindung von Dummheit, Macht, Reichtum und Sünde im christlichen Mittelalter bot einen idealen Nährboden für die Persiflage. Der niedere Klerus etwa veranstaltete Narrenfeste – frivole Parodien auf die heilige Messe der Kirche. Durch Rollentausch wurden die Hierarchien umgekehrt: Einfache Messdiener übernahmen den Part von Bischöfen und Priestern, trieben Schabernack mit dem Weihwasser und parodierten die Heilige Schrift. Erst im Zuge von Reformation und Gegenreformation verschwand diese Welt zusehends, aus der der Dichter Rabelais im frühen 16. Jahrhundert noch seine Figuren geformt hatte.

In der Frühen Neuzeit wurde Dummheit nicht mehr durchwegs identisch mit Gottlosigkeit angesehen. Sie wurde zum weltlichen Makel.

Die Weisheit der Narren

Das vom Elsässer Juristen Sebastian Brant 1494 veröffentlichte Werk *Das Narrenschiff* steht paradigmatisch für diesen Übergang. Einerseits stand es noch in der christlichen Tradition der Dummheit als Laster: Die Gelehrten sind bei Brant überhebliche Narren, die zuletzt zu «Lucifer jnns hellenloch» stürzen werden. Auch die Ketzer, Heiden, Gotteslästerer und Mörder sind unrettbar verloren. Gleichzeitig führt bei ihm der Weg zur Weisheit nicht mehr über die Frömmigkeit, sondern über seinen «fründ Vergilium», den römischen Dichter Vergil – das heisst über die Vernunft.

Und doch entwickelte das skeptische Denken, das damals aufkam, ein geradezu freundschaftliches Verhältnis zur Dummheit. Als der Humanist Erasmus von Rotterdam 1511 sein *Lob der Torheit* verfasste, liess er die Dummheit höchstpersönlich zu Wort kommen. Es gebe ein Recht auf Dummheit, ja in vielen Lebenslagen sei sie wünschenswert und angebracht. «Ist Jungsein denn etwas anderes als Unbesonnenheit und Unvernunft? Schätzt man nicht gerade den Mangel an Verstand am meisten an jenem Alter? Hasst und verabscheut nicht jeder ein frühreifes Kind wie eine Missgeburt?»

Am 21. Januar 2024
demonstrieren in
München zahlreiche
Menschen gegen
rechte Politik.

Der kluge Narr und der einfältige Weise – sie wurden im Zeitalter des Humanismus und der Aufklärung zu einem wiederkehrenden Motiv, sei es in Miguel de Cervantes *Don Quijote* (1605–1615), Daniel Defoes *Robinson Crusoe* (1719) oder Denis Diderots *Jacques le fataliste et son maître* (1776). Gleichzeitig rüttelten Gelehrte wie nie zuvor am Dogma göttlicher Weisheit und Allmacht. Nicht mehr die Atheisten waren für sie die grössten Sünder und Dummen, denn sie hatten in der Regel eine Ethik; für dumm hielten sie die Devoten und blind Gottesfürchtigen, die sich das eigene Denken versagten. Damit geriet auch die durch Gottes Gnaden legitimierte Macht von König und Klerus unter Beschuss.

Die Macht des Kollektivs

Die Aufklärer griffen zwar die despotischen Mächtigen an, waren aber unschlüssig, auf wen deren Macht denn übertragen werden sollte. Etwa auf das ungebildete Volk?

Der religionskritische Schriftsteller Paul Henri Thiry d’Holbach war skeptisch. «Um Menschen, um tugendhafte Staatsbürger zu bilden», schrieb er, «muss man sie unterrichten, ihnen die Wahrheit zeigen, mit ihnen vernünftig reden, ihnen ihre Interessen sichtbar machen, sie lehren, sich selbst zu achten.» Das konnte Jahrhunderte dauern. Und wer sollte diese Arbeit leisten?

«Das gute Buch ist fast überall das verbotene Buch», schrieb Claude Adrien Helvétius. «Geist und Vernunft regen seine Veröffentlichung an, aber die Bigotterie wehrt sich; sie will das Universum beherrschen, also ist sie an der Ausbreitung der Dummheit interessiert.» Der Philosoph Voltaire fand einen zynischen Ausweg. Die Religion sei nach wie vor wichtig – als Opium fürs Volk. Regieren solle eine Elite von Aufgeklärten.

Unzimperlich gingen schliesslich die Jakobiner um Maximilien Robespierre vor, die nach 1793 den Ton angaben: Sie wollten die Dummheit notfalls mit der Guillotine ausrotten. Sie beriefen sich auf Jean-Jacques Rousseau, gemäss dem der Gemeinwille – die *volonté générale* – unfehlbar war und absolut galt. Nicht nur Royalisten und Aristokraten, auch zahlreiche Denker und Staatsrechtler wurden während der Schreckensherrschaft vertrieben oder getötet. In Rousseaus *Contrat social* gab es keine Ambivalenz, kein Zaudern, keinen Platz für Widerrede. Der Gesellschaftsvertrag forderte nach Rousseau «die völlige Entäusserung jedes Mitglieds mit allen seinen Rechten an das Gemeinwesen als Ganzes», im Zweifelsfall durch Zwang.

Dieser Gemeinwille war auf den weissen Mann als Bürger zugeschnitten. Von Natur aus gebe es zwar keine Hierarchie zwischen den Menschen, schrieb Rousseau. Doch es gebe natürliche Autoritäten. So gehorchten Kinder ihrem Vater, der als Familienoberhaupt zu ihrem Besten entscheide. Auch die Frau habe ihren natürlichen Platz nicht in der Politik. Sie solle nur leichte Lektüre konsumieren und sich ganz den häuslichen Dingen widmen.

Wo sitzt die Intelligenz?

Mit einer Bildungsoffensive lancierte man in vielen Ländern Europas die Erziehung zur Vernunft. In der Schweiz führten während der Regenerationszeit (1830–1848) viele Kantone zusätzlich zur Grundschule Sekundar-, Real- oder Bezirksschulen ein. Man verstärkte den Druck auf die Eltern, die Kinder zur Schule zu schicken, statt sie für die Heimarbeit einzusetzen. Es wurden Armenschulen und Volksbibliotheken eingerichtet.

Gleichzeitig etablierten sich ab 1800 Techniken der Dummheits- und Intelligenzerkennung. Der Schweizer Pfarrer Johann Caspar Lavater entwarf mit seiner Physiognomik ein «göttliches Alphabet», mit dem er von den Gesichtszügen auf die inneren Eigenschaften eines Menschen schloss. Kritiker machten sich zwar darüber lustig. «Ich frage alle Physiognomen, ob sie nicht einmal aus den Gesichtern auf Vornamen geschlossen haben», spottete Georg Christoph Lichtenberg – doch Lavaters Lehre war populär. In Deutschland präsentierte der Anatom Franz Joseph Gall eine Schädellehre, die einzelnen Hirnarealen bestimmte Geistes- und Charaktereigenschaften zuordnete. Gall war ein eifriger Schädelmaler. Bereits 1798 hatte er im *Teutschen Merkur* geschrieben, er wünsche sich, dass «jede Art von Genie» ihm post mortem seinen Kopf vererbe – er erhoffte sich Rückschlüsse über den Sitz der Intelligenz.

Die Obsession mit dem Genie und die Obsession mit der Dummheit, sie gingen Hand in Hand. Von 1853 bis 1854 erschien das vierbändige Monumentalwerk *Versuch über die Ungleichheit der Menschenrassen* des französischen Diplomaten Arthur de Gobineau. An unterster Stelle stand für Gobineau die «schwarze Rasse»; sie gleiche den Tieren. Die «gelbe Rasse» tendiere zur Mittelmässigkeit. Nur die «weisse Rasse» zeichne sich durch eine «immens überlegene Intelligenz» aus.

Wer sich überlegen fühlt und dafür noch vermeintlich wissenschaftliche Belege findet, kann im Namen höherer Ideale anderen ihre Menschlichkeit und ihr Daseinsrecht absprechen. Von da ist es nicht weit zur rohen Gewalt. Die Rassenlehre legitimierte die Unterdrückung kolonialer Subjekte. Die Erbgesundheitslehre führte in vielen Ländern zu Zwangssterilisationen. Und antisemitische Verschwörungstheorien standen am Beginn einer massenhaften Enteignung, Entrechtung und schliesslich industriellen Tötung von Juden im «Dritten Reich»; ein Völkermord an sechs Millionen Menschen.

Flexible Intelligenz

Kaum waren nach dem Zweiten Weltkrieg die Trümmer weggeräumt, bemühte man sich, das Undenkbare als Unfall der Geschichte darzustellen. Die meisten Täter wollten nur Befehle ausgeführt haben, und die Bürgerinnen und Bürger beriefen sich auf ihren guten Glauben oder schwiegen über das Geschehene. Dabei hatte der Nationalsozialismus etwas eindrücklich vor Augen geführt: die Macht der Propaganda auf die Mobilisierung der Massen.

Bereits im 19. Jahrhundert hatte man die Massen als Brutstätten kollektiver Dummheit identifiziert. Der französische Arzt Gustave Le Bon schrieb 1895: «In den Massen verlieren die Dummen, Ungebildeten und Neidischen das Gefühl ihrer Nichtigkeit und Ohnmacht; an seine Stelle tritt das Bewusstsein einer rohen, zwar vergänglichen, aber ungeheuren Kraft.» Der Psychoanalytiker Sigmund Freud sprach 1921 von einer «kollektiven Intelligenzhemmung». Und der Schriftsteller Elias Canetti hielt 1960 fest: Der wich-

tigste Vorgang, der sich innerhalb der Masse abspiele, sei «der Augenblick, in dem alle, die zu ihr gehören, ihre Verschiedenheiten loswerden und sich als gleiche fühlen».

Vor solcher Massenverführung sollte das Individuum künftig geschützt werden. Aber auch die Isolation war verpönt: Der zerstreute Professor und der Fachidiot wurden im 20. Jahrhundert zu beliebten Figuren der Populärkultur. Der Dumme sehe die Welt wie durch ein Guckloch, hatte der Philosoph Johann Eduard Erdmann bereits 1866 geschrieben. Wenn der «Umkreis der Ideen» mit ihrem Zentrum zusammenfalle, dann habe man die «Kerngestalt der Dummheit» vor sich: das eigene Ich.

Dennoch wurde Intelligenz nun zunehmend individualisiert. Der IQ-Test, 1904 von Alfred Binet und Théodore Simon entwickelt, erlangte in der Nachkriegszeit Popularität. Mit psychodiagnostischen Verfahren versuchte man die kognitive, emotionale, praktische und soziale Intelligenz von Menschen zu messen. Ursprünglich für die Selektion von Offizieren in der deutschen Reichswehr etabliert, boomten Begutachtungsbüros – sogenannte Assessment Centers – in den 1960er und 1970er Jahren. Sie durchleuchteten im Auftrag von Firmen potenzielle Kaderleute und stellten sicher, dass die Entscheidungsträger nicht aus Versehen einen Dummen einstellten.

Das alles hat die Dummheit allerdings nicht ausgerottet. Und das, obwohl die Dummheit ein gefährlicherer Feind des Guten sei als die Bosheit, wie der Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer 1943 im Gefängnis schrieb. Gegen das Böse lasse sich protestieren. «Gegen die Dummheit sind wir wehrlos.» Auch der Ökonom Carlo Cipolla hielt 1976 fest, die Nichtdummen unterschätzten notorisch die zerstörerische Macht der Dummen. Nicht der Bandit, der anderen schade, um selbst etwas zu gewinnen, sei der gefährlichste Typus des Menschen, sondern der Dumme. Er richte nur Schaden an, ohne dass dabei irgendjemand gewinne.

Diese Dummen fänden sich gleichermassen in allen Schichten und allen Berufen, in den Städten und auf dem Land, unter Bauern ebenso wie unter Professoren und Nobelpreisträgern. In der Konsequenz heisst das, dass alles immer auch schiefgehen kann. Auf die Vernunft ist kein Verlass. Es gilt also, Institutionen zu bauen und eine gesellschaftliche Kultur zu pflegen, die das nie vollständig versicherte Dummheitsrisiko mit einkalkuliert.

Eine längere Fassung dieses Beitrags erschien zuerst im Magazin NZZ Geschichte (Nr. 33, April 2021).

Résumé

Dans l'Antiquité, il n'existait pas de terme pour désigner ce que nous appelons aujourd'hui la « bêtise ». Au Moyen Âge, la bêtise n'était pas perçue comme une caractéristique en soi : était qualifié-e de stupide celui ou celle qui transgressait la loi divine. Ce n'est qu'à partir de l'époque moderne que la bêtise a été considérée comme un défaut profane. Plus la notion de raison prenait de l'importance, plus les contours de la bêtise apparaissaient clairement. On a tenté de la mesurer, de l'expliquer et de la corriger – en vain. Elle a conservé jusqu'à aujourd'hui sa force archaïque.

Zur Autorin

Lea Haller ist promovierte Historikerin und seit 2024 Generalsekretärin der SAGW in Co-Leitung. 2012 erschien bei Chronos ihre Dissertation zur Geschichte des Cortisons (*Cortison. Geschichte eines Hormons*), 2019 bei Suhrkamp ihr zweites Buch, eine Geschichte des Rohstoffhandels in der Schweiz (*Transithandel. Geld- und Warenströme im globalen Kapitalismus*). Von 2018 bis 2024 arbeitete sie für die NZZ; ab 2019 als Redaktionsleiterin des Magazins *NZZ Geschichte*.

Literatur

- Bonhoeffer, Dietrich (1951): Von der Dummheit, in: Ders.: Widerstand und Ergebung. Briefe und Aufzeichnungen aus der Haft. München, Christian Kaiser, S. 17–20.
- van Boxsel, Matthijs (2001): Die Enzyklopädie der Dummheit. Frankfurt a. M., Eichborn.
- Cipolla, Carlo M. (2019): The Basic Laws of Human Stupidity. London, Allen.
- Erdmann, Johann Eduard (1866): Über Dummheit. Vortrag im wissenschaftlichen Verein zu Berlin, gehalten am 24. März 1866. Berlin, Wilhelm Hertz.
- Flaubert, Gustave (2000, orig. 1911): Wörterbuch der Gemeinplätze. Mit einem Nachwort von Julian Barnes. München, Gerd Haffmans bei Zweitausendeins.
- Geisenhanslücke, Achim (2011): Dummheit und Witz. Poetologie des Nichtwissens. München, Wilhelm Fink.
- Kowalski, Emil (2017): Dummheit. Eine Erfolgsgeschichte. Stuttgart, J. B. Metzler.
- Musil, Robert (2014, orig. 1937): Über die Dummheit. Stuttgart, Reclam.
- Ronell, Avital (2002): Stupidity. Urbana und Chicago, University of Illinois Press.
- Terzic, Zoran (2020): Idiocracy. Denken und Handeln im Zeitalter des Idioten. Zürich und Berlin, Diaphanes.
- van Treeck, Werner (2015): Dummheit. Eine unendliche Geschichte. Stuttgart, Reclam.
- Tuchman, Barbara (2001): Die Torheit der Regierenden. Von Troja bis Vietnam. Frankfurt a. M., Fischer.
- Watts, Stefan (2006): The People's Tycoon. Henry Ford and the American Century. New York, Knopf.

DOI

10.5281/zenodo.15489786

L'intelligence de la main

Bernard N. Schumacher

Le travail manuel est au cœur même de l'humanisation de l'être humain en ce qu'il renforce le lien essentiel qui existe entre la main et la parole : l'intelligence.

Sisyphé est condamné par les dieux à rouler un rocher jusqu'au sommet d'une montagne d'où il finit toujours par dégringoler. Lorsqu'il redescend le chercher, il arbore « un visage qui peine si près des pierres [qu'il] est déjà pierre lui-même »¹. Ayant « conscience » de son labeur et d'un tourment sans fin, privé de sens et d'espoir, il est décrit comme « le travailleur inutile des enfers »².

Albert Camus rejoint la tradition grecque qui voit dans le travail un asservissement, une perte de liberté. En revanche, le travail de la conscience ou de l'esprit permet de s'humaniser. Certes, le travail et la production d'œuvres sont nécessaires à l'être humain, souligne Hannah Arendt dans son ouvrage *Condition de l'homme moderne*, parce qu'ils contribuent à sa survie et à son appartenance au monde. Toutefois, vivre en tant qu'homme et femme, c'est être parmi les êtres humains, en exerçant son agir, en participant à la vie politique, en nourrissant la vie de l'esprit. Or, si cette conscience que l'homme a de son labeur rend la condition de l'ouvrier tragique, comme le voit Albert Camus dans l'exemple de Sisyphé, elle lui permet cependant d'échapper à sa chosification, car son labeur n'aura pas broyé ce qui fait de lui un être humain.

Où se trouve donc le travail manuel dans cette considération de l'humanisation et la déshumanisation de l'action d'un individu ? La main n'est-elle qu'un instrument mécanique à la fonction bien définie ? Ou n'est-elle pas plutôt « l'instrument » par excellence de l'expression de l'intelligence, de la capacité dont dispose l'être humain de transformer le monde et de faire montre de créativité ? C'est du moins ce qu'affirme Martin Heidegger : « La main forme avec la parole le trait essentiel de l'homme » ; « seul l'étant qui, comme l'homme < a > la parole, peut et doit < avoir > également une

main ». Car ce n'est « qu'à partir de la parole et avec la parole que surgit la main »³. La parole confère à la main une portée symbolique, tandis que la main donne une réalité aux idées que véhicule le langage. La parole et la main incarnent les deux modes d'être essentiels de l'être humain : par la parole, une personne peut indifféremment s'adresser au monde ou parler de ce monde à portée de main qu'elle est capable de transformer en faisant usage de sa main.

Connaître en faisant

Cet usage, corrélé à l'intelligence, n'a cependant rien d'inné. Il se perfectionne, au plan pratique comme au plan technique, grâce à la répétition de gestes et d'actes qui permettent d'acquérir « une pratique qualifiée »⁴, au sens de l'*habitus* aristotélicien. Voilà qui cependant est en général décrié par les pédagogues, lesquels redoutent la routine, « l'apprentissage répétitif »⁵. Or, il ne s'agit pas de cela dans le travail manuel. Richard Sennett, à propos de la conception assistée par ordinateur dans le cadre de l'enseignement de l'architecture, montre l'importance de la répétition du geste de la main. Pas question de faire d'abord puis de réfléchir, pas non plus de réfléchir puis de faire, mais bien plutôt de connaître en faisant : on apprend à connaître un terrain en le dessinant à maintes reprises.

Ce qui est vrai au sujet de l'apprentissage d'un travail manuel l'est tout autant au sujet de celui d'un instrument de musique. La répétition des gestes y joue un rôle décisif : « En tant qu'interprète, au bout de mes doigts, je fais l'expérience de l'erreur : une erreur que je chercherai à corriger. J'ai une norme de ce qui doit être, mais ma véracité réside dans le simple constat que je commets des erreurs. » Richard Sennett ajoute que « des mouvements chèrement acquis

1 Camus (1972), p. 163.

2 Ibid., p. 161.

3 Heidegger (2011), p. 132.

4 Sennett (2010), p. 55.

5 Ibid., p. 56.

s'enracinent toujours plus profondément dans le corps »⁶. On pourrait dire que, dans le travail de la main, l'intelligence se trouve en quelque sorte au bout des doigts. Sans oublier que l'apprentissage du geste prépare également à l'exercice de la liberté sur le plan éthique – dans le cadre, par exemple, d'une éthique des vertus. L'éthique nécessite de constants ajustements par rapport à la norme générale, en exerçant son discernement et en procédant à une délibération en fonction des cas, tous particuliers, que l'on rencontre.

Outre la répétition des gestes et des actes qui le caractérise, l'apprentissage du travail manuel procède d'une méthode inductive, non déductive. Or, cette dernière prédomine aujourd'hui : il n'est qu'à songer aux protocoles, si présents dans le monde du travail. Ce que nous devons apprendre avant de pouvoir faire, nous l'apprenons en faisant. Les néophytes procèdent par tâtonnements jusqu'à correctement réaliser ce qu'il convient de faire. Ces personnes ont besoin d'un maître, d'une pédagogue qui leur indique la voie. Au cours de leur apprentissage, faire l'expérience de l'erreur leur est fondamentale. Tant que les personnes qui jouent d'un instrument de musique n'ont pas conscience que leur note est imparfaite, elles ne peuvent faire aucun progrès. Constaté leur erreur leur permet de s'efforcer de la corriger, donc de progresser.

Il en va de même pour le travail manuel. La technique progresse grâce à la connaissance de la bonne façon de faire (le principe) et de la pratique, en faisant l'expérience de la commission d'erreurs. C'est aussi vrai de l'apprentissage de la délibération dans le domaine éthique. On y a affaire à des faits non pas nécessaires, mais généraux. Dès lors, il faut se contenter de règles générales qui n'indiquent pas que faire dans telle situation particulière, avec telle personne. C'est en faisant appel à la prudence qu'il s'agit de délibérer, de discerner ce qui convient, en ayant toujours à l'esprit ce qu'est la règle générale.

S'humaniser

Cet apprentissage de l'intelligence de la main est par ailleurs essentiel en vue de l'humanisation de l'individu. Jean-Jacques Rousseau le voit bien lorsqu'il défend la nécessité de confronter l'enfant à des tâches pratiques dès qu'il est à même de juger ce qui lui convient et ce qui ne lui convient pas en général. Les bénéfiques sont divers. L'enfant apprend « à faire ce qui ne lui plaît pas pour prévenir un mal qui lui déplairait davantage »⁷ ; à être heureux, c'est-à-dire à se satisfaire de choses comme « la santé, la liberté, le nécessaire »⁸ ; à anticiper ses besoins avant de souffrir du manque ; à développer adresse et industrie, le sens du goût et de l'élégance. Le but n'est pas d'être efficace ou d'apprendre un métier, mais bien de s'humaniser : « Nous ne

sommes pas [seulement] apprentis ouvriers, nous sommes apprentis hommes »⁹. Le philosophe note à cet égard l'importance du travail manuel, tout aussi essentiel que l'est la formation de l'esprit. En effet, exercice du corps et travail des mains doivent susciter le goût de la réflexion et du jugement : « Il faut qu'il travaille en paysan et qu'il pense en philosophe »¹⁰.

Ultime bienfait du travail manuel : il permet de ne pas se cantonner au monde de l'esprit seul. Il rappelle à l'être humain sa nature profonde : un être vivant mortel, à la nature spécifique, comme tout autre être vivant. Un être mortel qui a le devoir de transformer le monde pour assurer son existence, et y inscrire des œuvres destinées à durer. Ainsi, tout en s'humanisant par le biais du travail manuel, l'individu humanise le monde dans lequel il habite non en étranger, mais en hôte, un monde transformé en un lieu hospitalier où il ne fait pas que survivre, mais où il vit. Plus qu'un simple abri, le monde devient « maison » dans le sens d'un chez-soi, d'une demeure.

Le travail – et on a tendance à l'oublier dans le monde de l'esprit – implique, d'après Simone Weil, de « mettre son propre être, âme et chair, dans le circuit de la matière inerte »¹¹ pour la transformer. « Le travailleur fait de son corps et de son âme un appendice de l'outil qu'il manie. Les mouvements du corps et l'attention de l'esprit sont fonction des exigences de l'outil, qui lui-même est adapté à la matière du travail. »¹² Le développement de l'intelligence de la main permet en outre de s'arracher à un moi qui ne cesse de tout ramener à soi. Le travail manuel décentre l'être humain de lui-même. Il est l'expression d'un consentement renouvelé chaque jour à la vie et au réel qui ne dépend pas de soi. Voilà pourquoi la philosophe en arrive à cette conclusion : « Il est facile de définir la place que doit occuper le travail physique dans une vie sociale (...). Il doit en être le centre spirituel »¹³.

Le travail manuel n'est donc pas en soi déshumanisant, comme semble le sous-entendre Albert Camus. Il est, au contraire, au cœur même de l'humanisation de l'être humain en ce qu'il renforce le lien essentiel qui existe entre la main et la parole : l'intelligence. Il peut toutefois s'avérer déshumanisant dès lors que le geste ne traduit plus l'intelligence et que le monde tel qu'il est transformé n'abrite plus des œuvres conçues pour le rendre hospitalier et pouvoir y habiter. L'authentique travail manuel permet de faire l'expérience de la réalité des choses, et de la limite de l'être humain face au réel.

Ce qu'exprime ainsi le poète Charles-Ferdinand Ramuz : « Je n'aime plus que les conversations avec les gens de métier. Et qui aiment leur métier. Contact direct d'eux aux

6 Ibid., p. 219.

7 Rousseau (2009), p. 254.

8 Ibid.

9 Ibid., p. 290.

10 Ibid., p. 292.

11 Weil (1999), p. 1217.

12 Ibid., pp. 1217–1218.

13 Ibid., p. 1218.

choses. Contact direct par-là d'eux à moi »¹⁴. C'est selon lui, dans le consentement à la réalité première que l'être humain tire sa grandeur (et son humanisation, pourrait-on extrapoler). « Ceux qui vivent dans la nature, et qui se sentent ainsi à chaque instant < dépassés > et dépassés par elle en tous sens, dans ses dimensions, dans son mystère, dans sa toute-puissance, mais par-là augmentés et anoblis. »¹⁵ De ce dépassement peut justement naître la contemplation qui s'enracine toujours dans le réel et l'action, tout comme l'intelligence de la main et le travail manuel.

●

Références

- Camus, Albert (1972) : Le mythe de Sisyphe. Paris, Gallimard.
- Heidegger, Martin (2011) : Parménide. Traduit par Thomas Piel. Paris, Gallimard.
- Ramuz, Charles-Ferdinand (1968) : Besoin de grandeur, dans : Œuvres complètes. Lausanne, Rencontre.
- Ramuz, Charles-Ferdinand (1978) : Journal, tome II. Lausanne, Éditions de L'Aire.
- Rousseau, Jean-Jacques (2009) : Émile ou de l'éducation. Paris, Gallimard.
- Sennett, Richard (2010) : Ce que sait la main. Traduit par Pierre-Emmanuel Dauzat. Paris, Albin Michel.
- Weil, Simone (1999) : L'enracinement, dans : Œuvres complètes. Paris, Gallimard.

DOI

10.5281/zenodo.15489981

L'auteur

Bernard N. Schumacher est philosophe et professeur titulaire à l'Université de Fribourg où il est le coordinateur de l'Institut interdisciplinaire d'éthique et des droits de l'homme. Il s'intéresse à l'anthropologie philosophique et à l'éthique. Il a publié récemment *Le temps du mourir* (2022) et *La pudeur dans les soins* (2021).

Zusammenfassung

Handarbeit im eigentlichen Sinn macht die Kultivierung des Menschen erst möglich. Sie formt unsere Intelligenz, dieses Bindeglied zwischen der Hand und der Sprache. Von Hand erschaffene Werke können aber auch «entmenschlichen», dann nämlich, wenn die Welt gedankenlos verändert wird, sodass sie nicht mehr lebenswert scheint, nicht mehr bewohnbar ist. Die Arbeit mit den Händen lässt uns das Wesentliche der Dinge erkennen, lässt uns die realen Grenzen des Menschseins buchstäblich begreifen. Anders als heute oft üblich, erfolgt die Arbeit von Hand induktiv, nicht deduktiv. Und so perfektionieren wir unsere Handfertigkeit von Geburt an, sowohl auf praktischer als auch auf technischer Ebene, durch die Repetition von Handlungsabläufen und Gesten.

14 Ramuz (1978), Journal, p. 385.

15 Ramuz (1968), p. 274.

Quand les émotions deviennent une forme d'intelligence

Marina Fiori

L'intelligence émotionnelle renvoie à la manière dont une personne gère ses émotions. Cette capacité, que tout individu peut développer, est un levier puissant pour construire une société empathique et fondamentalement plus humaine.

Depuis les origines de l'humanité, l'intelligence a toujours été synonyme de capacité d'adaptation aux défis du quotidien. Cette aptitude à résoudre des problèmes, à s'ajuster aux changements et à surmonter les obstacles a permis à l'être humain de dominer son environnement et de se placer au sommet de l'échelle des espèces vivantes. Mais cette définition traditionnelle de l'intelligence soulève une question cruciale : le quotient intellectuel (QI), qui a été introduit pour la première fois en 1905 pour la mesurer, est-il véritablement la meilleure manière de quantifier cette capacité d'adaptation ? Bien qu'il soit souvent perçu comme une référence pour évaluer l'intelligence humaine, le QI peine à en saisir la complexité et risque même de renforcer certaines inégalités sociales, dénoncent des voix critiques. Mais au-delà des limites méthodologiques, une question fondamentale s'impose : notre conception du QI est-elle encore adaptée à un monde en perpétuelle transformation ?

Depuis le début du XXI^e siècle, les conditions de vie se sont grandement améliorées, comme en témoignent l'augmentation de l'espérance de vie et l'essor démographique. Parallèlement, l'industrialisation et la révolution technologique, incluse l'intelligence artificielle, ont profondément bouleversé notre manière de vivre, d'interagir et d'apprendre. Pourtant, la définition du QI, elle, est restée figée. Or, il est difficile de croire que les mutations profondes de notre société n'ont pas affecté notre façon de penser, de travailler et d'établir des liens avec les autres. À l'ère du numérique, il est impératif de reconnaître d'autres formes d'intelligence. Comprendre et utiliser ses émotions pour guider ses décisions et ses interactions deviennent des compétences cruciales, non seulement pour s'épanouir en tant qu'individu, mais aussi pour évoluer dans une société

où l'intelligence artificielle semble prendre le pas sur l'intelligence humaine. Ne serait-il pas temps de repenser en profondeur ce que signifie être « intelligent » au XXI^e siècle ?

La rationalité rencontre l'émotion

Jusque dans les années 1990, la vision de l'affect et de la raison comme forces opposées dominait dans le monde du travail et la culture populaire. La première conceptualisation de l'intelligence émotionnelle (IE) a introduit une idée révolutionnaire : loin d'être un obstacle à la rationalité, les émotions sont une source précieuse d'information qui, lorsqu'elles sont correctement traitées, favorisent la prise de décision et améliorent la résolution de problèmes. Cette approche tranchait avec les conceptions traditionnelles, qui considéraient les émotions comme des interférences dans la pensée logique. En 1990, les deux psychologues américains Peter Salovey et John Mayer¹ ont défini l'intelligence émotionnelle à travers quatre composantes essentielles : la perception des émotions, leur utilisation pour faciliter la cognition, leur compréhension et leur régulation. Ils soutenaient l'idée d'une évaluation objective de l'intelligence émotionnelle, fondée sur la capacité à résoudre des problèmes émotionnels, à l'image des tests de QI qui mesurent l'intelligence cognitive par des tâches intellectuelles.

Audacieux pour son époque, ce cadre théorique a marqué une avancée majeure. Son caractère visionnaire a été confirmé par des recherches ultérieures, qui ont montré que l'IE pouvait s'intégrer aux modèles contemporains de l'intelligence, notamment celui de Cattell-Horn-Carroll, une théorie des capacités cognitives. L'intelligence émotionnelle a ensuite été popularisée par le best-seller du psychologue

1 Salovey et Mayer (1990), pp. 185–211.

américain Daniel Goleman², qui la présente comme un facteur clé de la réussite dans la vie, bien que cette affirmation repose sur des bases scientifiques discutables.

Depuis lors, les choses ont évolué, mais la dimension « émotionnelle » de l'intelligence peine encore à être acceptée. Trois fausses croyances en particulier résistent encore. La première : les émotions biaisent notre perception et notre raisonnement. Pourtant, les émotions ne sont ni bonnes ni mauvaises en elles-mêmes. Elles sont des signaux qui nous informent sur la manière dont nous interagissons avec notre environnement. Selon la façon dont nous interprétons et utilisons ces informations, elles peuvent soit nous éclairer, soit nous induire en erreur.

Deuxième croyance persistante : être émotif·ve, c'est être faible. Or, ressentir intensément, reconnaître et nommer ses émotions avec précision, et savoir les réguler sont des atouts majeurs. L'expression sincère de nos émotions témoigne d'une grande authenticité et peut même stimuler la créativité, le charisme et la performance. Montrer ses émotions avec assurance n'est pas une faiblesse, mais une démonstration de force et de confiance en soi. Troisième croyance : l'intelligence émotionnelle renvoie à la submersion émotionnelle. Cependant, la véritable intelligence émotionnelle consiste précisément à gérer les fluctuations émotionnelles – qu'elles soient agréables ou désagréables – pour pouvoir mieux nous adapter à notre environnement. Il s'agit de transformer ces ressentis en une force motrice, de les canaliser pour prendre des décisions éclairées et relever les défis de la vie quotidienne. Ces fausses croyances ont longtemps limité notre compréhension de l'intelligence émotionnelle, nous empêchant de voir les émotions comme des ressources précieuses plutôt que comme des obstacles. En les déconstruisant, nous pouvons reconnaître le rôle fondamental de l'intelligence émotionnelle dans notre capacité à évoluer et à réussir dans un monde en perpétuel changement.

Résister à l'incertitude postmoderne

Dans une société postmoderne en perpétuelle mutation, les carrières deviennent de plus en plus mouvantes, sans frontières ni trajectoires linéaires. Cette instabilité exige de nouvelles ressources pour naviguer dans un marché du travail imprévisible et, au-delà, une existence marquée par l'incertitude. Le sociologue et philosophe po-

lonais et britannique Zygmunt Bauman³ a filé la métaphore de la « liquidité » pour décrire un monde où le changement est permanent, empêchant toute consolidation durable des habitudes et des repères. Cette fluidité crée un sentiment d'insécurité chronique, une crise identitaire et une instabilité qui dépassent largement la sphère professionnelle. Dans cet environnement imprévisible, la capacité à rester motivé·e malgré l'adversité et à apprivoiser l'incertitude devient essentielle. Il ne s'agit plus seulement d'évoluer dans le monde du travail, mais de maîtriser l'art de la résilience dans tous les aspects de la vie.

Consciente de ces défis, l'Organisation internationale du travail considère désormais les compétences socio-émotionnelles, et en particulier l'intelligence émotionnelle, comme faisant partie des compétences de base pour la vie et le travail au XXI^e siècle. Elle souligne l'importance des compétences psychosociales pour affronter les pressions du quotidien. Ainsi, la capacité à analyser et à utiliser les informations, à réguler ses émotions et à interagir harmonieusement avec les autres est devenue un atout incontournable pour s'épanouir dans une période aussi fluide qu'incertaine. De nombreuses études établissent un lien significatif entre l'intelligence émotionnelle et le bien-être, tant chez les adultes que chez les adolescent·e·s.

L'intelligence artificielle (IA) surpasse déjà les êtres humains dans de nombreux domaines cognitifs tels que le calcul, la logique et l'analyse de données. Avec les avancées de l'apprentissage profond (*deep learning*) et des modèles de langage sophistiqués, l'IA est capable de résoudre des problèmes complexes plus rapidement et avec une précision inégalée. Face à cette montée en puissance, une question se pose : où réside encore la supériorité humaine ?

2 Goleman (1995).

3 Bauman (2000).

La réponse pourrait bien se trouver dans une dimension que l'IA ne peut ni simuler véritablement ni comprendre profondément : les émotions. Contrairement à l'IA, qui peut analyser des émotions à partir de données faciales ou linguistiques, l'être humain vit et ressent ces émotions de manière authentique.

L'IA peut certes imiter certaines formes d'empathie en analysant et en reproduisant des expressions émotionnelles adaptées aux situations sociales, mais cette imitation reste numérique. Elle ne repose ni sur une expérience personnelle ni sur une véritable sensibilité. Un assistant conversationnel peut dire à une personne endeuillée par exemple : « Je suis désolé pour le décès de votre époux. » Néanmoins, il ne ressent ni tristesse ni compassion. Cette absence de vécu émotionnel limite sa capacité à répondre avec nuance et profondeur, ce qui constitue une faille majeure dans des domaines où l'interaction humaine est essentielle, comme les soins, l'éducation ou la négociation. De plus, l'intelligence émotionnelle permet une forme de créativité sociale et morale que l'IA ne peut pas reproduire. Elle influence la manière dont nous construisons des relations, résolvons des conflits ou prenons des décisions éthiques.

Si l'IA peut optimiser des stratégies et proposer des solutions rationnelles, elle ne possède ni l'intuition ni la sagesse émotionnelle nécessaires pour gérer des dilemmes complexes, dans lesquels les valeurs humaines et les émotions jouent un rôle clé. Autrement dit, si l'IA maîtrise l'analyse et la logique, elle reste dénuée de l'essence même de ce qui fait l'humanité : la capacité à ressentir, à partager et à donner du sens aux émotions. Grâce à cette intelligence émotionnelle, l'être humain pourra conserver une longueur d'avance.

L'une des raisons pour lesquelles nous parlons de l'intelligence émotionnelle est qu'elle est, contrairement à l'intelligence cognitive et artificielle, un concept inclusif et égalitaire. Alors que l'intelligence traditionnelle est souvent perçue comme une caractéristique figée, une donnée avec laquelle on doit composer, l'intelligence émotionnelle s'inscrit dans un cadre dynamique : elle est une compétence, et comme toute compétence, elle peut être développée. Cela la rend accessible à chacun-e, indépendamment de son point de départ. Ainsi, l'intelligence émotionnelle se transforme en un puissant levier pour l'égalité des chances.

Grâce à des programmes d'apprentissage socio-émotionnels (*Social Emotional Learning*) qui se déploient aujourd'hui dans de nombreux pays à travers le monde, des jeunes et des adultes peuvent mieux comprendre leurs émotions, renforcer leur résilience et améliorer leur qualité de vie. Ces programmes visent non seulement à enrichir les compétences sociales et émotionnelles, mais aussi à combler certains écarts que le système éducatif traditionnel peine parfois à atténuer. Cette vision d'un monde où chaque individu peut développer son potentiel émotionnel est l'espoir d'une société plus empathique, plus résiliente et fondamentalement plus humaine.

Zusammenfassung

Was ist emotionale Intelligenz – und warum ist sie wichtig? Marina Fiori argumentiert, dass die Fähigkeit zur emotionalen Intelligenz, die jeder Mensch entwickeln kann, eine notwendige Alternative zur klassischen Vorstellung von Intelligenz und zur Künstlichen Intelligenz ist. Sie ist ein mächtiger Hebel für den Aufbau einer einfühlsameren, widerstandsfähigeren und menschlicheren Gesellschaft.

Références

- Bauman, Zygmunt (2000) : Liquid modernity. Cambridge, UK, Polity.
- Goleman, Daniel (1995) : Emotional intelligence. New York, Bantam Books.
- Salovey, Peter et John D. Mayer (1990) : Emotional intelligence, dans : Imagination, Cognition, and Personality, p. 9.

DOI

10.5281/zenodo.15490073

L'autrice

Marina Fiori est psychologue et professeure à la Haute école fédérale en formation professionnelle (HEFP). Elle a dirigé plusieurs projets de recherche sur l'intelligence émotionnelle, financés par le Fonds national suisse. Ses travaux se concentrent sur le rôle des compétences socio-émotionnelles chez les enseignant-e:s et les élèves des écoles professionnelles, ainsi que sur la promotion des talents au sein de la formation professionnelle.

Intelligence et délinquance : deux chemins qui se croisent

Françoise Genillod-Villard et Muriel Schroeter

Est-ce que le fait d'être intelligent-e me protège de devenir délinquant-e ? Ou le fait d'avoir un déficit intellectuel fait de moi un-e futur-e criminel-le ? Existe-t-il un lien entre l'intelligence et le passage à l'acte délictueux ? La criminologie s'intéresse à la question de l'intelligence depuis fort longtemps.

Des auteurs exploraient le lien entre l'intelligence et la délinquance au début du siècle dernier déjà¹. Ce lien a fait l'objet de vifs débats dans les domaines également de la psychologie et de la sociologie. Il n'existe évidemment pas de réponse simple et claire à ces questions, tant les facteurs entrant en jeu sont nombreux.

Avant de se lancer dans de plus amples explications, précisons de quoi l'on parle. Comment peut-on affirmer que je suis intelligent-e ? En criminologie, comme dans d'autres disciplines, par exemple la psychologie, il est important d'utiliser des outils qui ont prouvé leur fiabilité. Dès lors, dans ce domaine, différents tests d'intelligence sont utilisés, comme l'échelle d'intelligence de Wechsler pour adultes 4^e édition (WAIS-IV). Ces tests ont été critiqués², notamment parce qu'ils ne tiennent compte que de certaines compétences – spatiales, verbales, mathématiques ainsi que de raisonnement –, mais ne mesurent pas l'intelligence émotionnelle, sociale ou créative³. Malgré ces controverses, les tests d'intelligence restent les outils les plus fiables à ce jour pour évaluer les compétences cognitives.

La criminologie, quant à elle, s'intéresse entre autres à l'évaluation du risque de comportements violents. Ainsi, des instruments ont été inventés⁴ pour cibler les facteurs de risque mais aussi de protection. Les facteurs de risque désignent les éléments ou conditions qui augmentent la probabilité de comportement criminel. Quant aux facteurs de protection, ils sont définis comme étant des éléments qui inhibent la délinquance⁵.

Et l'intelligence dans tout cela ? En criminologie, l'intelligence peut être considérée tant comme un facteur de risque que comme un facteur de protection. Certaines études ont relevé que l'intelligence, supérieure ou égale à la moyenne, agirait comme un facteur de protection face à la délinquance⁶. Elle permettrait aux individus d'avoir un meilleur contrôle de soi, une meilleure régulation des émotions ainsi que de meilleures compétences sociales⁷. Ainsi, elle réduirait les risques de comportements violents. Cependant, cette même intelligence couplée à certains troubles de la personnalité peut devenir un facteur de risque⁸. C'est le cas de Pierre*, qui a dû « prendre son temps » pour organiser une escroquerie : créer un faux site Internet, faire bonne impression auprès des victimes, patienter « avant de recevoir le dû », « trouver un moyen de disparaître et de ne pas se faire attraper » nécessitent des compétences cognitives liées à l'intelligence.

Pas une affaire de QI

D'autres études ont montré que les délinquant-e-s auraient, de manière générale, un quotient intellectuel (QI) inférieur à la moyenne par rapport à une population non-délinquante, sans présenter de handicap intellectuel pour autant⁹. Leurs capacités verbales seraient réduites, ce qui augmenterait la probabilité d'échec scolaire et par là même les actes de délinquance, selon des chercheurs et chercheuses¹⁰. D'autres expliquent que les personnes avec une intelligence inférieure à la moyenne agiraient de manière plus impulsive et auraient une maîtrise de soi réduite¹¹. L'Association américaine de psychiatrie définit le handicap intellectuel comme un trouble « fait de déficits tant intellectuels qu'adaptatifs dans les domaines conceptuels, sociaux et pratiques »¹². Il touche donc les fonctions intellectuelles telles que le raisonnement, la planification et

1 Charles Goring a été l'un des premiers auteurs à établir le lien entre délinquance et intelligence dans son ouvrage *The English Convict* publié en 1913.

2 Sigel (1963).

3 Ganuthula et Sinha (2019).

4 Comme le Historical Clinical Risk Management-20 et la Structure Assessment of Protective Factors for Risk of Violence.

5 Farrington et al. (2014).

6 Lösel et Farrington (2012) ; Ttofi et al. (2016).

7 Lösel et Farrington (2012) ; Schwartz et al. (2015).

8 Banasik et al. (2022).

9 Glowacz et Born (2017) ; Schwartz et al. (2015).

10 Freeman (2012).

11 Schwartz et al. (2015).

12 American Psychiatric Association (2013), pp. 35–36.

le jugement, sans oublier les fonctions adaptatives comme la communication, l'indépendance, la participation sociale. Des études ont montré que le jugement, la compréhension sociale, l'estime de soi et les habiletés sociales seraient affectés¹³. Ces personnes éprouveraient des difficultés à tolérer la frustration et à maîtriser leurs émotions, entraînant parfois des comportements impulsifs et agressifs qui peuvent conduire à la délinquance¹⁴.

Pourtant, David*, qui présente une déficience intellectuelle, se rend bien compte qu'avoir agressé physiquement un jeune pour des écouteurs n'est pas une chose à faire. Il le regrette d'ailleurs et reconnaît avoir de la peine à gérer son agressivité. Il n'a certes que peu de capacité d'introspection, mais il parvient à mettre en place des stratégies l'aidant à contrôler son impulsivité. Le jeune homme se tient notamment à distance de certains « amis » qui lui lanceraient des défis pour faire montre de ses capacités et se faire accepter dans un groupe. Grâce à un soutien de l'assurance invalidité, il bénéficie d'une mesure d'insertion qui le valorise dans le fait de « devenir une autre personne ».

David est loin d'être une exception. On retrouve, chez de nombreux auteur·trice·s d'infractions doté·e·s d'une intelligence normale, une capacité à comprendre les règles sociales du point de vue cognitif. Or, ces personnes manquent d'empathie, de compétences relationnelles ou d'encadrement, faisant que la délinquance paraît plus simple et attirante que de « filer droit ».

Existe-t-il donc un lien causal entre l'intelligence et la délinquance ? La réponse est non. Devenir un·e délinquant·e ne se résume pas à une question de QI. Les facteurs sociaux et environnementaux ont une influence déterminante. Le soutien social, la famille et son encadrement positif comme sa supervision parentale, le milieu scolaire, la précarité, les pairs et l'influence du groupe de même que les loisirs jouent un rôle important. Ce sont sur ces éléments que travaillent les professionnel·le·s qui s'occupent des auteur·trice·s d'infractions.

Les spécialistes adoptent une approche holistique, qui cherche à comprendre le comportement déviant des délinquant·e·s, en tenant compte des facteurs susmentionnés et des caractéristiques individuelles. Cette démarche repose sur le principe de réceptivité, qui consiste à prendre en considération « les points forts, le style d'apprentissage, la personnalité, la motivation et les caractéristiques »¹⁵ de la personne en face de soi. Il s'agit également d'adapter « l'intervention à son type d'apprentissage, à sa motivation, à ses aptitudes et à ses points forts »¹⁶.

*Prénoms fictifs.

13 Dassylva et al. (2006) ; Glowacz et al. (2017).

14 Dassylva et al. (2006) ; Endicott (1991) ; Glowacz et al. (2017).

15 Benbouriche et al. (2015), p. 224.

16 Ibid.

Zusammenfassung

Schützt Intelligenz vor Kriminalität – oder kann sie diese gar begünstigen? Studien zeigen, dass überdurchschnittliche Intelligenz die Selbstkontrolle und die Regulierung von Emotionen fördert und somit gewalttätiges Verhalten reduziert. Menschen mit einem niedrigen IQ haben dagegen eine niedrigere Frustrationstoleranz und Mühe, ihr Verhalten und ihre Emotionen zu kontrollieren, was manchmal zu impulsivem und aggressivem Verhalten führt. Wenn Intelligenz jedoch mit bestimmten Persönlichkeitsstörungen einhergeht, kann sie ihrerseits zu einem Risikofaktor werden und raffiniertere Straftaten ermöglichen. Es gibt also keinen kausalen Zusammenhang zwischen Kriminalität und Intelligenz. Kriminalität ist ein Phänomen, das individuelle, soziale, familiäre, psychologische und kulturelle Faktoren hat. Daher ist ein ganzheitlicher Ansatz erforderlich, um abweichendes Verhalten zu verstehen und zu verhindern.

Références

- American Psychiatric Association (2013) : Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5^e éd.).
- Banasik, Marlena et al. (2022) : Intelligence as a protective factor and risk factor for violence in a group of forensic psychiatric inpatients, dans : *Problems of Forensic Sciences*, 129, pp. 5–28.
- Benbouriche, Massil, Olivier Vanderstukken et Jean-Pierre Guay (2015) : Les principes d'une prévention de la récidive efficace : le modèle risque-besoins-acceptivité, dans : *Pratiques Psychologiques*, 21, 3, pp. 219–234.
- Dassylva, Benoît, Marjorie Menghini et Thierry H. Pham (2006) : Chapitre 8. L'évaluation clinique des agresseurs sexuels présentant un retard mental. Dans Pham, Thierry H. (dir.) : *L'évaluation diagnostique des agresseurs sexuels*. Wavre, Mardaga.
- De Vogel, Vivienne et al. (2009) : SAPROF – Structured Assessment of Protective Factors for Violence Risk: Guidelines for the assessment of protective factors for violence risk. Utrecht.
- Farrington, David P., Maria M. Ttofi et Rolf Loeber (2014) : Facteurs de protection contre la délinquance, dans : *Revue française de criminologie et de droit pénal*, 2, pp. 39–64.
- Freeman, James (2012) : The relationship between lower intelligence, crime and custodial outcomes: a brief literary review of a vulnerable group, dans : *Vulnerable Groups and Inclusion*, 3, pp. 1–15.
- Ganuthula, Venkat Ram Reddy et Shuchi Sinha (2019) : The Looking Glass for Intelligence Quotient Tests: The Interplay of Motivation, Cognitive Functioning, and Affect, dans : *Frontiers In Psychology*, 10.
- Glowacz, Fabienne et Michel Born (2017) : *Psychologie de la délinquance*. Louvain-la-Neuve. De Boeck Supérieur.
- Glowacz, Fabienne, Audrey Courtain et Benoît Dassylva (2017) : Chapitre 15. Les agresseurs sexuels présentant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre autistique, dans : Cortoni, Franca et Thierry H. Pham (dir.) : *Traité de l'agression sexuelle. Théories explicatives, évaluation et traitement des agresseurs sexuels*. Wavre, Mardaga.
- Lösel, Friedrich et David P. Farrington (2012) : Direct Protective and Buffering Protective Factors in the Development of Youth Violence, dans : *American Journal of Preventive Medicine*, 43, 2, pp. 8–23.
- Schwartz, Joseph A. et al. (2015) : Intelligence and criminal behavior in a total birth cohort: An examination of functional form, dimensions of intelligence, and the nature of offending, dans : *Intelligence*, 51, pp. 109–118.
- Sigel, Irving E. (1963) : How Intelligence Tests Limit Understanding of Intelligence, dans : *Merrill-Palmer Quarterly of Behavior and Development*, 9, pp. 39–56.
- Ttofi, Maria M. et al. (2016) : Intelligence as a protective factor against offending: A meta-analytic review of prospective longitudinal studies, dans : *Journal of Criminal Justice*, 45, pp. 4–18.
- Webster, Christopher D. et al. (1995) : *HCR-20. Assessing Risk for Violence*. Burnaby.
- Wechsler, David (2008) : *Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS, 4e éd.)*. San Antonio.

DOI

10.5281/zenodo.15516553

Les autrices

Françoise Genillod-Villard est psychologue spécialiste en psychologie légale FSP et criminologue. Elle est membre du comité du Groupe suisse de criminologie. En 2023, elle a écrit, avec Delphine Jutzet et Giusepinna Lascone, un article intitulé « Évaluation d'une prise en charge ciblée « RBR » de personnes toxicodépendantes et judiciairisées » dans la *Nouvelle revue de Criminologie et de Politique pénale*.

Muriel Schroeter est étudiante en psychologie (niveau master) à l'Université de Fribourg.

Intelligence collective : un moteur essentiel de l'adaptation humaine

Thomas Maillart

Au-delà de la définition initiale de l'intelligence, qu'est-ce qui caractérise réellement l'intelligence humaine, et comment s'exprime-t-elle collectivement ?

Depuis le XII^e siècle, la notion d'intelligence, issue du latin « *intellegentia* », désigne la capacité à traiter rapidement des informations pour produire de nouvelles connaissances. Elle détermine notre interaction avec le monde, oscillant entre la puissance de création et la tragédie d'un savoir parfois inassouvi. Mais l'intelligence humaine ne se limite pas aux facultés intellectuelles ou au calcul logique. Elle englobe des dimensions émotionnelles, relationnelles et contextuelles.

Ce qui distingue l'intelligence humaine, et en constitue la véritable singularité, est sa capacité à se manifester collectivement. Bien que nos sociétés valorisent avant tout la liberté individuelle, souvent perçue comme un pilier fondamental, c'est dans l'interaction collective que réside une puissance unique de l'espèce humaine. L'intelligence collective permet d'harmoniser des perspectives diverses et d'orchestrer des solutions innovantes¹. Les expressions faciales, les gestes et la synchronisation comportementale renforcent les interactions sociales, rendant possibles des niveaux de coopération inégalés à travers la compréhension consciente ou inconsciente des émotions².

Si l'intelligence individuelle offre une vision unique sur le monde, c'est souvent par la mise en commun des idées et des compétences que naissent les révolutions sociétales. L'intelligence collective repose sur la capacité

d'un groupe à transcender les apports individuels en résolvant les tensions nées des différentes perspectives individuelles. À travers l'histoire, des moments de collaboration exceptionnelle, souvent catalysés par des moments *kairos* suspendus dans le temps³, illustrent cette dynamique : le Bauhaus, au début du XX^e siècle, a révolutionné les arts et l'architecture par une approche collaborative ; le mouvement impressionniste, né de discussions et d'expérimentations collectives, a transformé la peinture ; les conférences Solvay en physique ont rassemblé les plus grands esprits scientifiques pour résoudre des questions fondamentales.

De même, la Silicon Valley et Shenzhen constituent des exemples probants d'intelligence collective dédiée à l'innovation, où des milliers d'individus collaborent à travers des écosystèmes interconnectés pour transformer des idées en technologies révolutionnaires sur la base du partage et la circulation rapide de l'information au sein de la communauté. Ces exemples montrent que l'intelligence collective surgit aussi dans l'urgence de trouver des solutions pratiques à des problèmes concrets, permettant la convergence d'idées qui développent des opportunités uniques pour la création collective.

Les conditions de l'intelligence collective

L'intelligence collective trouve ses racines dans la survie et le développement de l'espèce humaine face à

1 Woolley et al. (2010), pp. 686–688.

2 Astington et Jenkins (1995), pp. 151–165.

3 Orlikowski et Yates (2002), pp. 684–700.

des environnements hostiles et dans l'adversité des catastrophes naturelles. Depuis les premiers groupes humains confrontés à la chasse, à la gestion des ressources et à la protection contre les prédateurs, la coopération a été essentielle pour surmonter des défis complexes. Ce besoin fondamental trouve également un écho dans l'hypothèse du cerveau social de Robin Dunbar, qui postule que l'évolution du néocortex notamment est directement liée à la nécessité de gérer des relations sociales complexes au sein de groupes élargis⁴. Cette hypothèse illustre comment les pressions évolutives ont favorisé l'intelligence collective comme un atout essentiel pour la survie et la résilience humaine, ainsi que chez certains animaux, tels que les macaques rhésus qui se rassemblent et s'entraident en cas de crise⁵.

Chez les êtres humains, l'intelligence collective trouve même une incarnation institutionnelle dans l'action collective et la construction de bases communes permettant à des sociétés de faire face, de manière durable, à des défis environnementaux existentiels, tels que la gestion de la pêche, des ressources en eau ou des pâturages dans les régions alpines, grâce à des règles partagées⁶.

L'intelligence collective ne se manifeste pleinement que lorsque certaines conditions essentielles sont réunies. La diversité des perspectives, issue de groupes variés dans leurs compétences et expériences provenant de leurs intérêts individuels, favorise la génération de solutions innovantes qui deviennent robustes grâce à la réflexion critique collective. Par ailleurs, les interactions sociales, notamment les signaux non verbaux comme la synchronisation comportementale, renforcent la cohésion et la coopération. Une vision commune partagée permet de canaliser l'énergie collective vers un objectif précis, tout en s'appuyant sur des outils collaboratifs tels que les plateformes numériques qui facilitent l'agrégation des contributions et l'analyse collective. Ces facteurs combinés créent un environnement dans lequel l'intelligence collective peut prospérer et répondre efficacement à des défis complexes. Un très bel exemple de défi majeur construit sur l'intelligence collective est Wikipédia, une encyclopédie collaborative à grande échelle qui, en quelques années, est devenue un site Internet de premier ordre, largement reconnu pour sa fiabilité⁷.

Alors que l'intelligence artificielle (IA) redéfinit les contours de l'intelligence humaine, il est important d'évaluer son impact sur la gouvernance collective et les valeurs démocratiques. Qui définit l'intelligence dans un monde où les algorithmes influencent de plus en plus nos décisions ? L'IA doit-elle servir des objectifs purement économiques ou être conçue de manière à être alignée avec des valeurs so-

ciales, éthiques et humanistes⁸ ? Il semble crucial de doter l'intelligence artificielle de réelles capacités d'empathie, de la rendre capable de comprendre les émotions des êtres humains.

L'intelligence collective comme levier d'innovation

Dans un contexte marqué par des transformations rapides ponctuées par des crises, les sociétés doivent adopter une approche proactive, inspirée du concept de destruction créatrice de l'économiste américain Joseph Schumpeter. Pour cela, elles doivent intégrer l'intelligence collective comme levier d'adaptation et d'innovation. Les bases de cette résilience incluent la création d'une « richesse civique »⁹ : un capital immatériel constitué des richesses propres aux individus, mais aussi de confiance, de réseaux de connaissances et d'une vision partagée favorisant la coopération sociale. Comme l'illustre l'intersection entre intelligence collective, construction communautaire et entrepreneuriat social, ces dynamiques permettent aux sociétés de non seulement survivre aux crises, mais aussi de les transformer en opportunités de renouveau, à condition qu'elles reposent sur des principes d'équité et d'accessibilité.

En valorisant les synergies entre intelligence collective, engagement citoyen et transformations technologiques, les sociétés modernes ont l'opportunité d'élargir le champ de la démocratie et d'éviter une dérive vers des modèles autoritaires pilotés par des intelligences artificielles opaques, contrôlées par quelques individus. La richesse civique ainsi générée constitue une base essentielle pour un développement durable, inclusif et résilient. En définitive, l'intelligence collective se situe à l'interface entre la liberté individuelle et l'intérêt commun, jouant un rôle similaire à celui du contrat social tel qu'énoncé par Jean-Jacques Rousseau et appliqué dans les démocraties libérales. Elle permet d'équilibrer les aspirations personnelles avec les exigences collectives, garantissant ainsi une gouvernance plus juste et efficace face aux défis contemporains.

4 Dunbar (2009), pp. 562–572.

5 Testard et al. (2021), pp. 2299–2309.

6 Ostrom (1990).

7 Giles (2005), pp. 900–901.

8 Gabriel (2020), pp. 411–437.

9 Lumpkin et Bacq (2019) pp. 383–404.

Références

- Astington, J. W. et J. M. Jenkins (1995) : Theory of mind development and social understanding, dans : *Cognition & Emotion*, 9 (2–3), pp. 151–165.
- Dunbar, R. I. M. (2009) : The social brain hypothesis and its implications for social evolution, dans : *Annals of human biology*, 36 (5), pp. 562–572.
- Gabriel, I. (2020) : Artificial intelligence, values, and alignment. *Minds and machines*, 30 (3), pp. 411–437.
- Giles, J. (2005) : Special Report Internet encyclopaedias go head to head, dans : *Nature*, 438 (15), pp. 900–901.
- Lumpkin, G. T. et S. Bacq (2019) : Civic wealth creation: A new view of stakeholder engagement and societal impact, dans : *Academy of Management Perspectives*, 33 (4), pp. 383–404.
- Orlikowski, W. J., et J. Yates (2002) : It's about time: Temporal structuring in organizations. *Organization science*, 13 (6), pp. 684–700.
- Ostrom, E. (1990) : *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press.
- Testard, C. et al. (2021) : Rhesus macaques build new social connections after a natural disaster. *Current biology* 31.11, pp. 2299–2309.
- Woolley, A. W. et al. (2010) : Evidence for a collective intelligence factor in the performance of human groups, dans : *Science*, 330 (6004), pp. 686–688.

DOI

10.5281/zenodo.15516731

L'auteur

Thomas Maillart est maître d'enseignement et de recherche à la Geneva School of Economics and Management ainsi qu'à la Faculté de médecine de l'Université de Genève. Ses domaines de compétences sont les sciences sociales computationnelles, l'intelligence collective et la cybersécurité. Thomas Maillart a publié des articles dans un grand nombre de revues prestigieuses, telles que *Science*, *Physical Review Letters* et *Philosophical Transactions of the Royal Society A*.

Zusammenfassung

Kollektive Intelligenz fördert einen kreativen Umgang mit Herausforderungen und begünstigt Innovation. Es gibt sie seit den frühesten menschlichen Gemeinschaften. Sie beruht auf der Vielfalt von Perspektiven, auf sozialer Interaktion und auf einer gemeinsamen Vision. Beispiele wie die Bauhaus-Schule, Wikipedia oder das Silicon Valley veranschaulichen ihre Wirksamkeit: Die Kreativität und das Wissen einer Gruppe werden zum Motor des gesellschaftlichen Fortschritts. Angesichts des Aufstiegs Künstlicher Intelligenz lohnt es sich, auch unsere Vorstellungen von kollektiver Intelligenz zu überdenken und neu zu erfinden – und damit unsere demokratischen und ethischen Werte zu stärken.

L'intelligence collective – pas le monopole de l'humanité

Vols coordonnés, migrations synchronisées, formations défensives ou offensives : la nature regorge d'organisations collectives, instinctives et efficaces. Du ciel à la mer, de la savane aux fourmilières : penser ensemble n'est pas réservé à l'humain.

Kollektive Intelligenz – kein Privileg des Menschen

Ob koordinierte Flugmanöver, synchronisierte Wanderungen oder strukturierte Verteidigungsformen: In der Natur zeigt sich kollektives Verhalten als Ausdruck hoher Anpassungsleistung. Vom Fischschwarm bis zur Ameisenstrasse – intelligentes Zusammenspiel ist längst nicht nur dem Menschen vorbehalten.

Série d'images, pp. 49–56 :
Howald Biberstein

Worte zur Wissenschaft

Mit Intelligenz zum Wörterbuch: Das Idiotikon – ein Langzeitprojekt der SAGW

Sandro Bachmann

Ein Wörterbuch verlangt nach Intelligenz – und das im wörtlichen Sinn. Das klingt hochtrabend, aber lassen Sie mich erklären: Das deutsche Wort *Intelligenz* leitet sich vom lateinischen Nomen *intelligentia* ab beziehungsweise vom Verb *intellegerere* für «erkennen, verstehen, begreifen»; dieses geht wiederum auf *legere* zurück, was «lesen» bedeutet, aber auch «zusammenlesen, sammeln» oder «auslesen, wählen, aussuchen» meinen kann. Genau diese Schlüsselhandlungen – sammeln, auswählen, vernetzen – prägen die Entstehung und die Funktion von Wörterbüchern, und sie stehen exemplarisch für die Arbeit am Schweizerischen Idiotikon.

Sammeln

Die Grundlage jedes Wörterbuchs ist eine Wörtersammlung. Das kann eine Niederschrift von Begriffen sein, die man zufällig «zusammenliest», schon fast vergessene Ausdrücke der Grossmutter beispielsweise, gehört am Familienfest. Wörter lassen sich aber auch systematisch sammeln: Man bittet Personen verschiedenen Alters, unterschiedlicher Herkunft und mit diversen beruflichen Hintergründen um die Einsendung von Begriffen. Schliesslich kann ein Wörterbuch auch eine bestehende Wörtersammlung übersetzen.

So entstand etwa der *Althochdeutsche Abrogans*, das älteste deutsche Wörterbuch und zugleich das älteste Buch in deutscher Sprache überhaupt. Ihm liegt der *Lateinische Abrogans* zugrunde, ein Synonym-Wörterbuch, das im späten 8. Jahrhundert ins Althochdeutsche übertragen wurde. Das lateinische Original listet die Stichwörter alphabetisch auf und erklärt sie mit anderen, von der Bedeutung her möglichst identischen Wörtern, den sogenannten Interpretamenten. So steht im lateinischen Original als erstes Stichwort das namengebende Lemma *abrogans*, was so viel heisst wie «um Verzeihung bittend», und daneben das Interpretament *humilis* in der Bedeutung von «demütig». Dieses Wortpaar wird anschliessend ins

Althochdeutsche übersetzt. Die Entsprechung für *abrogans* lautet *dheomodi* («demütig»), die Entsprechung für *humilis* wird mit *sanftmoati* («sanftmütig») wiedergegeben.

Beim Idiotikon versuchen wir seit jeher, die verschiedenen Typen von Wörtersammlungen zusammenzuführen und sie miteinander in Beziehung zu setzen. Das Grundmaterial basiert einerseits auf Einsendungen typischer oder auffälliger Mundartbegriffe und -ausdrücke durch Korrespondentinnen und Korrespondenten aus der ganzen Deutschschweiz. Andererseits greifen wir auf bestehende Mundartwörterbücher verschiedener Orte und kleinerer Regionen zurück. Ergänzt wird das Idiotikon durch Exzerpte aus einem grossen Korpus schweizerdeutscher Dialektbelletristik. Die verschiedenen Ansätze des Sammelns werden miteinander verknüpft und ergänzen sich gegenseitig. Jede Wörtersammlung, und sei sie noch so bescheiden, hat ihren Wert.

Auswählen

Nicht nur das Sammeln, sondern auch die Auswahl der Wörter bestimmt den Charakter eines Wörterbuchs. Genauso entscheidend sind das Festlegen des geografischen Raums und des Sachgebiets sowie das Eingrenzen der untersuchten Zeitspanne. Häufig muss sehr pragmatisch entschieden werden. So dokumentiert das Idiotikon den Dialekt von Samnaun im Kanton Graubünden nicht, da dieser kein alemannischer, sondern ein bairisch-österreichischer Dialekt ist. Hingegen deckt das Idiotikon die Walsersprachinseln in Norditalien ab. Diese liegen zwar ausserhalb der Schweizer Landesgrenzen, sind aber Teil des alemannischen Sprachgebiets.

Die schiere Menge an Belegmaterial macht eine sinnvolle Auswahl unabdingbar, damit jedes Stichwort geografisch und zeitlich möglichst breit abgedeckt wird. So lassen sich Bedeutungsverschiebungen im Lauf der Zeit oder semantische Unterschiede in verschiedenen

Regionen, implizit oder explizit, nachvollziehen. Denn das Idiotikon deckt einerseits die Mundart von 1800 bis heute ab, dokumentiert andererseits aber auch die alemannische Sprache in der Schweiz bis zurück ins 13. Jahrhundert.

Vernetzen

Die wahre Stärke des Idiotikons liegt in seinem Vernetzungspotenzial. Das Idiotikon vernetzt Begriffe intern, also innerhalb des Wörterbuchs, indem es etwa Bedeutungsangaben für Stichwörter mit Synonymen oder sinnverwandten Wörtern verbindet. Oftmals übersehen, aber nicht weniger wichtig, sind in diesem Zusammenhang auch die Prinzipien, nach denen die Stichwörter angeordnet sind. Die Lemmata sind, anders als im Duden, nicht normalalphabetisch geordnet, sondern in Abhängigkeit des Konsonantengerüsts – der Anfangs- und Endkonsonanten des Wortstamms. So lautet die Reihenfolge unter «Z» im Idiotikon nicht etwa *Zand, Zeine, Ziger, Zoll, Zug*, sondern *Zug, Zil, Zoll, Zeine, Zand*, da primär das Konsonantengerüst die Reihenfolge bestimmt (*Z-g, Z-l, Z-n, Z-nd*), erst an zweiter Stelle der Vokal (*Zil, Zoll*). Alle Ableitungen und Komposita werden ausserdem unter dem jeweiligen Grundwort zusammengefasst (*Zug, Anzug, Pendlerzug* oder *Zoll, Pfundzoll, Zoller*). Die Begriffe werden auf diese Weise bereits anhand ihres Stamms gruppiert, und es entsteht ein implizites etymologisches Netzwerk.

Nennenswert sind auch die diachrone und die diatopische sprachliche Verortung. So gibt es im Anmerkungs- teil der jeweiligen Wortartikel Hinweise zur Geschichte des behandelten Worts sowie Verweise auf weitere grossland- schaftliche Dialektwörterbücher. Weiterführende Literatur- angaben erlauben es den Benutzerinnen und Benutzern ausserdem, noch tiefer in einen Themenkomplex einzutauchen. Noch offenkundiger wird das Vernetzungspotenzial im digitalen Bereich. Angaben zu Familiennamen werden auf der hauseigenen Plattform familiennamen.ch verlinkt, Angaben zu Orts- und Flurnamen auf ortsnamen.ch. Und die seit Kurzem verfügbare Website sprachatlas.ch, die die räumliche Verteilung dialektaler Phänomene sichtbar macht, verlinkt jedes im Atlas verortete Wort mit dem entsprechenden Stichwort im Wörterbuch. Auch in um- gekehrter Richtung, vom Wörterbuch zum Sprachatlas, werden schon bald Verlinkungen verfügbar sein.

Sie sehen: Wer ein Wörterbuch erstellen will, muss erst Begriffe sammeln, sie dann ordnen und sie nicht zu- letzt auch miteinander vernetzen. Ohne Intelligenz gäbe es also kein Wörterbuch. Und ohne Leidenschaft schon gar nicht. Als Lexikographen und Lexikographinnen arbeiten wir unablässig daran, unseren Sprachschatz zu dokumen- tieren, das Wissen darum einzuordnen und es weiterzu- geben. Werfen doch auch Sie bei Gelegenheit einen Blick ins Idiotikon – es lohnt sich!

In dieser Rubrik befassen sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der vier nationalen Wörterbücher der Schweiz assoziativ mit einem vorgegebenen Begriff. In dieser Ausgabe: «Intelligenz».

Links

- Schweizerisches Idiotikon: www.idiotikon.ch
- Portal der schweizerischen Familiennamenfor- schung: www.familiennamen.ch
- Portal der schweizerischen Ortsnamenforschung: www.ortsnamen.ch
- Sprachatlas der deutschen Schweiz: www.sprachatlas.ch

DOI

10.5281/zenodo.15517152

Zum Autor

Sandro Bachmann ist Sprachwissenschaftler und Dialektologe. Seit 2022 ist er Redaktor beim Schweizerischen Idiotikon in Zürich.

NETZWERK *RÉSEAU*

Interview

« Le vieillissement touche tous les aspects de la société »

Un entretien avec Delphine Roulet Schwab, la présidente de la Swiss Platform Ageing Society

Interview : Lea Haller

Traduction : Zélie Schaller

Pour que la recherche ait un impact sur la société, il faut réfléchir à des formes de communication et d'échanges, déclare Delphine Roulet Schwab. Depuis janvier, elle est présidente de la Swiss Platform Ageing Society.

Delphine Roulet Schwab brise les tabous autour du vieillissement. Psychologue de formation et professeure à la Haute École de la Santé La Source (HES-SO) à Lausanne, elle ne manque jamais une occasion de sensibiliser les jeunes générations à la question de la vieillesse. « On a tendance à penser que les personnes âgées, ce sont les autres. Pourtant, tôt ou tard, nous serons tous concernés. »

En tant que présidente de Gerontologie CH, l'organisation interprofessionnelle nationale qui réunit des personnes et des institutions exerçant dans le domaine de la vieillesse, Delphine Roulet Schwab a l'habitude de favoriser les échanges. Depuis janvier 2025, elle est également présidente de la Swiss Platform Ageing Society, un réseau placé sous l'égide des Académies suisses des sciences. Créée en 2017, la plateforme soutient la mise en œuvre de la stratégie de l'OMS « Global Strategy and Action Plan on Ageing and Health » en Suisse. À l'avenir, elle entend renforcer sa mission de dialogue et de mise en réseau.

Nous rencontrons Delphine Roulet Schwab dans l'espace de coworking Effinger à Berne, où elle vient de participer à l'élaboration d'une nouvelle stratégie de communication pour la plateforme. Même après une réunion de travail de huit heures, elle semble fraîche et sereine.

Lea Haller : Vous avez étudié la psychologie et vous vous êtes tournée très tôt vers la recherche sur le vieillissement. Qu'est-ce qui vous a poussée à faire ce choix si jeune ?

Delphine Roulet Schwab : Pendant mes études, j'ai travaillé dans un EMS, en tant qu'aide-soignante, sans formation. Cette expérience m'a amenée à me poser de

nombreuses questions. Comment réussir à vieillir dans la dignité ? Pourquoi les soignants deviennent-ils maltraitants, la plupart du temps sans s'en rendre compte ? J'ai alors rédigé mon mémoire de licence en psychologie sur le thème de la maltraitance envers les personnes âgées. Le sujet de la vieillesse ne m'a plus quittée. Cela fait désormais plus de vingt-cinq ans que je travaille dans ce domaine.

Y a-t-il eu un évènement clé qui vous a amenée à vous intéresser à la question de la vulnérabilité chez les personnes âgées ?

Dans le cadre de mes études, j'ai suivi un cours sur la maltraitance envers les enfants. Le professeur a indiqué que le phénomène pouvait concerner d'autres couches de la population, comme les personnes âgées. Je me suis dit : personne n'en parle, cela m'intéresse.

En Suisse, de nombreuses institutions s'intéressent à la question du vieillissement. Vous êtes désormais présidente de la Swiss Platform Ageing Society. Quel est le rôle de cette plateforme d'échange de l'Académie suisse des sciences dans le paysage varié des organisations pour personnes âgées ?

En Suisse, nous avons un fonctionnement en silos : chaque organisation a son propre but et répond aux besoins de son propre public. C'est là que la plateforme peut jouer un rôle de mise en réseau et de coordination. De plus, de nombreuses organisations traitent le thème du vieillissement uniquement sous l'angle de la santé ou du social, c'est-à-dire la prise en charge, l'accompagnement et les soins des personnes âgées. Or, le vieillissement touche de nombreux autres domaines, tels que le logement ou la mobilité. Il est nécessaire d'adopter une approche globale pour relever les défis d'une population vieillissante. La Swiss Platform Ageing Society permet de faire le lien entre les milieux académiques, la pratique et la politique, et ainsi de favoriser le dialogue. Elle peut sensibiliser la société à certains thèmes et contribuer à améliorer la qualité de vie des personnes âgées.

L'écart entre la recherche et la pratique est-il difficile à combler ?

La recherche reste un monde fermé, avec ses propres codes et un certain public – un public scientifique. Les chercheurs doivent obtenir des financements externes, publier leurs travaux et présenter leurs résultats lors de congrès en Suisse et à l'étranger. Le dialogue avec les acteurs de la pratique, de la politique et de l'administration n'est pas prioritaire. Je constate que les résultats de la recherche publiés dans des revues académiques prestigieuses atteignent rarement la pratique. Si la recherche entend avoir un impact sur la société, il faut réfléchir à des formes de communication et d'échanges. Il est nécessaire de traduire les résultats de la recherche dans un langage accessible à tous les publics et d'entamer un dialogue avec le monde extra-académique. Pourtant, les chercheurs ne sont généralement pas formés à cela.

La Swiss Platform Ageing Society compte aujourd'hui cent organisations partenaires issues de la recherche et de la pratique. Le dialogue fonctionne-t-il ici ?

Oui, dans une certaine mesure. Mais la plateforme a d'abord dû se trouver, et clarifier son but et sa plus-value. Il existe déjà de nombreuses organisations et initiatives dans le domaine du vieillissement avec des objectifs similaires. Si l'on se contente de faire ce que d'autres font déjà, cela ne vaut pas la peine d'investir du temps, de l'énergie et des ressources. C'est pourquoi nous avons mené l'année dernière un processus stratégique pour réorienter la plateforme.

Quels sont les principaux objectifs stratégiques de la plateforme ?

Il y en a deux en particulier. D'une part, la plateforme doit assumer, encore plus que par le passé, une fonction d'interface et de relais au niveau des savoirs et des réseaux pour faire circuler l'information. D'autre part, elle a une fonction d'éducation et de sensibilisation. Nous avons souvent en tête des images stéréotypées de la vieillesse qui ne correspondent pas à la réalité. La plateforme a un rôle à jouer dans la transmission des données scientifiques, en particulier à la politique et à l'administration, pour que celles-ci puissent prendre des décisions de manière étayée et éclairée.

À quel public cible la plateforme s'adresse-t-elle ?

Elle est destinée davantage aux organisations qu'aux personnes individuelles. Il s'agit des décideurs politiques, au niveau du Parlement fédéral et des cantons. L'administration fédérale est également visée, comme l'Office des assurances sociales ou l'Office fédéral de la santé publique. D'autres offices sont concernés, que l'on n'associe pas forcément à la question du vieillissement, mais qui prennent des décisions et donnent des orientations à travers lesquelles le vieillissement démographique devrait être pris en compte. Les hautes écoles sont aussi des acteurs im-

portants. Au niveau de la communication, il est essentiel de favoriser le dialogue. Nous ne souhaitons pas simplement transmettre des informations. Nous entendons créer des formats et des forums au sein desquels un échange de connaissances et d'expériences peut avoir lieu. Cet échange doit aller dans les deux sens : de la recherche vers la pratique et de la pratique vers la recherche ; de la pratique à l'administration et inversement. Ce n'est qu'ainsi que nous pouvons apprendre les uns des autres.

Comment envisagez-vous votre fonction de présidente ?

Je me vois surtout dans le rôle de représentante et de porte-parole de la plateforme. Je peux donner un visage à la plateforme, expliquer qui nous sommes, faire connaître nos activités, nos prestations, nos outils.

Quels sont, d'après vous, les plus grands défis d'avenir ?

Il s'agit de sortir la question du vieillissement du domaine de la santé et du social. Le vieillissement touche tous les aspects de la société. C'est un paramètre à prendre dans les décisions, les planifications et les visions d'avenir : en architecture, en droit, en économie par exemple. Ce n'est pas le cas actuellement. On associe la vieillesse à des problèmes de santé, d'accompagnement, éventuellement de retraite, d'AVS. On ne considère pas la question du vieillissement comme un phénomène global qui concerne l'ensemble de la société. Le défi est de changer de perspective. Ce n'est pas si simple. On a tendance à penser que les personnes âgées, ce sont les autres. Personne n'a envie de se voir comme une personne âgée ou une future personne âgée. Dans les médias, on parle notamment du tsunami gris qui va frapper, comme s'il s'agissait d'un danger naturel extérieur. Or, c'est de nous qu'il s'agit. Les personnes âgées, ce sont nous en 2045.

Cet article a été publié en allemand fin janvier sur Seniorweb Schweiz, la plateforme pour les séniors : seniorweb.ch/2025/01/27/das-altern-betrifft-alle-bereiche-der-gesellschaft

Delphine Roulet Schwab

Delphine Roulet Schwab est professeure à la Haute École de la Santé La Source (HES-SO) à Lausanne et présidente de la Swiss Platform Ageing Society.

Ganztageseschulen in der Schweiz: Was denken die Eltern?

Sara Elmer

Über die Ganztagesbetreuung in der Schule wird viel diskutiert, sowohl auf bildungspolitischer als auch auf gesellschaftlicher Ebene. Doch wie stehen Eltern dazu? Antworten liefert der *Swiss Academies Report All-day childcare and schooling*, den die SAGW in Auftrag gegeben hat.

Im Auftrag der SAGW haben die Lebenslaufdemografin Laura Bernardi, die Bildungsökonomin Marieke Heers und der Soziologe Cédric Duchêne unter Eltern eine Befragung zum Thema Ganztageseschulen durchgeführt. Die Studie entstand im Rahmen des Themenschwerpunkts «Soziale Selektion und Chancengleichheit» der SAGW; berücksichtigt wurden die deutsch- und französischsprachige Schweiz. Die Autorinnen und der Autor zeigen, dass die persönliche Einstellung zu Geschlechterrollen und zur Rolle des Staats die Haltung gegenüber Ganztageseschulen stark beeinflusst. In der Deutschschweiz wird die Rolle der Mutter in der Kindererziehung stärker betont, während Eltern in der Romandie den Staat stärker in der Pflicht sehen. Trotz klarer regionaler Unterschiede lässt die Studie aber auch deutliche Übereinstimmungen über die Sprachgrenzen hinweg erkennen.

Eine klare Mehrheit der 2161 befragten Eltern befürwortet das Konzept der Ganztageseschule. Eltern in französischsprachigen Gegenden sprechen sich jedoch deutlich stärker für eine Ganztagesbetreuung ihrer Kinder aus als Eltern in der Deutschschweiz. Dies zeigt sich besonders bei verpflichtenden Angeboten wie Schulmittagessen, die in der Romandie eine wesentlich grössere Zustimmung finden als in deutschsprachigen Regionen. Unabhängig der Region steigt das Interesse an Ganztageseschulen bei Eltern mit höherem Einkommen und höherem Bildungsniveau. Eltern ohne

Schweizer Pass erachten sie als besonders wichtig. Geht es um die Beweggründe für die Befürwortung von Ganztageseschulen, betonen Eltern in der Deutschschweiz vor allem die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Auch in der Romandie ist das Argument der Work-Family-Balance wichtig, doch werden in französischsprachigen Landesteilen auch ganzheitliche Angebote mit Sport- und Kulturprogrammen stärker nachgefragt, die Kindern den Übergang vom Betreuungs- zum Freizeitangebot erleichtern.

Die Studie macht nicht nur die unterschiedlichen Erwartungen von Eltern in der Schweiz an die schulische Betreuung deutlich, sie liefert auch wertvolle Impulse für die Bildungspolitik.

→ Link zur Studie:

Deutsch

Französisch

Duchêne, Cédric, Marieke Heers und Laura Bernardi (2025): All-day childcare and schooling. A survey of parental attitudes in Switzerland, ed. by the Swiss Academy of Humanities and Social Sciences (Swiss Academies Reports 20, 1). <https://doi.org/10.5281/zenodo.14283689>

Early Career Award: Drei Preisträgerinnen

Julie Zingg

Zwei der drei Preisträgerinnen mit Jurypräsidentin und SAGW-Co-Präsidium. Von links nach rechts: Bernhard Tschofen (SAGW-Co-Präsident), Stéphanie Soubrier (erster Preis), Anne-Sylvie Dupont (Jurypräsidentin), Madeline Woker (zweiter Preis), Susanne Bickel (SAGW-Co-Präsidentin). Auf dem Bild fehlt Magdalena Breyer (dritter Preis).

Im Mai 2025 zeichnete die SAGW wie jedes Jahr Forscher:innen am Anfang ihrer Karriere für einen veröffentlichten Forschungsbeitrag aus. Die Jury erhielt diesmal 44 Einsendungen. Drei Forscher:innen landeten auf den ersten Rängen.

Der erste Preis ging an die Historikerin Stéphanie Soubrier (Universität Genf). Im ausgehenden 19. Jahrhundert stieg der Waren- und Personenverkehr zur See. Dampfschiffe wurden zum Schauplatz von hierarchischen Beziehungen zwischen den Reisenden aus den Metropolen und dem überwiegend aus den Kolonien rekrutierten männlichen Personal. Am Beispiel der französischen Schifffahrtsgesellschaft *Messageries Maritimes* zeichnet Soubrier ein differenziertes Bild dieser «Boys».

Der zweite Preis ging an die Historikerin Madeline Woker (Collegium Helveticum / University of Sheffield). Als England und Frankreich nach dem Ersten Weltkrieg die Steuern erhöhten, begannen Kolonialunternehmen, ihre Firmensitze von den Metropolen in die Kolonien zu verlegen, wo sie niedrige oder keine Steuern bezahlen mussten. Woker geht der Frage nach, warum sich die französischen Kolonien – im Gegensatz zu den britischen – im 20. Jahrhundert auf lange Sicht dennoch nicht zu Steueroasen entwickelten.

Der dritte Preis ging an die Politologin Magdalena Breyer (Universität Basel). In westeuropäischen Parlamenten ist der Frauenanteil in den letzten Jahrzehnten zwar gestiegen, von einer Gleichstellung ist man aber nach wie vor entfernt. Welche Auswirkungen hat das auf die politische Gesinnung der Bürgerinnen und Bürger? Breyer zeigt: Männer wählen nicht rechtsextremer, wenn der Frauenanteil zunimmt, und progressive Parteien scheinen vom «Gender Gap» zu profitieren, indem sie Frauen stärker mobilisieren.

Agenda

8. bis 11. Juli 2025

Luzern

7. Schweizerische Geschichtstage

Die Schweizerischen Geschichtstage 2025 beleuchten die (Un-)Sichtbarkeit in der Geschichte. Welche Ereignisse gehen auf welche Weise in die Geschichte ein? Und: Welche Rolle kommt der Visualität zu, in einer Disziplin, die bislang hauptsächlich auf schriftliche Zeugnisse baute?

www.geschichtstage.ch

4. September 2025

Bern

Gerontologie: 6. Nationale Fachtagung

Die «Lebenswirklichkeiten des Alters» sind Thema der diesjährigen Fachtagung zum Thema Gerontologie in der Schweiz. Eines vorweg: Die vielschichtige Realität entspricht den gängigen Altersbildern kaum.

www.gerontologie.ch

22. bis 24. Oktober 2025

Ascona

Interdisziplinäre Tagung von ICOMOS Suisse, ETH Zürich, EPFL Lausanne und NIKE

Im Zentrum der dreitägigen Tagung unter dem Titel «A Future for Whose Past / The Heritage of Minorities, Fringe Groups and People Without a Lobby» steht die Frage, wessen kulturelles Erbe bewahrt wird – und wessen Erbe vergessen geht. Die Konferenz versteht sich als interdisziplinäre Plattform zwischen Forschung und Praxis.

www.denkmalschutzjahr2025.ethz.ch

6 questions à Sandrine Vuilleumier

« Fermer les yeux sur le passé reviendrait à se priver d'une perspective fondamentale »

Sandrine Vuilleumier, égyptologue et professeure assistante au Département des sciences de l'Antiquité de l'Université de Bâle, étudie les rituels et la littérature funéraire de l'Égypte ancienne. Elle descend dans des tombes à plusieurs dizaines de mètres sous terre – et elle s'inquiète des nombreuses erreurs contenues dans les bases de données.

Arnaud Gariépy : Dans vos recherches, vous étudiez les traditions funéraires dans l'Antiquité. Qu'est-ce qui vous fascine dans ce sujet ?

Sandrine Vuilleumier : Mes recherches visent à étudier l'évolution de la littérature funéraire d'une époque longtemps considérée comme décadente. Les *Documents de respiration*, ainsi dénommés en égyptien, sont au cœur de cette enquête. Ces différentes formules funéraires, plus ou moins formalisées, visaient à servir de « passeport » pour l'au-delà à leur bénéficiaire.

S'agit-il de sources connues ou ont-elles été découvertes récemment ?

Leur contenu est connu, mais un corpus complet restait à établir, et son étude n'avait jamais été réalisée. J'ai pu identifier des manuscrits inconnus et réunir plusieurs centaines d'exemplaires, dont bon nombre d'inédits. L'étude comparative éclaire la structure et l'évolution des compositions. Elle nous renseigne sur

les bénéficiaires et les scribes à travers leurs noms, titres et savoir-faire. L'origine commune de la majorité des manuscrits permet de retracer des liens familiaux ou professionnels dans un réseau social homogène.

Cela signifie-t-il que les traditions funéraires sont restées longtemps les mêmes ?

L'époque gréco-romaine ne se contentait pas de recopier une tradition funéraire millénaire : elle la recréait. Cette société, multiculturelle et dynamique, savait se réapproprier ses traditions. Ce sera d'ailleurs le thème d'un colloque international organisé avec le Collège de France. L'évènement se tiendra à Bâle, du 16 au 18 septembre 2025.

En quoi la compréhension des sociétés humaines du passé éclaire-t-elle le présent ?

Nous nous ressemblons en bien des points. Certes, les sociétés, les technologies et les croyances ont évolué, mais nous gardons les mêmes aspirations propres à notre humanité. Les enjeux d'aujourd'hui sont nouveaux à certains égards, mais parfois aussi vieux que le monde. Porter un regard objectif sur l'histoire n'apporte pas de réponses toutes faites, mais des clés pour comprendre les processus en cours. Fermer les yeux sur le passé reviendrait à se priver d'une perspective fondamentale. Ce n'est pas pour rien que la révision du passé, sa censure et la volonté d'en limiter l'accès a toujours été l'une des armes de prédilection de tous les totalitarismes.

Pouvez-vous évoquer l'un des moments les plus palpitants de votre carrière d'égyptologue ?

Descendre dans des tombes à plusieurs dizaines de mètres sous terre laisse des souvenirs impérissables, surtout lorsque le câble de l'éclairage est trop court et que l'on se retrouve dans le noir avec des momies ! Dire que mon sujet de

thèse n'était au départ qu'une ligne dans un inventaire américain, à l'époque où Internet n'en était qu'à ses balbutiements. Commander des images coûtait le prix d'un vol. Alors j'avais cassé ma tirelire, tenté ma chance et découvert un long papyrus contenant des rituels dont certains étaient encore inconnus. Le contact avec les manuscrits est toujours exaltant. Leur matérialité fragile rappelle qu'ils ont été dans de nombreuses mains avant d'arriver dans les nôtres. Leur déchiffrement permet d'entendre directement les mots du passé : une prière, une glose, un passage réécrit, un nom, un détail personnel constituent autant d'éléments émouvants et précieux pour la recherche.

Quels sont vos projets pour l'avenir ?

Ma passion demeure l'étude des textes et des rituels antiques. J'ai une belle liste de manuscrits à publier. Des pans entiers de la politique et de la religion restent à examiner, et l'étude de la langue continue de progresser. Les approches comme les méthodes se diversifient. Le retour à la matérialité des manuscrits pousse la papyrologie à quitter les cabinets pour renouer avec l'archéologie. Je dirige aussi une mission épigraphique au temple de Deir el-Médineh (Louxor), où j'ai identifié de nombreux éléments liés à la littérature funéraire tardive que j'étudie également. Sur le plan méthodologique, les immenses bases de données actuelles comportent de plus en plus d'erreurs, bientôt impossibles à corriger tant la masse de données est vaste. Quelle confiance leur accorder ? L'un des grands enjeux reste donc la constitution d'une documentation fiable à transmettre aux générations futures.

Interview : Arnaud Gariépy

Charles Kleiber

Ein Nachruf

Christoph Schäublin

Am 14. Januar 2025 ist Charles Kleiber, der ehemalige Staatssekretär für Bildung und Forschung (1997–2007), verstorben. Sein Tod hat in den Deutschschweizer Medien nur einen spärlichen Widerhall ausgelöst – was eher befremdet. Denn während seiner Amtszeit hatte der von Bundesrätin Dreifuss Berufene sich einer erheblichen Medienpräsenz erfreut: als Impulsgeber und als «Querdenker» (wie man heutzutage sagen würde), der sich nie scheute, Bestehendes infrage zu stellen, und der es immer wieder vermochte, die Öffentlichkeit für die Probleme des schweizerischen Bildungswesens und der Wissenschaft zu sensibilisieren. Er hat dem ganzen System recht eigentlich ein Gesicht verliehen, und man kannte ihn in weiten Kreisen. Mit manchen Projekten freilich, die er verfolgte, ist er auf Widerstand gestossen, insbesondere bei der seinerzeitigen Rektorenkonferenz der Schweizer Universitäten (CRUS), die ich damals präsidieren durfte. Als Etatist, der er bei aller Liberalität war, brachte er zu Beginn wenig Verständnis dafür auf, dass die Universitäten ihre angestammte, neuerdings gesetzlich verankerte Autonomie energisch verteidigten. Im Laufe der Zeit hat sich die Beziehung zu ihm aber entspannt, nicht zuletzt dank seiner klugen, gewinnenden Menschlichkeit; und gerne erinnere ich mich an die vielen anregenden Diskussionen, die ich mit ihm führen konnte anlässlich unserer regelmässigen Treffen.

Diese Gespräche drehten sich nicht nur etwa um «Bologna» oder um die verbrieften Rechte der Universitäten oder um Gesetzesentwürfe des Bundes; sondern unversehens landeten wir auch bei ganz anderen Themen. Charles war eben ein im besten Sinne kultivierter, vielfältig interessierter Zeitgenosse. Der Musik galt seine grosse Liebe (ohne ihn je spielen gehört zu haben, bin ich überzeugt, dass er ein ausgezeichneter Oboist gewesen sein muss). Und unvergesslich ist mir ein Abendessen mit dem japanischen Wissenschaftsminister, zu dem er mich mitgeladen hatte. Plötzlich fragte der

Gast aus dem Fernen Osten, wer unseres Erachtens die europäische Kultur und Zivilisation am reinsten und vollkommsten verkörpere. Charles kam mir zuvor und antwortete, ohne zu zögern: «Mozart». Vermutlich hatte der Herr Minister eher an Leute wie Leonardo da Vinci oder Einstein gedacht.

Charles Kleiber begann seine Laufbahn als Architekt; danach bildete er sich in Gesundheitsökonomie weiter und schloss diese Studien mit einem Doktorat ab. Kein Wunder, dass ihm die Belange der Medizinischen Fakultäten stets ein besonderes Anliegen waren. Und die Geisteswissenschaften? Nun, er konfrontierte sie wiederholt mit (teils unbequemen) Fragen. Aber er setzte sich auch tatkräftig dafür ein, das Schweizer Institut in Rom neu auszurichten und überhaupt zu erhalten. Noch über seine Amtszeit als Staatssekretär hinaus sorgte er als Stiftungsratspräsident für dessen Gedeihen. Nach seinem Rücktritt verlieh ihm die SAGW die Ehrenmitgliedschaft; er hat sie verdient. Dem Protokoll der einschlägigen Sitzung des Vorstands ist die Begründung für diese Wahl zu entnehmen – eine Charakterisierung, die auf sein gesamtes Wirken zutrifft: «Weil er uns gefordert hat.»

Christoph Schäublin ist emeritierter Professor für Klassische Philologie der Universität Bern, deren Rektor er von 1995 bis 2005 war. Auch er ist seit 2009 Ehrenmitglied der SAGW.

Call for Papers

Wir suchen Beiträge für das Dossier **Stereotype und Vorurteile im Bulletin 1/2026.**

*Nous recherchons des contributions pour le dossier **Stéréotypes et préjugés du Bulletin 1/2026.***

Für mehr Informationen:
Pour en savoir plus :

Le mot de la fin

Une mémoire précaire

Célia De Pietro

Ségrégation, genre, diversité, race, climat, systémique, femme, socioéconomique, minorités, oppression, handicap : ce ne sont là que quelques exemples parmi une liste de mots, de concepts, de réalités que les recherches en sciences humaines et sociales s'attèlent à décrire et à analyser depuis des décennies. Mais pourquoi les citer ici ? Parce qu'ils font tous partie d'une liste rendue publique par plusieurs universitaires aux États-Unis. Cette liste est composée de 120 mots (pour l'instant), qui font actuellement l'objet d'une analyse à la loupe à travers les programmes de financement public, comme dans ceux de la National Science Foundation. Tous les programmes dont les recherches mentionnent ces mots risquent de voir leurs financements coupés à la tronçonneuse « anti-woke » de l'administration Trump. Ce sont des milliers de recherches et, avec elles, de nombreux emplois qui sont aujourd'hui dynamités sous prétexte d'un « Make America Great Again ».

Les sciences humaines et sociales sont une obsession chez Trump. Ce dernier y voit un danger : peut-être celui de réfléchir ? Il reste que cette croisade menée contre ce qu'il nomme « l'idéologie woke » nous entraîne dans l'inimaginable. Des dizaines de milliers de licenciements en quelques semaines, des budgets amputés ou carrément suspendus et, depuis fin janvier, cette recherche systématique des mots à bannir qui plongent les chercheuses et chercheurs dans un dilemme intenable : doivent-ils les conserver dans leur programme au risque de voir leur financement retiré ? Beaucoup d'entre elles et eux s'expriment sur les réseaux sociaux et en appellent à une solidarité internationale pour combattre cette crise qui affecte la liberté académique et la science.

Parce que, non, ce n'est pas une situation anodine. Nous ne pouvons pas regarder ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique en nous disant d'un air hautain : « Qu'ils sont fous ces Américains ! ». On ne le peut pas, car l'essence même de la recherche se niche dans le partage conceptuel et analytique, ainsi que dans la critique des travaux effectués par d'autres. Les recherches menées aux États-Unis nourrissent abondamment nos réflexions,

ici, en Europe. Les miennes en tout cas. Dès lors, museler ne serait-ce qu'une recherche, c'est prendre le risque de disparition de connaissances pour la simple – et révoltante – raison que celles-ci font peur à un pouvoir qui préfère écraser ce qui peut s'opposer à lui.

L'exemple des États-Unis est loin d'être un cas isolé. Il est le film dystopique à vitesse doublée de la « douce » ascension depuis plusieurs années, partout dans le monde, de l'extrême droite. Que ce soit en Argentine, en Hongrie ou ailleurs, quand l'extrême droite prend le pouvoir, les libertés académiques et scientifiques prennent un coup de massue.

En Suisse aussi, les sciences humaines et sociales ne sont pas à l'abri. Depuis plus de dix ans, elles font partie des cibles de l'UDC, qui semble voir dans l'augmentation du nombre d'étudiant·e·s dans ces disciplines un déclin de notre « belle patrie ». De son côté, l'Université de Lausanne a récemment mis fin au contrat d'un professeur invité qui a apporté publiquement son soutien aux manifestations propalestiniennes sur le campus en mars 2024. Ce renvoi, sous prétexte d'une faute dite « grave » – le professeur invité a prêté son badge d'accès à une étudiante militante –, montre les risques que prennent les chercheuses et chercheurs lorsqu'elles et ils s'engagent.

L'autrice

Célia De Pietro est assistante diplômée au sein du laboratoire Théorie sociale, enquête critique, médiations, action publique à l'Université de Lausanne. Dans le cadre de sa thèse en sociologie, elle interroge la place des émotions dans l'engagement d'activistes pour le climat, membres de la section Lausanne du mouvement Extinction Rebellion.

Dans la rubrique « Le mot de la fin », de jeunes chercheuses et chercheurs s'expriment sur le système scientifique et les perspectives d'avenir au sein des sciences humaines et sociales. L'auteur·trice passe le relais à une personne qu'il ou elle souhaiterait lire dans le numéro suivant. Justine Scheidegger, docteure en sciences du mouvement et du sport, actuellement chargée de cours à l'Institut des sciences du sport de l'Université de Lausanne, est nommée pour le Bulletin 2/2025.

Impressum

Bulletin 32.1, Juni 2025

Das Bulletin kann auf der Website der SAGW kostenlos abonniert werden.

Auflage
2400

Redaktion
Marianne Stäger, Zélie Schaller, Lea Haller
und Howald Biberstein (Bildstrecke S. 49–56)

Bilder

Titelbild	Google Maps / Screenshot, Howald Biberstein
S. 4	Unsplash / Rosie Kerr
S. 10	ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Com_Ex-BA01-0214-0002
S. 13	SAGW / Arnaud Gariépy
S. 18	Troyes, Médiathèque Jacques-Chirac, 900, f. 001 – vue 2, cliché : IRHT-CNRS
S. 22	ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / PID_00008
S. 26	Wikimedia Commons, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ELIZA_conversation.png
S. 29	Illustration: Lilian-Esther Krauthammer
S. 33	Getty Images / Bettmann
S. 34	Imago / Christine Roth, 0390826581
S. 41	iStock / Tufan
S. 49	Adobe Stock / ONEWORLD PICTURE
S. 50	Adobe Stock / PPJ
S. 51	Getty Images / Martin Harvey
S. 52	Adobe Stock / gudkovandrey
S. 53	Adobe Stock / fotoworld
S. 54	Getty Images / FilippoBacci
S. 55	iStock / galitskaya
S. 56	Adobe Stock / Alexey Protasov
S. 63	Pierre-Yves Massot

Disclaimer

Die einzelnen Beiträge in diesem Heft können Meinungsäusserungen der Autor:innen enthalten und stellen nicht grundsätzlich die Position der SAGW dar.

Dies ist eine Open-Access-Publikation, lizenziert unter der Lizenz Creative Commons Attribution. Der Inhalt dieser Publikation darf demnach uneingeschränkt und in allen Formen genutzt, geteilt und wiedergegeben werden, solange die Urheber:innen und Quellen angemessen angegeben werden. Das Verwertungsrecht bleibt bei den Autor:innen der Artikel. Sie gewähren Dritten das Recht, den Artikel gemäss der Creative-Commons-Lizenzvereinbarung zu verwenden, zu reproduzieren und weiterzugeben. Den Autor:innen wird empfohlen, ihre Daten in Repositorien zu veröffentlichen.

Wir legen Wert auf eine nachhaltige Produktion.

Gedruckt wurde umweltschonend mit wasserbasierter Inkjet-Tinte auf Recyclingpapier, zertifiziert nach dem Standard «Blauer Engel». Alle verwendeten Materialien sind gesundheitlich unbedenklich.

Gestaltung

Howald Biberstein, Basel

Korrektorat

Wortkiosk (Deutsch)

wordup GmbH (Französisch)

Druck

rubmedia AG, Köniz

DOI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15656801>

printed in
switzerland

ISSN 1420-6560

Swiss Academy
of Humanities
and Social Sciences